

Die Basler Handelskammer und deren Interesse am Weltmarkt 1876 – 1925

*Eine Untersuchung mithilfe von
Text Mining Methoden*

Erstbetreuerin:
Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch
Europainstitut

Zweitbetreuer:
Prof. Dr. Robert Stelter
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Lea Katharina Kasper
Bahnhofstrasse 6
4106 Therwil, Schweiz

Eingereicht am: 23.07.2021

**Universität Basel
Institut für European Global Studies**

Inhaltsverzeichnis

1. <u>EINLEITUNG</u>	4
2. <u>DATENERHEBUNG, QUELLE UND METHODEN</u>	9
3. <u>DIE BASLER HANDELSKAMMER IM LICHT DER NEUEN INSTITUTIONENÖKONOMIE UND DER THEORIE DES KOLLEKTIVEN HANDELNS</u>	15
4. <u>DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER BASLER HANDELSKAMMER UND DES BASLER HANDELS- UND INDUSTRIEVEREINS</u>	24
4.1. URSACHEN FÜR DIE FORMALE GRÜNDUNG DER BASLER HANDELSKAMMER	24
4.2. DIE GRÜNDUNG DER BASLER HANDELSKAMMER ALS INSTITUTIONALISIERTE FORM EINES INFORMELLEN NETZWERKES	28
4.3. DIE ENTWICKLUNG DER BASLER HANDELSKAMMER UND DEREN SOZIALER VERNETZUNG	37
5. <u>DIE BASLER HANDELSKAMMER ALS GLOBALER AKTEUR</u>	49
5.1. DER WELTMARKT IN DEN JAHRESBERICHTEN DER BASLER HANDELSKAMMER	50
5.2. DIE VERNETZUNG DER MITGLIEDER DER BASLER HANDELSKAMMER UND DES BASLER HANDELS- UND INDUSTRIEVEREINS MIT DEM WELTMARKT	60
6. <u>DISKUSSION UND AUSBLICK</u>	67
6.1. REFLEXION DER ANALYSEVERFAHREN	67
6.2. DISKUSSION DER ERGEBNISSE	72
7. <u>FAZIT</u>	74
8. <u>ANHANG</u>	76
8.1. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	76
8.2. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	76
8.3. TABELLENVERZEICHNIS	91
8.4. QUELLENVERZEICHNIS	93
8.5. LITERATURVERZEICHNIS	94

Danksagung

An dieser Stelle soll all denjenigen gedankt werden, welche mich während meines Studiums und dem Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben.

Ein erster Dank gebührt meinen beiden Betreuern, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch und Prof. Dr. Robert Stelter für ihre Anleitung während des gesamten Projektes. Ihre Denkanstösse führten mich dazu neue «Fenster» zu öffnen und ihre Ratschläge dazu, mich in diesen nicht zu verlieren. Wesentlich an diesem Projekt beteiligt war das Digital Humanities Team des Europainstituts der Universität Basel. Insbesondere gilt Eric Decker und Sorin Marti mein Dank bei der unermüdlichen Unterstützung zur technischen Realisierung meines Projekts. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Projekt in der vorliegenden Form wohl nicht realisierbar gewesen.

1. Einleitung

«Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules (sanctions, laws, property rights). Throughout history, institutions have been devised by human beings to create order and reduce uncertainty in exchange.»¹

In letzten drei Jahrzehnten hat die Untersuchung von Institutionen in Bezug auf das Verständnis wirtschaftlicher Vorgänge an Bedeutung gewonnen.² Etwa zeitgleich lässt sich ein verstärktes Interesse an globalen Prozessen am historiographischen Aufschwung der Globalgeschichte fassen.³ Dabei ist die vernetzte Welt Ausgangspunkt und die Zirkulation und der Austausch von Dingen, Menschen, Ideen und Institutionen zentrales Thema.⁴ Spätestens mit der konzeptuellen Verknüpfung mikrohistorischer und biografischer Ansätze sowie deren Einbettung in Modelle und Theorien der globalen Struktur werden zunehmend individuelle und kleinere, regionale Akteure und deren Einfluss auf globale Prozesse im Kontext der Mikroglobalgeschichte untersucht.⁵ Trotz dieser Anerkennung der Bedeutung von Institutionen und der zunehmenden Untersuchung «kleiner» Akteure in globalen Prozessen sind Handelskammern und deren Mitglieder in diese Betrachtung noch wenig miteinbezogen worden. Handelskammern sind meist regionale, auf privatrechtlicher Basis organisierte Institutionen, die die Aufgabe der branchenübergreifenden wirtschaftlichen Interessensvertretung wahrnehmen.⁶ Theoretisch sowie empirisch sind Handelskammern und generell Unternehmerverbände noch relativ unerforscht.⁷ Bisher wurden solche regionalen oder nationalen Unternehmerverbände vornehmlich in ihrem länderspezifischen Kontext diskutiert und im Hinblick auf ihre Wirkungsmechanismen und interne Organisation untersucht.

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zu diesen beiden Forschungslücken, indem die Basler Handelskammer zwischen 1876 und 1925 untersucht und zwei spezifische Aspekte dieser Institution beleuchtet werden: Erstens werden die Mitglieder der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins betrachtet. Denn: «Since chambers are about voice, readers will be able to recognize the role of personalities, since voluntary bodies are all about people.»⁸ Diese Akteure waren Händler, Kaufleute, Firmenbesitzer, Bankiers oder Financiers, welche aufgrund ihrer Tätigkeit in die globale Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert integriert waren. Eben diese

¹ North, 1991, S. 97.

² Vgl. Erlei / Leschke / Sauerland, 2007, S. IX.

³ Vgl. Conrad, 2016, S. 1.

⁴ Vgl. Conrad, 2016, S. 5.

⁵ Zum Konzept der Mikroglobalgeschichte: Andrade, 2010. Sowie zu einer kritischen Diskussion und Potentialen: Ghobrial, 2019.

⁶ Vgl. Piller, 2016.

⁷ Vgl. Henneberger, 2016, S. 173.

⁸ Bennett, 2011, S. 3.

Akteure beleuchten auch den zweiten Aspekt: Die durch den Blick dieser Mitglieder auf die Basler Handelskammer eröffnete Perspektive zeigt, dass diese nicht nur Repräsentantin einer regionalen aber global agierenden Gesellschaft war, sondern darüber hinaus als eine Vermittlerin und Verknüpflerin des Weltmarktes angesehen werden kann. Der betrachtete Zeitraum ist einerseits die eigentliche Entstehungszeit von Handelskammern, die Basler Handelskammer wurde 1876 gegründet, andererseits die Zeit eines Globalisierungsschubs.⁹ Der Betrachtungszeitraum wurde bis 1925 ausgeweitet, um den möglichen Einfluss des Ersten Weltkrieges sowie der Normalisierungsphase danach zu erfassen. Insbesondere finden in der Organisation der Basler Handelskammer um 1920 wichtige institutionelle Veränderungen statt, welche für die folgende Betrachtung von zentraler Bedeutung sind.

Die Basler Handelskammer, als Vorstand des Basler Handels- und Industrievereins, stellt einen bisher kaum erforschten wirtschaftlichen Akteur im 19. und 20. Jahrhundert dar.¹⁰ In früheren wirtschaftsgeschichtlichen Betrachtungen wurden insbesondere Handelsvolumen und der Einfluss von Handelshemmnissen, beispielsweise Zöllen, Transaktions-, Transport und Informationskosten, analysiert. Zunehmend beschäftigt sie sich mit dem Einfluss einzelner, nichtstaatlicher Akteure, wie Kaufleuten und Handelsfirmen, auf den verstärkten globalen Handel des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, deren Handelsnetzwerken und dem Einfluss dieser auf die Entstehung von Märkten.¹¹ Schweizer Handelskammern, insbesondere im hier betrachteten Zeitraum, wurden selten wissenschaftlich diskutiert. Bis heute existiert daher keine wissenschaftliche Studie zur Basler Handelskammer.¹² Das theoretische wie empirische Wissen über solche korporativen Akteure¹³ ist unterschiedlich. Während beispielsweise im Kontext der «industrial labour relations»-Forschung umfassend über Arbeitnehmerverbände geforscht wurde, sind Unternehmer und ihre Verbände noch relativ unerforscht.¹⁴ Dies liegt mitunter daran, dass sich Handelskammern oder generell Unternehmerverbände in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, ihres Zwecks und ihrer Organisation stark unterscheiden. Es gibt in der Schweiz kantonale Handelskammern, eine nationale Vereinigung, Schweizer Handelskammern im Ausland sowie auf globaler Ebene eine Internatio-

⁹ «Bezeichnet man die Bildung weltumspannender Netze als «Globalisierung», dann war die Zeit zwischen 1860 und 1914 die eines markanten Globalisierungsschubs.» Osterhammel, S. 1011.

¹⁰ Die Basler Handelskammer existiert in fusionierter Form mit dem Verband Basellandschaftlicher Unternehmen als Handelskammer beider Basel bis heute.

¹¹ Zusammenfassend über den bisherigen Forschungsstand: Dejung/Petersson, 2013, S. 1–7 und Dejung, 2010 sowie exemplarisch zu einer Schweizer Handelsfirma: Dejung, 2013; eine aussereuropäische Betrachtung: Markovits, 2013 und zum Einfluss des Transithandels, welcher zuvor meist marginalisiert wurde: Haller, 2019.

¹² Es existieren zwei Festschriften (1927 und 1976) zum fünfzig- und hundertjährigen Jubiläum. Ein aktuelles Forschungsprojekt der Universitäten Zürich, Freiburg und Lausanne: «Local Power Structures and Transnational Connections» beschäftigt sich in vergleichender Weise mit den Handelskammern von Genf, Basel und Zürich. Dabei liegt der Fokus auf der Strukturierung von Eliten und Machtverhältnissen. Genauer dazu: <https://wp.unil.ch/sinergia-elites/>, zul. aufg. 01.07.2021.

¹³ Bspw. Gewerkschaften und Unternehmerverbände.

¹⁴ Vgl. Henneberger, 2016, S. 173.

nale Handelskammer. Aufgrund dieser heterogenen Erscheinungsformen existiert aller Wahrscheinlichkeit nach keine allgemeine wissenschaftliche oder vergleichende Auseinandersetzung mit Schweizer Handelskammern.¹⁵ Die Forschung fokussierte sich bisher auf einzelne Verbände oder eine aggregierte, nationale Ebene.¹⁶ Wirtschaftswissenschaftliche Theorien, wie beispielsweise die Neue Institutionenökonomik oder die Theorie des Kollektiven Handels, beschäftigen sich, obwohl sie die Wichtigkeit der einzelnen Individuen und Akteure anerkennen, selten mit dem Einfluss einzelner, identifizierter Individuen auf die Herausbildung und Entwicklung solcher Institutionen. Sie erklären vielmehr Gründe für einen Zusammenschluss von Individuen, wobei vernachlässigt wird, dass diese Form der Zusammenarbeit oftmals schon vor der eigentlichen Formalisierung einer Institution bestanden hatte und die Beweggründe nicht unbedingt immer rational, im Sinne eines nach dem Modell des «homo oeconomicus» agierenden Vorbildes, sein müssen.

Durch die Betrachtung der Mitglieder der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins wird, im Unterschied zu früheren Arbeiten, eine andere Besonderheit dieser Institution beleuchtet. Die Untersuchung verschiedener Institutions-Einheiten desselben oder ähnlicher Forschungsobjekte erlaubt es, diese auf eine neue Art und Weise zu beschreiben, denn: «Different units, [...], are not only different windows on the same object, but each window allows us to see processes that might not have come into view through another window.»¹⁷ Um also ein solches «Fenster» zu öffnen, müssen andere Einheiten und Daten als bisher betrachtet werden. Ziel dieser Arbeit ist es eine neue Datenbasis für die wissenschaftliche Betrachtungen der Basler Handelskammer zu schaffen. Hierfür wurden Methoden der Digital Humanities, insbesondere Text Mining Methoden¹⁸, angewendet. Die hier angewendeten und entwickelten Methoden stellen einen zentralen Aspekt dieser Arbeit dar und werden ebenfalls diskutiert, wobei die resultierenden Ergebnisse sowie Analysen nicht als vollständig oder abgeschlossen zu verstehen sind. Sie stellen eine erste Betrachtung erstmals erfasster Daten dar und sollen Möglichkeiten und Perspektiven

¹⁵Robert J. Bennet beschreibt Handelskammern auf einer allgemeineren Ebene und vergleicht britische, irländische und amerikanische Handelskammern zwischen 1760 und 2011 miteinander. Dennoch macht er deutlich, dass diese: «[...] differ fundamentally from the European system under public law». Bennet, 2011, S. 3.

¹⁶ Bspw. existieren verschiedene Arbeiten unterschiedlicher geografischer Räume, Zeiträume und Disziplinen. Siehe bspw. zu Deutschland: Hermanns 1969; König, 1982; Van Eyll 1964; Herzt, 2008. Zur napoleonischen Zeit: Zeyss, 1907. Für eine rechtswissenschaftliche Betrachtung: Schmaltz, 2010. Zu einem aussereuropäischen Beispiel: Visscher, 2007. Und für eine allgemeine Betrachtung: Bennett, 2011. All diese Untersuchungen sind jedoch stark von ihrem nationalen Kontext abhängig. Bspw. ist einer der Hauptunterschiede zwischen Deutschen und Schweizer Handelskammern, dass die Mitgliedschaft in Deutschland verpflichtend ist, während in der Schweiz ein Beitritt auf Freiwilligkeit beruht.

¹⁷ Conrad, 2016, S. 133–134.

¹⁸ Text Mining bezeichnet verschiedene computergestützte Auswertungsverfahren, welche zur Strukturierung und Informationsgewinnung unstrukturierter Texte genutzt werden können. Genauer hierzu siehe: Manderscheid, 2014, S. 1103. Genauer zu den hier angewendeten Methoden siehe Kapitel 2, S. 9ff.

weiterführender Forschungen aufzeigen. Hierfür wurden die ab 1876 jährlich verfassten Jahresberichte¹⁹ der Basler Handelskammer mithilfe von Textmining Methoden analysiert. Dabei wurden vier unterschiedliche Methoden angewendet. Erstens wurden basierend auf den Mitgliederlisten in den Jahresberichten alle Personen- und Firmeneinträge extrahiert und in einer Datenbank zusammengefasst. Die extrahierten Daten sind Basis der strukturellen Beschreibungen der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins. Die Datenbank soll zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich zugänglich gemacht werden und somit eine wichtige Grundlage für weitere mögliche Forschungen bieten. Die im Rahmen dieser für die Datenextraktion, Datennormalisierung sowie Datenverknüpfung genutzten Anwendungen wurden am Europainstitut in Basel entwickelt. Einerseits konnten in anderen Projekten²⁰ entwickelte Infrastrukturen nachgenutzt werden, andererseits wurden neue Infrastrukturen entwickelt. Diese sollen im Rahmen dieses Projekts sowie weiterer zukünftiger Projekte weiterverwendet werden. Zweitens wurden auf Basis dieser Datensätze und durch die Anreicherung mit weiteren Datenbanken²¹ soziale Netzwerke für die Mitglieder der Basler Handelskammer erstellt. Diese erlauben es, Aussagen über die Vernetzung und personellen Entwicklung der betrachteten Institution zu machen. Drittens wurden die Jahresberichte mithilfe von Wortfrequenzanalysen, Wortnetzwerken und dem Topicmodelling untersucht. Diese Instrumente sollen das Interesse der Basler Handelskammer am Weltmarkt erfassen und sichtbar machen sowie weitere mögliche Forschungsobjekte identifizieren. Viertens und letztens wurden die Personen- und Firmeneinträge mit einer weiteren, sogenannten Massenquelle, den Asia Directories and Chronicles²², querreferenziert, um eine mögliche globale Vernetzung dieser Personen und Firmen festzustellen.

Das Textmining als Methode oder Verfahren in den Geistes-, Geschichts- und Sozialwissenschaften steckt insbesondere im deutschsprachigen Forschungsraum noch in den Anfängen.²³ Gewisse Methoden, beispielsweise das Erstellen einer Datenbank oder die Auswertung von Wortfrequenzen, stellen jedoch eine Erweiterung, Fortsetzung oder effizientere Anwendung traditioneller Praktiken dar.²⁴ Die Erstellung von Wortnetzwerken oder das Topicmodelling sind dabei ohne rechnergestützte Verfahren, vor allem mit grossen Datenmengen, nicht realisierbar. Deshalb ist dieser Aspekt des Textminings ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit – insgesamt beläuft sich

¹⁹ Genauer zur Quelle siehe Kapitel 2 S. 9ff.

²⁰ Insbesondere des Projekts: Global Information at a Glance: Power, Law, and Commerce through the Lens of Asia Directories (<https://europa.unibas.ch/de/forschung/globalgeschichte-europas/global-information-at-a-glance/>), zul. aufg. 24.06.21.

²¹ V.a. der Elites Suisses Datenbank (<https://www2.unil.ch/elitessuisses/index.php?page=resultats>) sowie der Genealogiedatenbank Stroux (<https://www.stroux.org>), zul aufg. 24.06.21.

²² Im Folgenden auch Directories genannt.

²³ Überblickshaft zum Forschungsstand: Romein, 2020; Manderscheid, 2014, S. 1114; Tonkin, 2016, S. 1–21. Der Umgang mit historischen Quellen ist noch wenig erforscht und die meisten digitalen Tools oder Methoden sind nicht für diese konzipiert. Weiter fehlen methodische Standards oder Aussage Reichweiten solcher Methoden. Genauer hierzu und zu Fallbeispielen insbesondere in der Digital History als Teilbereich der Digital Humanities: Koller, 2016, S. 29–42, 49–63, 91–97.

²⁴ Vgl. Jannidis, Kohle, Rehbein, 2017, S. XI.

das zu analysierende Datenmaterial auf über achttausend Seiten und die erstellte Datenbank verfügt über 52'800 Einträge.

Zu Beginn dieser Arbeit werden die angewendeten Methoden, die Datenerfassung sowie die betrachtete Quelle detailliert beschrieben. Anschliessend wird die Entstehung und Bedeutung von Institutionen im Kontext wirtschaftswissenschaftlicher Ansätze, insbesondere der Neuen Institutionenökonomie und der Theorie des Kollektiven Handelns, betrachtet und im Kontext der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins diskutiert. In einem folgenden Teil wird dann die Entstehung und Entwicklung der betrachteten Institution im Hinblick auf die Bedeutung sozialer Netzwerke betrachtet, um anschliessend die globale Vernetzung und das internationale Interesse derselben darzustellen. Im letzten Teil sollen die angewendeten Methoden und Ergebnisse reflektiert und im Hinblick auf ihr Potential diskutiert werden.

2. Datenerhebung, Quelle und Methoden

Die Jahresberichte der Basler Handelskammer stellen eine Zusammenfassung ihrer Tätigkeit und des Weltmarktgeschehens dar. Dies macht sie zu einer vielversprechenden Forschungsquelle für die vorliegende Untersuchung. Sie enthalten wichtige Informationen über einzelne Branchen, Märkte, Transportmöglichkeiten oder Handelsverträge und Zölle. Die jeweiligen Jahresberichte sind in ihrem Umfang²⁵ unterschiedlich, in ihrem Aufbau jedoch weitestgehend kohärent. Sie sind in einen Bericht über die Tätigkeit der Handelskammer und Spezialberichte²⁶, welche die unterschiedlichen Branchen beschreiben, gegliedert. Verfasst wurden die Jahresberichte von den Mitgliedern sowie dem Sekretär der Handelskammer. Nebst spezifischen Informationen zur damaligen Wirtschaft wurden Mitgliederlisten, Börsennotierungen, Briefe oder Stellungnahmen abgedruckt. Digitalisiert liegen diese von 1876 bis 1957 vor. Über die genaue Verbreitung der Jahresberichte existieren nur wenige Informationen. Sicher ist, dass die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins diese erhielten und sie: «[...] regelmässig höchst subjektiv von den Chefs selber geschrieben und also vom Standpunkt des praktischen und handelnden Kaufmanns aus gedacht, eine wertvolle Bereicherung bedeuteten und in ihrer Branche jeweilen starke Beachtung fanden.»²⁷ Inwiefern aussenstehende Personen Zugang zu diesen Jahresberichten hatten, ist nicht mehr zu klären. Jedoch beziehen sich zeitgenössische Zeitungsartikel auf diese, was für eine ausgedehntere Verbreitung spricht.²⁸

Um die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins sowie der Basler Handelskammer und deren Interessen am Weltmarkt zu erfassen, wurden die in dieser Arbeit untersuchten Quellen mithilfe digitaler Methoden analysiert. Zur Datenextraktion der semistrukturierten Mitgliederlisten²⁹ wurden eigene Workflows entwickelt sowie bereits am Europainstitut in Basel entwickelte Infrastrukturen nachgenutzt. Das Ziel ist fortan, eine strukturierte und nachhaltige Datenbank aufzubauen und digitale Infrastrukturen zu entwickeln, welche für weitere Quellener-

²⁵ Zu den unterschiedlichen Umfängen der Jahresberichte siehe Abbildung 19, S. 77.

²⁶ Bspw. verfasste die Warensktion Berichte zur Färberei, den Getreide- und Seidenhandel sowie der chemischen Industrie.

²⁷ Henrici, 1927, S. 46.

²⁸ Bspw. «Der Jahresbericht der Basler Handelskammer, jeweilen ein sehr interessantes Dokument über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Schweiz, giebt für das abgelaufene Jahr ein Bild der Exportindustrien Basels, dem wir im folgenden einige Daten entnehmen.» NZZ, 18.05.1899, S. 2. Über den gesamten Betrachtungszeitraum finden sich in Zeitungen Bezugnahmen auf die Jahresberichte der Basler Handelskammer. Jedoch konnte nicht geklärt werden, ob die Jahresberichte zum öffentlichen Verkauf standen. Einzig die Jahresrechnung führt Druckkosten auf, jedoch ist nicht festzustellen, um die Anzahl der Exemplare abzuschätzen, ob die gesamten Druckkosten für die Jahresberichte aufgewendet wurden oder weitere Drucksachen beinhalten.

²⁹ Es wurden neben den Mitgliederlisten des Basler Handels- und Industrievereins und der Basler Handelskammer auch weitere Personen- und Firmendaten in den Jahresberichten erfasst. Bspw. wurde 1881 eine Liste über die Abonnenten der Getreidebörse geführt. Diese erlaubt implizit die Annahme, dass die Firmen und Personen in diesem Verzeichnis im Getreidehandel oder -geschäft tätig waren. Weiter wurden ab 1924 die Mitarbeiter und Funktionäre der Lagerhaus Gesellschaft AG geführt. In späteren Jahren wurden in den Mitgliederlisten der Basler Handelskammer sowie der Lagerhaus Gesellschaft AG neben den Namen einzelner Mitglieder ebenfalls deren Tätigkeit festgehalten. Zwischen 1924 und 1933 wurde zudem eine Liste über die Subventionen der Handelsschule und des Kaufmännischen Vereins geführt. Diese unterschiedlichen Personen- und Firmenlisten wurden für alle Jahrbücher zwischen 1876 und 1957 erfasst, die späteren Exemplare sind noch im Begriff digitalisiert zu werden.

schliessungen nachnutzbar sind. Hier soll eine Grundlage geschaffen werden, die für spätere Forschungen zu ähnlichen Thematiken analog einsetzbar ist. Die erstellte Firmen- und Personendatenbank soll deshalb zu einem späteren Zeitpunkt mit schon bestehenden Datenbanken und durch dieselben oder ähnliche Workflows neu erschlossenen Quellen querreferenziert und angereichert werden. Überschneidungen der Personen- und Firmendaten sollen dazu genutzt werden, die bestehende Datenbank um weitere Daten zu einzelnen Personen oder Firmen zu erweitern. Damit sollen die ursprünglich statischen, auf die Basler Handelskammer und den Basler Handels- und Industrieverein bezogenen Daten, eine gewisse zeitliche und geografische Dynamik erhalten. Die für diese Arbeit verwendeten und entwickelten Infrastrukturen wären ohne vorgängige Entwicklungsarbeit durch andere Projekte³⁰ und die Unterstützung der beteiligten Institutionen und Personen nicht möglich gewesen.³¹ Ein methodisches Ziel dieser Arbeit ist einerseits die Nachnutzbarkeit sowie das Potential schon entwickelter Tools und Methoden aufzuzeigen. Andererseits die eigens hierfür entwickelten Infrastrukturen für weitere Arbeiten nachnutzbar zu machen, sodass zukünftig weitere Quellen mit möglichst wenig Entwicklungsaufwand sowie zeitsparend digital erschlossen werden können.³² Zudem werden die hier angewendeten Programme und Workflows kritisch, im Hinblick auf ihr Potential und ihre Qualität, diskutiert.

Für die digitalisierten Exemplare, welche vom Schweizer Wirtschaftsarchiv bereitgestellt werden, wurden jeweils IIF-Manifeste³³ für die projektrelevanten Buchabschnitte erstellt und mit dem Texterkennungstools Transkribus segmentiert und transkribiert.³⁴ Das daraus resultierende page-xml wurde ins OADM-Format umgewandelt und in eine dezidierte freizo-Instanz³⁵ eingespielt. Die einzelnen Personennennungen sind danach volltexterkant und eindeutig referenzierbar.³⁶ Sie besitzen nun eine eindeutige ID, einen IIF-Bildausschnitt und die dazugehörige Transkription. Diese Datenobjekte (Annotationen) können nun mit verschiedenen Methoden und Werkzeugen mit weiteren Zusatzinformationen (Annotationsmetadaten) angereichert werden.

³⁰ Insbesondere des Projekts: Global Information at a Glance: Power, Law, and Commerce through the Lens of Asia Directories.

³¹ V.a. in der relativ kurzen Zeit von 16 Wochen.

³² Das Ziel bei der Investition in solche Projekte ist, dass in Zukunft eine Art «Werkzeugkasten» für die digitale Bearbeitung von Quellen zur Verfügung steht, sodass diese in relativ kurzer Zeit und mit verhältnismässig geringem Aufwand erschlossen werden können. Ein vor kurzem gestartetes Folgeprojekt, das z.T. die hier und auch schon zuvor entwickelten Workflows und Tools verwendet, ist die digitale Aufarbeitung und Erfassung der Mitgliederlisten der «Ostasiatischen Gesellschaft». Dabei konnten schon zeitliche Ersparnisse im Vergleich zu dieser Arbeit festgestellt werden.

³³ Bei IIF-Manifesten handelt es sich um einen weltweiten Standard zu Bereitstellung von digitalen Bildern. Vgl. hierzu genauer: <https://iif.io>, zul. auf. 25.06.21. Die Manifeste bieten den Vorteil, dass die einzelnen Seiten und somit die einzelnen Einträge eindeutig referenzierbar und zuordbar sind.

³⁴ Um die einzelnen Personen- und Firmenerwähnungen referenzierbar zu machen, mussten die Seiten segmentiert werden. Die IIF-Manifeste wurden hierfür nach Transkribus geladen, manuell segmentiert und danach texterkant. Dies war die Grundlage für die einzelnen referenzierbaren Personeneinträge mit Bildfragment und Transkription.

³⁵ Freizo ist eine von der Data Futures GmbH (<https://www.data-futures.org>, zul. auf. 25.06.21.) entwickelte mongoDB basierte Forschungsumgebung, die in Basel am Europainstitut und Departement Geschichte zum Einsatz kommt.

³⁶ Die page-xml Dateien wurden nach freizo geladen. Dort können sie weiter bearbeitet werden. Diese annotierten Bildfragmente sind die Datenobjekte, die langfristig aufbewahrt und für weitere Studien genutzt werden sollen.

Abb. 1: Bildausschnitt aus freizo. Annotierter, bearbeitbarer und mit ID's versehener Ausschnitt aus dem Mitgliederverzeichnis des Basler Handels- und Industrievereins von 1878 aus freizo.

Die erfassten Metadaten, beispielsweise das Jahr der Mitgliedschaft, die Zugehörigkeit zu Sektionen, Ortsnamen oder die Art der Wahl der Mitgliedschaft, welche durch Sonderzeichen³⁷ gekennzeichnet waren, wurden durch automatisiertes Parsen der Annotationen extrahiert. Diese Zusatzinformationen sind je nach Fragestellung zentral. Sie ermöglichen semantische Informationen über die einzelnen Personen und Firmen zu erfassen und müssen durch ein fixiertes Annotationschema konsistent und vergleichbar über Zeit und Ort erfassbar sein.³⁸ Die Datensammlung besteht aus 52'800 Einträgen³⁹. Ein Grossteil dieser Personen und Firmen werden über Jahre hinweg in den Jahresberichten aufgelistet, wobei die Schreibung einer Personen- oder Firmennennung nicht zwingend stabil ist.⁴⁰ Um diese Varianten mit einer normalisierten kanonischen Ansetzungsform zu verknüpfen, wurden mehrere Schritte unternommen. Datensätze mit identischer Transkription wurden zu rund 8'000 Gruppen (Spelling Groups) zusammengeführt. Über einen automatisierten Ähnlichkeitsabgleich wurden diese wiederum vorgruppiert und die Vorauswahl manuell angepasst und bestätigt. Teilautomatisch in den Workflow wurde zudem die Klassifikation der einzelnen Gruppen und folglich der einzelnen Datensätze als Person oder Firma integriert.⁴¹

³⁷ Einträge wurden mit *, ** oder † gekennzeichnet. Diese gelten auf Kapitelebene und unterscheiden sich in gewissen Jahren. Diese Unterschiede in der Bedeutung der Sonderzeichen wurden für jedes einzelne Jahrbuch ausgewertet und berücksichtigt.

³⁸ Annotationsschema: 1. ID 2. Jahr des Jahrbuchs 3. Art der Mitgliedschaft 4. Ortsangabe (falls vorhanden) 5. Zusätzliche Informationen (bspw. Sekretär, Bureauchef, Präsident, Waren- oder Banksektion usw.)

³⁹ Personen- und Firmennennungen. Diese und die weiteren Zahlen in diesem Kapitel beziehen sich auf den gesamten Datenkorpus zwischen 1876 und 1957. Im in dieser Arbeit betrachteten Zeitraum besteht der gesamte Datenkorpus aus etwa 22'500 Einträgen.

⁴⁰ Viele Personen und Firmen waren über mehrere Jahre hinweg Mitglied im BHIV oder der BHK. Bspw. waren die Mitglieder der BHK durchschnittlich 16 Jahre lang in dieser. Bei Firmennennungen verändert sich zudem z.T. die Rechtsform, welche u.U. im Namen ersichtlich war.

⁴¹ Der Grossteil der Einträge ist eindeutig als Firma oder Person identifizierbar. Aufgrund von eindeutigen Merkmalen (bspw. «& Cie.», « & Co.», «Firma», «AG», «fils» usw.) wurden diese automatisch vorklassifiziert. Uneindeutigen Einträge wurden manuell bearbeitet.

Hierfür wurde eine am Europainstitut in Basel entwickelte Datennormalisierungsumgebung verwendet.⁴² Das Resultat sind über 3600 eindeutige Personen- und Firmennamendatensätze, die sich mithilfe der zugordneten Nennungen (Annotationen) über Raum und Zeit verfolgen lassen.⁴³

Die hier erfassten Personen- und Firmendaten sind bis zu einem gewissen Grad statisch. Statisch in dem Sinne, dass sie Aussagen darüber erlauben, dass eine bestimmte, identifizierbare Person oder Firma zu einem bestimmten Zeitpunkt Mitglied in der Basler Handelskammer oder dem Basler Handels- und Industrieverein war und gewisse zusätzliche Informationen über diese Mitgliedschaft gemacht werden können. Dynamisch sind die erfassten Daten insofern, als dass diese Mitgliedschaften über den erfassten Zeitraum verfolgt werden können. Da die meisten gelisteten Personen und Firmen einer «unbekannten Masse» angehörten und weitere Daten nur schwer ermittelbar sind, ist es nicht unbedingt trivial, Aussagen über die einzelnen Personen und Firmen zu machen. Zum Grossteil der gelisteten Personen und Firmen existieren nur wenige oder keine zusätzlichen Daten in Archiven oder bereits erschlossenen Quellen, weshalb diese nur schwer fassbar sind.⁴⁴ Dies kann einerseits auf die marginale Quellenlage, andererseits auf die bisherige Fokussierung der Forschung auf gut dokumentierte Personen und Firmen oder Handelsbeziehungen sowie einer geografisch grösseren, aggregierten Ebene zurück geführt werden. Um dynamischere Daten oder eventuell sogar «Zeitreihen» für einzelne erfasste Personen und Firmen zu erlangen, können die bereits erfassten Daten mit weiteren Datenbanken querreferenziert werden. Somit können diese um beispielsweise Lebensdaten, Wohnorte, verwandtschaftliche Beziehungen und berufliche Tätigkeiten angereichert werden.⁴⁵ Bei der Querreferenzierung mit weiteren Massenquellen könnten eventuell sogar Aussagen über grössere Gruppen von Individuen und Firmen oder strukturelle Entwicklungen gemacht werden.

In dieser Arbeit wurden die erfassten personen- und firmenbezogenen Daten mit den Asia Directories and Chronicles querreferenziert.⁴⁶ Bei den Directories handelt es sich um ein zwischen 1863 und 1941 von der Hong Kong Daily Press veröffentlichtes «Nachschlagewerk»⁴⁷ für in

⁴² Der Workflow war in diesem Sinne teilautomatisch, als dass aus den rund 8'000 Datensätzen diejenigen mit der grössten berechneten Ähnlichkeit zur Zusammenführung automatisch vorgeschlagen wurden. Dies geschah einerseits für einzelne Gruppen sowie für noch nicht zu einer Gruppe zugeordnete Einträge, welche oft aufgrund von Schreibfehlern entstanden. Es wurden somit zwei Ähnlichkeiten verglichen. 1. die Ähnlichkeit mit vorhandenen Gruppen, 2. diejenige mit ungruppierten Einträgen. Wenn bspw. noch keine Gruppe existierte, wurde automatisch eine neue Gruppe erstellt. Z.T. existierten schon unterschiedliche Gruppen, die dieselbe Person oder Firma identifizierten, dies oftmals aufgrund von veränderten Schreibweisen, Darstellungen oder Sonderzeichen. Diese Gruppen wurden in einem zweiten Schritt ebenfalls zusammengeführt.

⁴³ Diese Zahlen beziehen sich auf den gesamten Datenkorpus zwischen 1876 und 1957. Zwischen 1876 und 1925 besteht der gesamte Datenkorpus aus etwa 22'500 Einträgen.

⁴⁴ Zu den meisten Personen- und Firmennamen finden sich nur wenige Einträge in schon digitalisierten oder erschlossenen Quellen, wie bspw. Handelsregistern, Handelsblättern, Zeitungen oder Einwohnerlisten. Einzelne, insbesondere bekanntere Firmen wie die Firma Geigy, sind relativ gut über Firmenschriften oder wissenschaftlichen Arbeiten dokumentiert.

⁴⁵ Dieser Workflow wurde in dieser Arbeit noch nicht finalisiert, ist aber Ziel weiterführender Forschungen und Projekte.

⁴⁶ Die Querreferenzierung mit weiteren, öffentlich zugänglichen Datenbanken, bspw. Elites Suisses, Metagrid (<https://metagrid.ch>) oder Dodis (<https://www.dodis.ch>), zul. aufg. 25.06.2021.

⁴⁷ Es handelt sich dabei insofern um ein «Nachschlagewerk», als dass es vielfältige Informationen, die für wirtschaftliche Akteure, Auswanderer oder Reisende von Bedeutung waren, enthält. Bspw. finden sich darin Umrechnungstabellen, Im- und Exportzölle,

Asien lebenden Ausländer. Ein zentraler Teil der Directories stellen die darin enthaltenen Firmen- und Personenverzeichnisse dar.⁴⁸ Diese Firmen- und Personenverzeichnisse werden im Rahmen des Projekts Global Information at a Glance am Europainstitut Basel digital erfasst. Bei der Querreferenzierung, welche zudem eine Anreicherung der extrahierten Datensätze darstellt, wurden zwei unterschiedliche Methoden angewendet. In einem ersten Schritt wurde in der Datennormalisierungsumgebung die Funktion eines automatisch generierten, manuell geprüften und falls nötig angepassten Suchwortes («Search Term») eingefügt. Dieses Suchwort erlaubte in einem zweiten Schritt, in einer ebenfalls am Europainstitut entwickelten Umgebung für die Querreferenzierung («Person Composer»⁴⁹), auf vereinfachte Weise nach identischen Einträgen in weiteren Datenbanken zu suchen. Für die Suche von Anreicherungsdaten in öffentlich zugänglichen Datenbanken wurde im «Person Composer» der Suchbegriff direkt in die Suche auf der jeweiligen Website integriert. Somit konnte zeitsparend nach identischen Personen gesucht und Informationen direkt in die bestehenden Datensätze integriert werden. Bei der Querreferenzierung mit den Directories wurden in der Datennormalisierungsumgebung die jeweiligen Suchergebnisse über eine interne Verlinkung zu dieser Datenbank direkt angezeigt. Dieser erste Versuch einer Querreferenzierung mit einer weiteren Masssenquelle soll es erlauben, Personen, die im Asiengeschäft tätig waren, zu identifizieren und somit mögliche Verbindungen zwischen wirtschaftlichen Akteuren in Basel und in Asien nachzuvollziehen.

Verträge und Abkommen, Kalender, Gesetzestexte, Steuern, Adressen von Konsulaten, Listen ausländischer Einwohner, Informationen über Feiertage, kulturelle Gegebenheiten und Traditionen, geografischen Besonderheiten etc. Es informiert über fast jeden Aspekt des globalen Lebensstils in Asien. Die Directories liegen digitalisiert für die Jahre 1863 bis 1941 vor. Für die Jahre 1905, 1906, 1907, 1910, 1939, 1940 und z.T. 1941 wurden die Personen- und Firmendaten bereits extrahiert. Der Band von 1941 wird momentan bearbeitet.

⁴⁸ Diese sind nach Ländern, Regionen und Ortschaften geordnet. Weiter werden Tätigkeiten oder Einrichtungen und Institutionen gelistet.

⁴⁹ Hierbei handelt es sich um einen vorübergehenden Arbeitstitel.

Digitalisierungs- und Strukturierungsprozess gedruckter Quellen

Abb. 2: Digitalisierungs- und Strukturierungsprozess. Der Digitalisierungsprozess ist grösstenteils international standardisiert. Beim Strukturierungs- sowie Normalisierungsprozess (orange) sind umso mehr quellspezifische Merkmale und damit einhergehend Fragen der geeigneten Strukturierung der Daten relevant. Diese können im Hinblick auf eine spezifische Forschungsfrage oder aber, wie es in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wurde, möglichst allumfassend sein. Das heisst, dass alle verfügbaren Metadaten miterfasst und strukturiert wurden. Dies um einerseits die Quelle gänzlich, andererseits die Daten möglichst nachhaltig zu erfassen, sodass die Daten Basis unterschiedlicher und disziplinenübergreifender Forschungsprojekte sein können.

Für die Analysen mit weiteren Textmining Methoden in Kapitel 5.2 wurde die Quelle in einem ersten Schritt strukturiert. Der betrachtete Zeitraum wurde in zehn Teile zu jeweils fünf Jahren eingeteilt.⁵⁰ In dieser Arbeit wurden Wordnetzwerke⁵¹ erstellt und quantitative Frequenzanalysen sowie das Topicmodellung⁵² angewendet.⁵³ Ein Potential von solchen Textmining Methoden ist, dass eine gewisse Subjektivität gewährleistet wird und dass unerwartete oder bisher nicht erkannte Sinnstrukturen fassbar werden können, wodurch ein anderer Zugang zur Quelle ermöglicht wird. Die Ergebnisse solcher Analyse stehen jedoch nicht für sich allein, sie müssen kontextualisiert und interpretiert werden.

⁵⁰ Textmining Methoden sind v.a. für grosse Datensätze geeignet. Die Jahresberichte variieren in ihrem Umfang, weshalb die einzelnen Jahresberichte z.T. eine zu geringe Datenbasis darstellen. Die Zeitabschnitte wurden so gewählt, dass eine genügend grosse Datenmenge sichergestellt wurde und zeitliche Veränderungen dennoch nicht vernachlässigt werden.

⁵¹ Die Wortnetzwerke basieren auf einer Kookkurenz-Analyse, der die Annahme zugrunde liegt, dass Worte, die in einem Text nebeneinander stehen, in einem inhaltlichen Zusammenhang zueinanderstehen. Die Wörter sind dabei als Knoten, die Kanten als Verbindung (Nähe) der Worte im Text zu verstehen. Je nach Häufigkeit dieser Kookkurenzen werden die Kanten stärker (dunkler und dicker) dargestellt. Hierzu genauer: Manderscheid, 2014, S. 1111. Die betrachteten Länder- und Kontinentnetzwerke in dieser Arbeit beruhen auf der Nennung von Ländern im Text und damit auf Worten. Sie sind somit als Wortnetzwerke zu verstehen und werden im Folgenden als Synonyme verstanden.

⁵² Hier wurde das LDA-Topicmodellung verwendet. Bestimmte Wörter eines Textes werden Themen zugeordnet. Dabei wird berücksichtigt, dass dieselben Wörter in einem Text in unterschiedlichen Kontexten genannt werden können. Der Beta-Wert gibt dabei die Wahrscheinlichkeit an, mit welcher ein bestimmtes Wort dem Thema zugeordnet wird. Je höher, desto wahrscheinlicher ist dies. Es werden Themen modelliert, welche die unterschiedlichen Kontexte der einzelnen Wörter berücksichtigen und keine Wörter aus einem Thema ausschliessen, wenn diese in einem anderen vorkommen. Für ein Beispiel sowie eine kritische Untersuchung dieser Methode bei der Anwendung auf historische Zeitungsartikel: Yang / Torget / Mihalcea, 2011.

⁵³ Für die Analyse wurde grösstenteils Standardpackages sowie das Package «quanteda» und «newsmap» verwendet. Genauer: <https://quanteda.io>, Stand: 01.06.2021. Zudem wurden eigene Funktionen geschrieben oder bestehende in eigene eingebaut, um quellspezifische Umstände (bspw. Rechtsschreibung, Quellenaufbau und Datenstrukturierung) zu berücksichtigen.

3. Die Basler Handelskammer im Lichte der Neuen Institutionenökonomie und der Theorie des kollektiven Handelns

Die Basler Handelskammer ist ein typischer Unternehmerverband. Sie ist eine informelle, auf privater Initiative beruhende Institution. Unternehmerverbände sind privat organisierte Interessensvertretungen regionaler wirtschaftlicher Akteure.⁵⁴ Als intermediäre Organisationen, vertreten sie die Interessen der gewerblichen Wirtschaft branchenübergreifend.⁵⁵ Diese allgemeine Beschreibung suggeriert eine Uniformität der unterschiedlichsten Unternehmerverbände sowie eine gewisse Selbstverständlichkeit der Existenz solcher Verbände bis in die Gegenwart hinein.⁵⁶ Jedoch sind Handelskammern in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, ihres Zwecks und ihrer Organisation oft heterogen. Die Umstände, Entwicklungen und Motivationen, die zur Gründung und dem Fortbestehen der Basler Handelskammer geführt haben, sollen im Folgenden durch Ansätze der Neuen Institutionenökonomie und der Theorie der Kollektiven Handelns in ihrem jeweiligen sozialen und historischen Kontext diskutiert werden.

Die wichtigste Funktion von Handelskammern war und ist die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder. Als die Basler Handelskammer 1876 gegründet wurde, definierten die Statuten als Ziel : «Die Förderung sämtlicher kaufmännischer und industrieller Interessen von Basel und Umgebung durch gemeinsame Beratungen und durch Vereinigung der Einzelkräfte zu gemeinsamem Handeln».⁵⁷ Dass sich individuelle wirtschaftliche Akteure, um ihre Interessen gegenüber anderen Teilen der Gesellschaft und dem Staat zu vertreten, in privat organisierten Institutionen zusammenschliessen, erscheint gemeinhin als selbstverständlich und vernünftig, da gemeinsames Vorgehen gegenüber individuellen Anstrengungen oftmals Vorteile aufweist.⁵⁸ Der Zweck und Nutzen solcher Interessensgemeinschaften besteht insbesondere in der grösseren Verhandlungsmacht.⁵⁹ Diese ergibt sich dann, wenn gegenüber dem Staat, internationalen Organisationen oder

⁵⁴ Unter wirtschaftlichen Akteuren werden hier einzelne Personen, Unternehmen oder Gruppen verstanden, welche wirtschaftliche Transaktionen tätigen.

⁵⁵ Vgl. Henneberger, 2016, S. 173 sowie Gerlach, 1995, S. 29.

⁵⁶ Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Institution wie Handels- und Wirtschaftskammern hat sich im Laufe der Zeit verändert. Heute steht man solchen wirtschaftlichen Interessensvertretungen mit Stichwort Lobbyismus eher kritisch gegenüber. Diese subjektive Kritik soll in einer historischen und gemein wertfreien Betrachtung nicht kontextualisiert werden, würde jedoch Forschungsgrundlage für weiterführende (politische) Studien bilden und könnte, zum Beispiel mit Hilfe von Surveys oder ähnlichen Ansätzen, empirisch weiterverfolgt werden. Dieser Aspekt soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiterverfolgt werden.

⁵⁷ §1. Statut Handels- und Industrieverein Basel, BHK PB 1874, S. 1–4 sowie Henrici, 1927, S. 42–44.

⁵⁸ Vgl. Gerlach, 1995, S. 29.

⁵⁹ Gemäss der kooperativen Spieltheorie, auf welcher die Verhandlungsmacht aufbaut, ist die Voraussetzung für einen Zusammenschluss, dass die gesamte Auszahlung mindestens gleich gross als die Summe der einzelnen Auszahlungen der Akteure ist. In der Mikroökonomie ist die Nutzenfunktion eine mathematische Funktion, welche jedem beliebigen Güterbündel jeweils eine reelle Zahl zuordnet und dadurch die Präferenzen der Wirtschaftssubjekte darstellt. Je grösser die reelle Zahl, desto höherer ist der Nutzen für das Wirtschaftssubjekt. Solche Nutzenfunktionen, v.a. retrospektiv, herzuleiten ist praktisch unmöglich. Dennoch wird hier, wie später noch gezeigt wird, davon ausgegangen, dass zumindest der Nutzen für die individuellen Mitglieder grösser sein musste, als der zu bezahlende Mitgliederbeitrag und dass dieser Nutzen unterschiedlicher Art, von Informationen, Kontaktaufbau über politische Vorstösse bis zu altruistischen Präferenzen, sein konnte.

anderen Interessensgemeinschaften, beispielsweise Arbeitnehmerverbänden und Gewerkschaften, Interessen vertreten werden sollen, welche durch individuelles agieren nur schwer erreichbar wären. Beispielsweise setzte sich die Basler Handelskammer 1887 für die Erstellung einer Telefonverbindung zwischen Basel und Zürich⁶⁰ oder 1904 beim Weltpostkongress für eine Erhöhung des Briefgewichtes ein.⁶¹ Die mit solchen Interessen verbundenen Eingaben an Behörden wirken insbesondere dann, wenn eine grössere Anzahl Akteure sich für diese einsetzt und ein Nutzen, von dem möglichst viele Akteuren profitieren können, im Vordergrund steht.

Folgt man der Rational Choice Theorie, die solchen Vorstellungen implizit zugrunde liegt, kann man kollektives Handeln nur erklären, wenn gezeigt werden kann, dass die Effizienz einer gemeinsamen Interessensvertretung hinreichende Beteiligungsmotive für die einzelnen Akteure schafft.⁶² Ein früher Ansatz, der zur Erklärung von Unternehmen und Institutionen als alternative Organisationsform zu Markttransaktionen entstand und der eine mögliche Begründung dafür liefert, weshalb sich wirtschaftliche Akteure zusammenschliessen, ist der Transaktionskostenansatz von Ronald Coase.⁶³ Das «Coase-Theorem» geht davon aus, dass die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft davon abhängt, inwiefern gesellschaftliche Institutionen die Transaktionskosten marktlicher Tauschprozesse senken können.⁶⁴ Handelskammern, insbesondere die Basler Handelskammer, sind keine Unternehmen, die sich direkt an wirtschaftlichen Tauschprozessen beteiligen. Dennoch sind Transaktionskosten zur Erklärung ihrer Existenz von Bedeutung.⁶⁵ Douglas C. North, ein Vertreter der Neuen Institutionenökonomik, entwickelte auf der Basis von Coases Transaktionskosten Ansatz eine anschlussfähigere Theorie der Institution⁶⁶, die er aus einer Theorie menschlichen Verhaltens in Verbindung mit einer Transaktionskostentheorie hergeleitet hat.⁶⁷ Ein zentrales Konzept der Neuen Institutionenökonomie ist demnach, dass sie Transaktionskosten als grundlegendes Merkmal des wirtschaftlichen Austauschs anerkennt. Institutionen

⁶⁰ Vgl. BHK JB 1887, S. 67.

⁶¹ Vgl. BHK JB 1904, S. 22.

⁶² Vgl. Gerlach, 1995, S. 30.

⁶³ Vgl. Coase, 1937 sowie Coase, 1960.

⁶⁴ Vgl. Resch, 2011, S. 105.

⁶⁵ Als privatrechtlicher Verein standen nicht gewinnmaximierende Transaktionen oder Dienstleistungserstellungen im Vordergrund ihrer Tätigkeit. Allerdings hat die BHK eine Freilagergesellschaft und eine Handelsschule mitbegründet. Dies sind Institutionen, die wirtschaftliche Transaktionen vornehmen können. Insbesondere die Freilagergesellschaft war ein Unternehmen im engeren Sinn. Dies war jedoch ein Einzelfall und nicht die Hauptfunktion der BHK oder des BHIV – vielmehr können diese als Initiantin betrachtet werden. Zudem hielt die BHK z.T. Wertpapiere. 1887 werden sechs unterschiedliche Obligationen im Wert von CHF 47'156 in der Jahresrechnung aufgeführt. Die Zinseinnahmen beliefen sich auf CHF 1'831, was etwa 5.25% der Einnahmen von CHF 34'829.76 ausmachte. Die Ausgaben beliefen sich 1887 auf CHF 33673.10, was einem relativ kleinen Gewinn entspricht.

⁶⁶ Vgl. Sauerland, 2009, S. 60 und allgemein zum Bezug Norths zu Coase: Schröder, 2009.

⁶⁷ Vgl. North, 1992, S. 31–33 sowie North, 1988. «Auch wenn wir die Motivationen nur sehr unvollständig verstehen, können wir immer noch einen wichtigen Schritt vorwärts tun, indem wir ausdrücklich darauf eingehen, wie Institutionen den Preis verändern, den einer für seine Überzeugungen bezahlt, und somit in entscheidender Weise das Ausmass bestimmen, in dem nicht wohlfahrtsmaximierende Motivationen Wahlhandlungen beeinflussen.» North, 1992, S. 31.

sind in diesem Kontext für das Transaktionskostenmanagement von zentraler Bedeutung und können diese für ihre Mitglieder reduzieren.⁶⁸ Dabei sind Transaktionskosten als breit definiert zu verstehen:

«Die Tatsache, dass Information etwas kostet, ist der entscheidende Aspekt an den Transaktionskosten, die sich aus den Kosten der Messung der wertvollen Attribute der getauschten Gegenstände und den Kosten des Rechtsschutzes und der Überwachung und Durchsetzung von Vereinbarungen zusammensetzt.»⁶⁹

Die Interessensvertretung war der definierte Organisationszweck der Basler Handelskammer. Darüber hinaus nahm sie weitere Funktionen, beispielsweise die Informationsvermittlung und Normenschaffung wahr. Institutionen sind nach North «Spielregeln» in der Wirtschaft und Gesellschaft, die Unsicherheiten reduzieren, das Verhalten und die Interaktion der Akteure strukturieren und somit deren Transaktionskosten senken. Die Basler Handelskammer stellte schon ab dem Gründungsjahr durch die von den Mitgliedern verfassten Jahresberichte Informationen zur Verfügung, welche für einzelne Akteure nur schwer zu erlangen oder teuer in der Beschaffung waren. Zudem handelte es sich dabei um Einschätzungen von Personen, die jahrelange Erfahrung in diesen Geschäftsfeldern hatten und über ein grosses Netzwerk von Informationen und Personen verfügten.

In der weiteren Entwicklung der Basler Handelskammer wurden einerseits die Jahresberichte stetig um neu aufkommende Branchen⁷⁰ erweitert und detaillierter gestaltet. Andererseits wurden Dienstleistungen, wie beispielsweise eine Bibliothek oder die Erteilung von Auskünften oder Beratung, welche ab 1896 von einem vollberuflichen Sekretär übernommen wurden, angeboten. Diese Infrastrukturen senkten zusätzlich die Informations- und Transaktionskosten der Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins. Auf normativer Ebene schuf die Basler Handelskammer mit ihren Lokalitäten und Netzwerken eine Umgebung, in welchem die Mitglieder beispielsweise Geschäftspartner finden konnten, bei welchen sie eine gewisse Sicherheit besaßen, dass diese ähnlichen Grundsätze verpflichtet waren. Denn Ende des 19. Jahrhunderts beruhten viele Geschäftsbeziehungen auf Vertrauen und einem informellen Personennetzwerk.⁷¹

Nebst der Reduktion von Transaktionskosten stellt die Nutzung von gemeinsamen Synergien, um dadurch Kostenvorteile zu erlangen⁷², auch Economies of Scales⁷³ genannt, ein Anreiz

⁶⁸ Vgl. Menyashev et al., 2011, S. 12. Die Neue Institutionenökonomik teilt nicht nur dieses Konzept mit den Wirtschaftswissenschaften, wichtige Grundsätze und Prämissen der ökonomischen Denkweise sind beispielsweise die Allokation knapper Ressourcen, individuelle Anreize, Rationalität, Wettbewerb und Marktaustausch.

⁶⁹ Vgl. North, 1992, S. 32 und weiter: «Diese Messungs- und Erfüllungskosten sind der Grund für soziale, politische und ökonomische Institutionen».

⁷⁰ Bspw. die Chemische oder Pharmazeutische Industrie.

⁷¹ Vgl. Berghoff, 2005, S. 141–145, S. 158. Dies änderte sich insbesondere in Europa erst um die Jahrhundertwende, als unter anderem Kreditauskunftereien ihren Kunden eine gewisse unabhängige Auskunft und Sicherheit über potenzielle Geschäftspartner gaben.

⁷² Vgl. Pietschmann/Dietmar/Frantzke, 1999, S.356.

⁷³ «In its broadest formation this theory is a crucial element of economic theory of social organization and the role (and locus) of governmental control over economic life.» Stigler, S. 54, 1958.

für potenzielle Mitglieder dar, einer Institution beizutreten. Wird beispielsweise die Informationsbereitstellung und -beschaffung durch ein Netzwerk bereitgestellt, das aus den jeweils unterschiedlichen Netzwerken der einzelnen Akteure besteht und durch eine Institution, wie die der Basler Handelskammer, zusammengeführt wird, werden oftmals vielzähliger, schnellere und validere Informationsflüsse generiert, als dies eine Einzelperson zu erreichen vermag. Zudem können Kosten eingespart werden, wenn sich alle Personen, die sich von einer Beteiligung einen Nutzen versprechen, an den Kosten beteiligen, insofern der individuelle Nutzen grösser als die individuellen Kosten sind. Anlehnend an diese Anreize, entwickelte Mancur Olson die ökonomische Theorie des kollektiven Handelns. Gemäss welcher der Anreiz darin besteht, dass durch die Interessengemeinschaft öffentliche Güter bereitgestellt werden, welche in der Produktion für den einzelnen Akteur zu teuer sind. Zentrale Merkmale öffentlicher Güter sind ihre Nicht-Ausschliessbarkeit sowie ihre Nicht-Rivalität im Konsum⁷⁴, wodurch für die einzelnen Akteure oftmals keine oder nur ungenügende Anreize bestehen, Beiträge an die Bereitstellung öffentlicher Güter zu leisten.⁷⁵ Wenn sich die Basler Handelskammer beispielsweise für niedrigere Zolltarife, Handelsverträgen oder die Umgestaltung des Telegraphenwesens einsetzte, profitierten nicht nur die Mitglieder der Basler Handelskammer oder des Basler Handels- und Industrievereins, sondern alle Personen, die diese nutzten, ohne sich an der Erstellung beteiligt zu haben. Wenn für mindestens ein Akteur der Nutzen der Erstellung eines öffentlichen Gutes grösser ist als dessen Opportunitätskosten, spricht Olson von privilegierten Gruppen.⁷⁶ Wenn Akteure jedoch erkennen, dass auch andere zur Produktion eines öffentlichen Gutes bereit sind und damit die Möglichkeit zum «free-riden» besteht, entsteht ein Koordinationsproblem.⁷⁷ Zur Lösung dieses werden zwei Möglichkeiten vorgeschlagen. Erstens ist die Produktion für einen Akteur unter keiner Beteiligung weiterer noch immer rational, wird das öffentliche Gut von ihm erstellt.⁷⁸ Zweitens kann das Verhalten der anderen Akteure beeinflusst werden und es können zusätzliche Anreize entstehen, Beiträge zu leisten.⁷⁹ Um die beschriebenen Probleme bei der Erstellung von öffentlichen Gütern von Interessensorganisationen zu überwinden, geht die ökonomische Theorie des kollektiven Handelns von der zusätzlichen Erstellung privater Güter aus, deren Nutzung an Bedingungen geknüpft ist. Solche selektiven Anreize besitzen für die Produktion öffentlicher Güter nur Erklärungskraft,

⁷⁴ Vgl. Olson 1968, S. 13-14. Bspw. durch fehlende oder nicht durchsetzbare Eigentumsrechte, Verbote oder Gebote.

⁷⁵ Entscheidend dabei ist der Grenznutzen des einzelnen Akteurs, nicht sein Gesamtnutzen, zu dem auch andere Akteure beitragen. Vgl. hierzu genauer: Gerlach, S. 29-32.

⁷⁶ Vgl. Olson 1968, S. 7, S. 48-51. Als Gruppe werden hier, Olson folgend, diejenigen Akteure verstanden, die aus einem öffentlichen Gut einen positiven Nutzen ziehen, unabhängig davon, ob sie an dessen Produktion beteiligt waren.

⁷⁷ Wenn der Grenznutzen eines Akteurs grösser ist als dessen Kosten zur Produktion eines öffentlichen Gutes und kein weiterer Akteur einen Beitrag leistet, spricht Olson von latenten Gruppen, bei welchen die Trittbrettfahrerstrategie überwiegt und das öffentliche Gut nicht hergestellt wird.

⁷⁸ Vgl. Olson, 1968, S. 32ff. Es ist ebenfalls vorstellbar, dass das öffentliche Gut in begrenzter Menge hergestellt wird. Insbesondere bei der Interessensvertretung gegenüber bspw. staatlichen Akteuren ist dies allerdings nicht wirklich praktikabel.

⁷⁹ Vgl. Gerlach, 1995, S. 33.

wenn sie im Zusammenhang mit der Produktion privater Güter stehen.⁸⁰ Eine Ergänzung dieses Ansatzes stellt das Konzept des politischen Unternehmers dar. Organisationen bieten den Akteuren, die darin Führungspositionen einnehmen, persönliche Vorteile in der Form von Macht, Geld, Prestige, Verhandlungsmacht usw.⁸¹ Diese Akteure haben Anreize, die Organisationen durch die Produktion selektiver Anreize und durch Erstellung von Rahmenbedingungen aufzubauen, unter denen die Koordinationsprobleme privilegierter Gruppen gelöst und dem «free-rider»-Problem entgegengewirkt wird.⁸²

Der Basler Handels- und Industrieverein verfügte in den ersten zwanzig Jahren des Bestehens über wenige Ressourcen, die selektive Anreize oder private Güter zu erstellen vermochten. Die Jahresberichte und bis zu einem gewissen Grad die Unterstützung bei wirtschaftlichen Fragestellungen sowie das soziale Netzwerk, auf welches die Mitglieder zurückgreifen konnten, waren zu Beginn die wichtigsten privaten Güter, welche bereitgestellt wurden. Dennoch verfügte der Basler Handels- und Industrieverein seit seiner Gründung über mehr als 200 Mitglieder, welche bis 1896 relativ konstant blieb.⁸³ Dass die Erstellung privater Güter ein Anreiz sein kann, dass sich mehr Individuen an einer Institution oder Organisation beteiligen, zeigt die Entwicklung der Mitgliederzahlen zwischen 1876 und 1925 in Abbildung 3. Zwischen 1896 und 1897 ist ein Anstieg um 195 Mitglieder festzustellen.

Abb. 3: Anzahl Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins im Zeitverlauf zwischen 1876 und 1925. Zwischen 1896 und 1897 sowie 1918 und 1919 ist jeweils ein starker Anstieg der Mitgliederzahl fassbar. Zwischen 1920 und 1921 ist ein Rückgang der Mitgliedschaften zu verzeichnen. Der Rückgang erklärt die Basler Handelskammer mit einem Anstieg der Mitgliederbeiträge. (Vgl. BHK JB, 1922, S. 40.)

⁸⁰ Vgl. Gerlach, 1995, S. 40. Olson geht dabei von einer Nebenprodukt-Theorie aus, in welcher die privaten Güter selektive Anreize darstellen und aus deren Gewinn öffentliche Güter als Nebenprodukte finanziert werden. Vgl. hierzu Olson, 1968, S. 131. Allerdings ist es nicht unbedingt rational, Gewinne aus privaten Gütern, welche Anreize für eine Beteiligung an einer Institution darstellen und durch welche die Unterstützung dieser garantiert wird, in öffentliche Güter zu investieren. Die Umkehrung dieser Nebenprodukt Theorie geht davon aus, dass zuerst öffentliche Güter hergestellt werden und erst später private Güter, welche als selektive Anreize wirken, erstellt werden. Vgl. hierzu: Gerlach, 1995.

⁸¹ Vgl. Gerlach, 1995, S. 37.

⁸² Vgl. Gerlach, 1995, S. 37.

⁸³ Die Basler Handelskammer bestand zwischen 1876 und 1919 aus 15 und ab 1920 aus 20 Mitgliedern. Zwischen 1876 und 1919 wurden sechs Mitglieder durch Kooptation gewählt, ab 1920 neun.

Dieser Anstieg ist einerseits im Kontext einer erweiterten Mitgliederwerbung⁸⁴, andererseits institutionellen Veränderungen und einer gewissen Professionalisierung zu verstehen. Die Mitgliederwerbung kann als Reaktion auf die zunehmende staatliche Kontrolle und Einflussnahme betrachtet werden. 1897 wurde die an den Basler Handels- und Industrieverein angeschlossene Börse verstaatlicht. Damit ging ein gewisser Einfluss der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins auf die Börse sowie die Bankensektion des Basler Handels- und Industrievereins verloren.

Die institutionellen Veränderungen bezogen sich auf die Einstellung eines ständigen Sekretärs, der die Geschäfte der Basler Handelskammer führen sollte und damit einhergehend mit einer Erweiterung der Infrastruktur, auf welche die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins zurückgreifen konnten.⁸⁵ Ziel dieser Stelle war:

«[...] dass es für die hiesige Industrie und den gesamten Handels äusserst wünschbar sei, eine Centralstelle zu besitzen, die, dem gesamten Handelsstand zugänglich, im stande sein müsste, über alle den Kaufleuten wünschbaren Erkundigungen Auskunft zu erteilen, Eingaben an Behörden zu vermitteln, über Gesetzgebung, Handelsstatistik, Zoll- und Handelsvertragsangelegenheiten an Hand einer geeigneten Bibliothek Aufschluss zu geben etc.»⁸⁶

Dass diese institutionellen Veränderungen und somit die Erstellung von privaten Gütern, wie beispielsweise die Erteilung von Auskünften, der Zugang zu wirtschaftsrelevanten Informationen oder die Möglichkeit ähnlich gesinnte Geschäftspartner zu finden, zur Mitgliedschaft motivierten, erscheint wahrscheinlich. Allerdings erklären diese institutionellen Veränderungen nicht, wieso schon seit der Gründung, als die selektiven Anreize noch wenig ausgeprägt waren, über 200 Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins beitraten.

Die zuvor beschriebenen ökonomischen Modelle und Theorien gehen jeweils von ökonomisch rational handelnden Individuen aus, welche versuchen ihren Nutzen zu maximieren. In der Realität wird dieser Nutzen jedoch subjektiv wahrgenommen und entspricht den jeweiligen Präferenzen der Individuen. Diese Präferenzen müssen nicht immer rational motiviert sein. Die zuvor erläuterten selektiven Anreize werden in der Literatur in materielle, normative und affektive un-

⁸⁴ Die Mitgliederwerbung sollte einerseits gezielt auf Neueintragen im Handelsregister und anderweitige Personen aus technischen und freien Berufen (bspw. Ingenieure, Juristen, Beamte usw.) ausgeweitet werden und andererseits sollte sie geografisch auf den Kanton Basellandschaft und angrenzende Gemeinden ausgeweitet werden. Vgl. hierzu: Henrici, 1927, S. 98.

⁸⁵ «Das Bureau der Handelskammer, [...], sei jeden Vormittag zur mündlichen Auskunfterteilung geöffnet. Auskunftgesuche, Eingaben an Behörden und Mitteilungen aller Art können auch schriftlich eigereicht werden. Den Mitgliedern [...] stehen im Bureau der Kammer, neben den wichtigeren neueren Werken der volkswirtschaftlichen Literatur der Schweiz, u.a. folgende Publikationen zur Verfügung: Die Gesetzessammlungen des Bundes und des Kantons, Bundesblatt, Handelsamtsblatt und Kantonsblatt, das schweizerische Obligationenrecht nebst Kommentaren, [...] die Zolltarife aller Länder, die Sammlung der schweizerischen Handelsverträge, die Gütertarife der Eisenbahnen, die Handelsstatistik der Schweiz und der vier Grenzländer, v. Jurascheks Übersichten der Weltwirtschaft, [...] die Berichte des Vororts des schweizerischen Handels- und Industrievereins [...], die Berichte der für Basel wichtigsten ausländischen Handelskammern [...] etc. etc.» Henrici, 1927, S. 97–98.

⁸⁶ BHK JB 1896, S. 16.

terschieden. Dabei umfassen materielle selektive Anreize diejenigen Güter, welche sich in Geldwerte umwandeln lassen.⁸⁷ Normative beruhen auf Sanktionen und Normen, wobei gesellschaftliche Sanktionen und internalisierte Normen unterschieden werden. Akteure wiegen dabei ab, ob die Sanktionen höher als die Kosten sind.⁸⁸ Von internalisierten Normen wird gesprochen, wenn die Entscheidung über einen Beitrag nicht vom Kosten-Nutzen-Kalkül abhängt, sondern die Entscheidungs- und Handlungsräume absolut eingeschränkt sind und vom Akteur nicht hinterfragt, sondern befolgt werden.⁸⁹ Affektive selektive Anreize beruhen auf der Motivation eines Akteurs durch eine emotionale Bindung an andere Akteure, Gruppen oder Führungspersönlichkeiten.⁹⁰ Ähnlich ist dieser Argumentation der Grundgedanke der Solidarität innerhalb einer Gruppe, in welcher emotionale Bindungen der Akteure zu einer Verpflichtung gegenüber der Gruppe führen.⁹¹ Normative und affektive selektive Anreize können eine mögliche Erklärung für die ersten Mitgliedschaften im Basler Handels- und Industrievereins sein, allerdings sind diese nur schwer messbar. Hinweise auf das Vorhandensein solcher normativen und affektiven Anreize liefert einerseits die Literatur.⁹² Andererseits die Institution selbst, welche in den ersten zwanzig Jahren eine wenig formalisierte und zum Teil auf Vertrauen oder ungeschriebenen Grundsätzen basierende Organisationsstruktur aufwies. Affektive selektive Anreize sowie eine gewisse Solidarität innerhalb dieser Gruppe von wirtschaftlichen Akteuren können durch gesellschaftliche Strukturen vermutet werden. Zudem können normative selektive Anreize als Grund für eine Mitgliedschaft angeführt werden.⁹³ Bestärkt wird diese Annahme durch die relativ lang andauernde Mitgliedschaft dieser Akteure, welche eine gewisse Verpflichtung oder Norm zum Beitritt sowie dem Erhalt der Mitgliedschaft vermuten lässt.⁹⁴

⁸⁷ Vgl. Gerlach, 1995, S. 40. Bspw. Güter und Dienstleistungen, welche produziert werden, Freizeitaktivitäten, Vorträge usw. Zentral bei diesen Gütern ist, dass sie auch ausserhalb der Organisation angeboten werden und ein Markt mit ähnlichen oder identischen Gütern besteht. Für die Erklärung des Grundproblems des kollektiven Handelns sind diese Güter von untergeordneter Bedeutung, für die Erklärung der Mitgliedschaft einzelner Akteure können sie jedoch wichtig sein.

⁸⁸ Vgl. Gerlach, 1995, S. 41. Die Ausbildung solcher, insbesondere gesellschaftlicher Normen und Sanktions- oder Durchsetzungsmechanismen, stellt wiederum ein öffentliches Gut dar. Insbesondere in latenten und grossen Gruppen ist es für einzelne Akteure nicht immer rational, Sanktionen zu ergreifen, da diese für ihn selbst nicht kostenneutral sind. Wenn allerdings das Problem des kollektiven Handelns gelöst ist, können Sanktionen ein wichtiger Faktor bei der Produktion öffentlicher Güter sein.

⁸⁹ Vgl. Gerlach., 1995, S. 43. Allerdings haben diese Ansätze nur begrenzte Erklärungskraft, denn es erscheint problematisch, wenn auch nicht ausgeschlossen, dass Beitragsleistungen und damit verbundene Opportunitätskosten zu internalisierten Normen werden, die unabhängig von ihren Kosten befolgt werden.

⁹⁰ Vgl. Gerlach., 1995., S. 43.

⁹¹ Dieser Ansatz erklärt jedoch nicht die Lösung des Problems des kollektiven Handelns, denn die emotionalen Bedürfnisse der Akteure können auch losgelöst von der Produktion öffentlicher Güter befriedigt werden. Allerdings besitzen Interessensorganisationen womöglich einen Vorteil bei der Befriedigung dieser Bedürfnisse.

⁹² Vgl. Sarasin, 1997 und Stettler, 1993. Insbesondere zu sozialen Anreizen, die unter anderem durch die «patrizische» Struktur des Basler Grossbürgertums geprägt waren. Genauer zum Einfluss und dem Begriff des «Patriziats» siehe Kapitel 4, S. 24ff.

⁹³ Inwiefern es eine «Norm» gab, diesem Verein beizutreten, ist schwer nachzuvollziehen. Es wurde versucht, aufgrund von Fabrik- und Aktiengesellschaftszählungen darauf zu schliessen, wie gross der Anteil der durch den BHIV repräsentierten wirtschaftlichen Akteure an der Gesamtzahl der wirtschaftlichen Akteure Basels war. Dies ist jedoch praktisch nicht möglich. Einerseits können Privatpersonen und Firmen Mitglied sein, andererseits sind die damaligen Zählungen relativ ungenau. Fabriken können Aktiengesellschaften sein und umgekehrt. Zudem wurden weitere Unternehmen, bspw. Handelshäuser, Banken welche u.U. keine Aktiengesellschaft waren, nicht erfasst. Diese konnten jedoch Mitglied des BHIV sein.

⁹⁴ Bspw. waren die Mitglieder der BHK durchschnittlich über 16 Jahre lang im Amt.

Für Akteure einer Interessensgruppe besteht generell die Möglichkeit, den Produktionsprozess des öffentlichen Gutes mitzugestalten und sich dabei zu koordinieren. Durch die Koordination in der Erstellung eines öffentlichen Gutes kann zumeist das Grenzprodukt des Beitrages für den einzelnen so stark gesteigert werden, dass die mit der Organisation zusammenhängenden zusätzlichen Opportunitätskosten kompensiert werden.⁹⁵ Daher ist es oftmals kollektiv rational, den Produktionsprozess und den Einsatz der Produktionsfaktoren mitzugestalten und zu koordinieren. Zugleich löst diese kollektive Aktion das Grundproblem des kollektiven Handelns, indem die Koordinationsprobleme privilegierter Gruppen und die Interdependenzen der einzelnen Akteure reduziert werden.⁹⁶ Allerdings entstehen neue Koordinationsprobleme, wenn von unterschiedlichen Akteuren unterschiedliche Präferenzen beim zu erstellenden öffentlichen Gut präferiert werden. Die Ressourcen, die dabei von den einzelnen Akteuren eingebracht werden, entziehen sich somit seiner alleinigen Verfügungsmacht. Regeln für das kollektive Entscheidungsverfahren müssen somit vorgängig festgesetzt werden. Der Basler Handels- und Industrieverein verfügte bei der Gründung über wenige, grundlegende Regeln der Zusammenarbeit. Die Statuten waren mit 17 Paragraphen relativ kurzgefasst und wurden in den ersten fünfzig Jahren des Bestehens nie grundlegend geändert. Allerdings wird schon in den Statuten von 1876 deutlich, dass der Basler Handelskammer und ihren Mitgliedern eine ausserordentliche Rolle zugeordnet war. Beispielsweise entschied die Handelskammer über die Aufnahme von neuen Mitgliedern⁹⁷, legte der allgemeinen Versammlung Beschlüsse zur Abstimmung vor oder beriet Anträge von Mitgliedern, bevor diese der allgemeinen Versammlung zur Abstimmung vorgelegt wurden. Zudem wählten die neun durch die allgemeine Versammlung gewählten Mitglieder sechs weitere durch Kooptation. Zur Entscheidungsfindung finden sich nur wenige Informationen in den Statuten. In der Regel galt beispielsweise das absolute Mehr. Allerdings wird deutlich, dass die Basler Handelskammer als Vorstand des Basler Handels- und Industrievereins, die Vertreterin dieses nach Aussen und gleichzeitig Kontroll- sowie Exekutivorgan war. Insgesamt erscheint das kollektive Entscheidungsverfahren des Vereins eher auf Entscheidungen der Basler Handelskammer und somit auf 15 Personen zu beruhen als auf einer Kollektiventscheidung aller Mitglieder. Inwiefern der Produktionsprozess der öffentlichen Güter von einzelnen Mitgliedern des Basler Handels- und Industrievereins tatsächlich mitgestaltet werden konnte, ist schwer nachzuvollziehen. Es erscheint vielmehr so, als dass die Mitglieder der Handelskammer diesen Produktionsprozess aktiv gestalteten. Allerdings muss es dennoch Gründe, insbesondere für die frühe Mitgliedschaft im Basler

⁹⁵ Vgl. Gerlach, 1995, S. 45.

⁹⁶ Vgl. Olson 1968, S. 42–47.

⁹⁷ Dieser Umstand wäre ein weiterer interessanter Aspekt, der im Kontext der Mitglieder des BHIV zu klären wäre. Vermutlich würden die Protokolle der BHK einige Informationen oder Diskussionen über das Beitrittsverfahren und den Beitritt gewisser Akteure beinhalten, welche zur Klärung dieser Frage beitragen könnten.

Handels- und Industrieverein gegeben haben. Dies könnte daran liegen, dass trotz der Heterogenität der vertretenen Branchen, gewisse Güter der grossen Mehrheit nutzen.⁹⁸ Zudem ist davon auszugehen, dass sich durch die hauptberufliche Tätigkeit der Mitglieder der Basler Handelskammer als Bankiers, Financiers, Fabrikbesitzer, Unternehmer oder Händler, die Interessen dieser mit denen der Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins grösstenteils deckten.

In den hier beschriebenen Theorien zum kollektiven Handeln, zu den Anreizen, welche Individuen noch heute dazu bringen, sich zusammenzuschliessen und der Formierung von privaten Institutionen, werden informelle und private Netzwerke, ebenso wie die Veränderung äusserer Umstände, beispielsweise im staatlichen Gefüge, nur wenig beachtet. Gemeinhin wird angenommen, dass die Bildung von privaten Interessensvertretungen die logische Folge von beispielsweise Verbundeffekten, Transaktionskostenminimierung oder Koordinationsproblemen ist und für die Lösung oder Minimierung solcher Probleme und Kosten Institutionen geschaffen werden. Die Basler Handelskammer und der Basler Handels- und Industrieverein eröffnen jedoch eine weitere Perspektive auf die Entstehung einer wirtschaftlichen Interessensvertretung. An diesem Beispiel wird deutlich, dass schon vor der eigentlichen Gründung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins ein informelles Netzwerk derselben Akteure bestand, welches in die institutionalisierte und formalisierte Form der Basler Handelskammer übernommen und nicht erst durch diese Institution geschaffen wurde. Wobei gesellschaftliche und normative Spezifika im hier betrachteten Fall von grosser Bedeutung waren. Dies sowie den Führungsanspruch weniger Personen in genannter Institution verdeutlicht Eduard His exemplarisch in seiner Arbeit über die Basler Handelsherren des 19. Jahrhunderts, wenn er 1929 über Alphons Koechlin-Geigy, dem ersten Präsidenten der Handelskammer, schreibt:

«Im vollen Bewusstsein seiner Kenntnisse und Fähigkeiten hat er mit Autorität Gefolgschaft gefordert; so wird berichtet, dass die Sitzungen der von ihm präsierten Handelskammer oft in der blossen Anhörung seines Referates bestanden, worauf er die stereotype Frage stellte «Beliebt es, meine Herren?», ohne dass jemand sich getraute, Kritik zu üben oder nur das Wort zu ergreifen. Doch es ist ein gewisses Vorrecht überragender Tatmenschen, dass ihnen gewisse Freiheiten eingeräumt und Hemmnisse vermieden werden, die man einem des Rats bedürftigen Kleinern nicht vorenthalten möchte.»⁹⁹

Im Folgenden wird nun anhand des zeithistorischen Kontexts und damit einhergehenden veränderten Umständen im staatlichen Gefüge sowie dem Weltmarkt, unter Betrachtung der sozialen Netzwerke, die Gründung und Entwicklung der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins gezeigt. Vermutet wird ein zusätzliches Narrativ, das ergänzend zu den bereits aufgeführten Gründen, die Existenz und Gründung der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins erklären kann.

⁹⁸ Wenn bspw. für die Erstellung einer neuen Eisenbahnlinie, einer Telefonverbindung oder eines Hafens plädiert wird, profitieren zwar nicht alle Akteure in demselben Mass davon, allerdings sind bspw. Transport- oder Kommunikationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen von Bedeutung.

⁹⁹ His, 1929, S. 151.

4. Die Entstehung und Entwicklung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins

4.1. Ursachen für die formale Gründung der Basler Handelskammer

Dass Institutionen nicht spontan sondern als Reaktion auf veränderte, äussere Umstände, entstehen wird in den zuvor ausgeführten Betrachtungen vorausgesetzt oder nicht explizit einbezogen. Als Gründe für die Entstehung von Institutionen werden vor allem Verbundeffekte, die Minimierung von Transaktionskosten sowie Koordinationsprobleme angeführt. Dass solche Probleme oder Herausforderungen schon vor der Gründung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins bestanden und von wirtschaftlichen Akteuren ohne institutionelle Organisation gelöst oder optimiert wurden, wird oftmals vernachlässigt. Wenn Jürgen Osterhammel den Beginn eines den Weltmarkt verändernden Globalisierungsschubs um 1860 identifiziert, bestanden demnach schon vor 1876 und damit vor dem Gründungsjahr der Basler Handelskammer und dem Basler Handels- und Industrieverein, äusserer Veränderungen. Für die Entstehung der hier betrachteten Institution sind nationale sowie regionale Veränderungen im Staatsgefüge sowie Veränderungen im Weltmarkt zusätzlich von Bedeutung. Die Basler Handelskammer wurde in einem Jahrhundert gegründet, das als ein Jahrhundert beispielloser Netzworkebildung und Zeit der Vervielfältigung und Beschleunigung von Interaktionen beschrieben wird.¹⁰⁰ Für den internationalen Handel war diese Beschleunigung, Vervielfältigung und Vernetzung von grosser Bedeutung und ist unter anderem durch eine Verzehnfachung des Handelsvolumens fass- und messbar.¹⁰¹ Es handelte sich aber nicht nur um eine Zeit der Expansion und Beschleunigung, sondern auch um eine Zeit der Umgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zunehmend kleinräumig organisierte wirtschaftliche Netzwerke in den globalen Warenhandel integriert.¹⁰² Die Technologischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts waren dabei Grundsteine für diese Beschleunigung, Vervielfältigung und Vernetzung der Welt.¹⁰³ Neue Transporttechniken, wie beispielsweise das Dampfschiff¹⁰⁴, die Eisenbahn¹⁰⁵ sowie der Ausbau von Handelsrouten bildeten die Grundlage für schnellere, verlässlichere und kalkulierbarere Möglichkeiten des Warentransportes. Kommunikation und Informationsaustausch waren und sind bis heute zentraler

¹⁰⁰ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1010–1011. Genauer meint er damit die Zeit zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg.

¹⁰¹ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1033. Diese Expansionsphase verlief überwiegend zwischen Europäern oder zwischen diesen und sogenannten neo-europäischen Siedlungskolonien. Bspw. bezog sich dreiviertel des Handelsvolumens zwischen 1876 und 1880 auf den Handel zwischen Europa und Nordamerika.

¹⁰² Vgl. Haller, 2019, S. 11.

¹⁰³ Zusammenfassend zur Entwicklung, Bedeutung und den Auswirkungen dieser technologischen Revolutionen: Osterhammel, 2010, S. 1012–1037 sowie O'Rourke/Williamson, 1999, S. 33–36.

¹⁰⁴ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1012–1017.

¹⁰⁵ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1018–1019. Die Eisenbahn hatte auch einen nationalen Integrationseffekt und einen internationalen Normierungseffekt, was von zusätzlicher Bedeutung für die Weltwirtschaft war. Genauer zur Bedeutung der Eisenbahn für die Schweizer Wirtschaft: Bernegger, 1990, S. 441–444.

Bestandteil des globalen Wirtschaftssystems und einzelner Unternehmen sowie Handelsorganisationen – sie wurden durch unentwegte Korrespondenz zusammengehalten.¹⁰⁶ Informationen über Marktteilnehmer, Preisnotierungen, Geschäftsnachrichten, Börsendaten sowie das Versenden von Warenmustern waren beispielsweise essenzielle Bestandteile der wirtschaftlichen Tätigkeit im 19. Jahrhundert. Durch die Einführung des Telegraphen¹⁰⁷ und des zunehmend standardisierten Postwesens¹⁰⁸ wurde auch die Kommunikation um ein Vielfaches beschleunigt, erleichtert, günstiger und verlässlicher.¹⁰⁹ Die Basler Handelskammer und der Basler Handels- und Industrieverein förderten einerseits diese technologischen Entwicklungen. Andererseits agierten sie als Informationsvermittler, welche die vielzähligen Informationen, auf welche die wirtschaftlichen Akteure angewiesen waren, konzentrierten und ihnen zur Verfügung stellten. Diese Dienstleistungen und der Nutzen daraus waren insbesondere für eine ausgewählte Empfängerschaft, die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins, gedacht. Sie stehen im Einklang mit den in Kapitel 2.2 besprochenen Anreizen für eine Beteiligung oder Mitgliedschaft in einer solchen Institution.

Vor der Umgestaltung des weltweiten Handels durch die Technologischen Revolutionen basierte dieser insbesondere mit weit entfernten und überseeischen Gebieten, auf der geografischen Arbitrage, welche Preisdifferenzen zwischen unterschiedlichen Orten auf der Welt ausnutzte oder auf gänzlich konkurrenzlosen Waren auf den jeweiligen Absatzmärkten.¹¹⁰ Die Technologischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts waren auch mit einer Senkung der Transportkosten verbunden, die den Handel und insbesondere die Art der über weite Distanzen gehandelten Waren grundlegend veränderte.¹¹¹ Zusammen mit dem Umstand, dass Asien, Afrika und Lateinamerika über keine stark ausgebaute Industrie verfügten, erlaubte es, dass sich die Wertschöpfung durch Weiterverarbeitung in den damaligen Industrieländern konzentrierte und Fertigprodukte wieder in die Ursprungsländer der Rohstoffe zurückverkauft werden konnten.¹¹² Bernegger spricht von einer Entwicklung des Inter-Branchen-Handels zum Intra-Branchen-Handel, in welchem die Güter derselben Branche sowohl exportiert, als auch importiert wurden. Bei letzterem determinierten unternehmensspezifische Wettbewerbsvorteile und nicht mehr nur nationale

¹⁰⁶ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1031.

¹⁰⁷ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1023–1026.

¹⁰⁸ Überblickhaft zur internationalen Standardisierung des Postverkehrs ab 1874, Neutsch, 2009, S. 72–77. Standardisierungen und zum Teil auch internationale rechtliche Grundlagen waren ebenfalls wichtige Aspekte der wirtschaftlichen Integration des 19. Jahrhunderts. Genauer zur Standardisierung des Währungs- und Finanzsystems. Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1038–1055. Genauer zu rechtlichen Integrationsaspekten: Vgl. Petersson, 2012, S. 59–61. Petersson sieht die Modernisierung des Rechts als national an und damit einhergehend eine zunehmende Unterscheidung der Rechtssysteme und rechtlicher Regelungen und demzufolge ein gewisser Gegensatz zu gewissen angleichenden Effekten der Globalisierung. Die rechtlichen Grundlagen stellen ihm zufolge kein geeignetes Fundament des grenzüberschreitenden Handels dar.

¹⁰⁹ Vgl. Osterhammel, 2010 S. 1028.

¹¹⁰ Vgl. Haller, 2019, S. 44, O'Rourke / Williamson, 1999, S. 44–53, Bernegger, 1990, S. 452.

¹¹¹ Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1036. Bspw. konnten Rohstoffe wie Eisen, Kohle, Weizen oder Reis gewinnbringend in den Fernhandel integriert werden.

¹¹² Vgl. Osterhammel, 2010, S. 1033–1036.

Standortfaktoren die Konkurrenzfähigkeit.¹¹³ Die Schweiz wurde durch diese Entwicklung verstärkt in den globalen Handel integriert.

Doch schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts verfügte die Schweiz über einen überseeischen Absatzmarkt und einer stark am Aussenhandel orientierten Wirtschaft.¹¹⁴ Die Schweizer Exportindustrie behauptete sich auf dem Weltmarkt insbesondere durch eine Spezialisierung auf Qualitätsprodukte. Diese wurden vornehmlich von kleinen Betrieben hergestellt und dabei stand der Wertzuwachs durch die Verarbeitung im Zentrum.¹¹⁵ Kleinere Betriebe verfügten oftmals über keine eigenen Abteilungen, welche die Beschaffung der Rohstoffe sowie den Absatz ihrer Produkte regelten. Weshalb dem Handel und insbesondere der Händlern, Handelsfirmen und Interessensvertretungen eine wichtige Rolle in der Basler Wirtschaft zukam.¹¹⁶ Im Verlauf des 19. Jahrhunderts änderte sich die geografische Ausdehnung des internationalen Handels der Schweiz stark.¹¹⁷ In den ersten Jahrzehnten des europäischen Protektionismus wurde ein starker Anstieg der Exporte in die Vereinigten Staaten und Lateinamerika fassbar. Während der Schliessung der grossen kontinentalen Märkte, nach der Grossen Depression zwischen 1870 und 1880, war eine Zunahme der absoluten sowie relativen Werte der Schweizer Exporte in lateinamerikanische, asiatische, afrikanische und nordamerikanische Länder zu verzeichnen.¹¹⁸ Die Zeit, in der die Basler Handelskammer gegründet wurde, war demnach von verschiedenen Veränderungen internationalen, globalen und technischen Charakters gekennzeichnet. Lokale Märkte sowie die Wirtschaft im Allgemeinen reagierten in neuer und schnellerer Weise auf Veränderungen am anderen Ende der Welt. Auf diese Veränderungen mussten einzelne wirtschaftliche Akteure in neuer, ungewohnter und schnellerer Weise reagieren können. Die Vielzahl von neuen Techniken, staatlichen Einflüssen auf beispielsweise Zollregelungen sowie die immer globaler werdenden Verkehrswege stellten die einzelnen Akteure vor neue Herausforderungen, welche für ein einziges Individuum immer schwieriger zu erfassen und zu koordinieren waren. Deshalb konnten die Basler Handelskammer und der Basler Handels- und Industrieverein mit ihrer Tätigkeit sowie der Bereitstellung einer Infrastruktur zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen.

¹¹³ Vgl. Bernegger, 1990, S. 452.

¹¹⁴ In der Literatur werden zwei Faktoren für diesen Sachverhalt diskutiert. 1. Den kleinen heimischen Absatzmarkt, 2. Die protektionistische Haltung der Nachbarländer. Vgl. Haller, 2019, S. 30–32, David / Etemad, 1998, S. 20–21. David und Etemad schreiben dazu: «Die Schweiz war vielleicht das einzige Land der Welt, welches seine industrielle Revolution erfolgreich verwirklicht hat, indem es sich auf ferne Absatzmärkte stützte.» ebd., S. 20. Zu den Entwicklungen im frühen 19. Jahrhundert siehe: Veyrassat, 1982, S. 36–54. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde ein Drittel der Schweizer Exporte in den globalen Süden getätigt, in der zweiten Jahrhunderthälfte ging dieser etwas zurück, jedoch stieg in dieser Zeit der Kapitalexport. Vgl. Haller, 2019, S. 31.

¹¹⁵ Vgl. Veyrassat, 1982, S. 41–44 und Dejung, 2010, S. 114. Die Schweizer Exportindustrie und insbesondere die Textilindustrie mussten sich vor allem gegen Englische Produkte behaupten.

¹¹⁶ Vgl. Haller, 2019, S. 54.

¹¹⁷ Vgl. Veyrassat, 2002, S. 235.

¹¹⁸ Vgl. Veyrassat, 2002, S. 239–240. Diese Beobachtungen einer geografischen Ausbreitung sind ebenfalls in den Jahresberichten fassbar. Siehe hierzu genauer Kapitel 5.1, S. 50ff.

Eine weitere, im Hinblick auf die Gründung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins zentrale, Entwicklung dieser Zeit waren Veränderungen im staatlichen und kantonalen Gefüge sowie die Veränderung der nationalen Wirtschaftspolitik. Die zunehmende Politisierung, Institutionalisierung und Industrialisierung der Wirtschaft im 19. Jahrhundert, deren immer globaler werdendes Netzwerk von Wirtschaftsbeziehungen und die Vervielfältigung der Akteure auf regionaler sowie globaler Ebene, stellten eine Herausforderung für lokale wirtschaftliche Akteure dar. Die Herausforderung bestand darin, ihre wirtschaftlichen Interessen gegenüber einer immer stärker institutionalisierten und ab 1874 im Zuge der Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung¹¹⁹ zunehmenden staatlichen Kontrolle und eigentlichen Schweizer Wirtschafts- und Handelspolitik zu vertreten. Diese Verlagerung der Wirtschafts- und Handelspolitik von regionalen Organen zum Bund in Bern führte zur Notwendigkeit der Entwicklung lokaler und privater Interessenvertretungen – den Handelskammern.¹²⁰ Durch die kantonale Verfassungsrevision von 1875 wurde das Regierungssystem Basels von einem Kollegialsystem in ein Departementalsystem überführt. Vor 1875 wurden die kaufmännischen und industriellen Interessen durch das der baselstädtischen Regierung angehörige Handelskollegium vertreten. Dieses zeichnete sich durch eine der Personalunion ähnlichen Verbindung zwischen Basler Wirtschaft und Regierung aus. Die wichtigsten wirtschaftlichen Akteure Basels waren oftmals auch Mitglied im Handelskollegium.¹²¹ Mit der Etablierung des Departementalsystems, in welchem die Mitglieder der Behörden vollberuflich und nicht mehr als nichtbeamtete Sachverständige die Verwaltungsgeschäfte führten, ging ein gewisser Verlust der Einflussnahme wirtschaftlicher Akteure einher.¹²² Eine private Initiative zur Interessensvertretung wurde dringlich und ein Mitspracherecht in handels- und wirtschaftspolitischen Fragen setzte eine repräsentative Organisation voraus.¹²³ Man könnte in diesem Sinne von einem äusseren Institutionalisierungsdruck sprechen. Die ursprünglichen Kanäle der politischen Einflussnahme der wirtschaftlichen Akteure versiegten durch die Einführung des Departementalsystems, in welchem nun vollbeamtete und nicht mehr private Sachverständige die Regierungsgeschäfte führten. Um dennoch ein gewisses Gewicht in wirtschaftspolitischen Fragestellungen zu erlangen, musste eine gewisse Verhandlungsmacht durch Repräsentation der wirtschaftlichen Akteure Basels geschaffen werden. Obwohl die Gründung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins als Reaktion auf äussere Veränderungen

¹¹⁹ Genauer zu den Auswirkungen der Totalrevision von 1874 siehe: Kley, 2011 und Zimmermann, 1980, S. 42–49. Zu den Auswirkungen in Basel sowie die der kantonalen Verfassungsrevision siehe: Henrici, 1927, S. 5–7.

¹²⁰ Sowie den Handels- und Industrievereinen und deren Zentralorgan, dem Schweizer Handels- und Industrieverein (SHIV), auch Vorort genannt. Genauer zur Entwicklung des SHIV: Wehrli, 1970, S. 23–64, sowie: Zimmermann, 1980, S. 51–69.

¹²¹ Vgl. Henrici, 1927, S. 6.

¹²² Vgl. Henrici, 1927, S. 6.

¹²³ Vgl. Henrici, 1927, S. 8.

und Machtverschiebungen angesehen werden kann, ist es bezeichnend für die damaligen Initianten dieser Vereinigung, dass sie eine Institution nach ihren Vorstellungen schufen. Sie errichteten einen institutionellen Korpus, um ihr bisheriges Netzwerk und integrierten sich bewusst nicht in eine bestehende Institution.¹²⁴ Hinweise hierfür finden sich beispielsweise bei der Kooptationswahl, Mitgliederentwicklung sowie den ersten Mitgliedern, der Basler Handelskammer, welche schon vor 1875 wichtige politische Persönlichkeiten in wirtschaftlichen Angelegenheiten und oftmals Mitglieder in den unterschiedlichen Kollegien waren. Hermann Henrici, Sekretär und Verfasser der Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Basler Handelskammer, beschreibt die Wahl durch Kooptation als eine «glückliche Lösung» und verdeutlicht dabei die Wichtigkeit sozialer Beziehungen sowie die Vorrangstellung der Handelskammer im Allgemeinen.

« [...] Der Verein hatte den ihm gebührenden Einfluss, und die Handelskammer war in der Lage, durch die in nichtöffentlicher Sitzung erfolgende Kooptation diejenigen Mitglieder zu bezeichnen, deren Mitarbeit ihr erwünscht erschien und die dann auch als *personae gratae* bei der nächsten Neuwahl im Vordergrund standen. Die Zufälligkeiten allgemeiner Wahlen durch die Mitgliederversammlung waren auf diese Weise ausgeschaltet und dem Bestand der Handelskammer wurde damit eine Stetigkeit gesichert, die, da der Schwerpunkt des Vereins sich immer mehr zu ihr verschob, ihrer erfolgreichen Tätigkeit unentbehrlich war.»¹²⁵

Diese Diskrepanz zwischen dem Einfluss des Kollektivs, dem Basler Handels- und Industrievereins, und dem Einfluss einiger weniger Mitglieder der Basler Handelskammer verdeutlicht die zentrale Stellung, welche der Vorstand in dieser Institution wahrnahm. Dabei stellt sich die Frage nach der Bedeutung und des Einflusses der Basler Handelskammer und deren Mitglieder auf den Basler Handels- und Industrieverein und allgemein auf die wirtschaftliche Entwicklung Basels. Eine weitere Frage ist, welchen Nutzen die einzelnen Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins durch ihre Mitgliedschaft erlangten, wenn die Tätigkeiten des Vereins doch sehr stark von der Basler Handelskammer geprägt waren. Um die Bedeutung der Basler Handelskammer, deren Mitglieder sowie deren soziales Netzwerk weiter zu analysieren, werden im Folgenden die sozialen Netzwerke genauer betrachtet.

4.2 Die Gründung der Basler Handelskammer als institutionalisierte Form eines informellen Netzwerkes

In den letzten Jahren hat es ein verstärktes Forschungsinteresse an Eliten¹²⁶ gegeben. Städte sind dabei als Zentren von politischen, wissenschaftlichen, industriellen und wirtschaftlichen Aktivitäten in nachindustriellen Gesellschaften identifiziert worden.¹²⁷ Soziale Netzwerke von Eliten wurden bisher vornehmlich auf einer nationalen, aggregierten und seltener auf einer regionalen

¹²⁴ Bspw. dem 1834 gegründeten Gewerbeverband Basel

¹²⁵ Henrici, 1927, S. 44.

¹²⁶ Der Begriff Elite beschreibt hier eine Gruppe von Akteuren, welche über besondere soziale, berufliche oder politische Stellungen verfügen und somit einen gewissen Einfluss und Führungsanspruch in einer Gesellschaft besitzen. Zum Begriff der Elite, insbesondere im Schweizer Kontext: König, 2011, S. 123. Er ist gewisser Abgrenzung, insbesondere was die Herkunft der jeweiligen Akteure betrifft, zum Begriff des «Patriziats» zu verstehen. Vgl. hierzu FN. 130.

¹²⁷ Vgl. Streben et al., 2021, S. 1.

oder städtischen Ebene betrachtet. Zudem beschränken sich diese Betrachtungen oftmals auf kurze Zeitperioden, einzelne Zeitpunkte¹²⁸ und der Verbundenheit dieser Eliten durch ihre unternehmerische Tätigkeit und weniger aufgrund ihrer verwandtschaftlichen oder privaten Beziehungen. Für die Schweiz mit ihrem dezentral organisierten Regierungssystem ist die regionale Ebene als verstärkte Akkumulation von Eliten von zusätzlicher Bedeutung – Machtstrukturen finden sich in diesem Kontext verstärkt im Lokalen, insbesondere in städtischen Regionen.¹²⁹ Die Entwicklung lokaler Elitenetzwerke ist daher entscheidend für unser Verständnis vergangener und aktueller Machtstrukturen sowie ökonomischen, politischen und kulturellen Entwicklungen auf lokaler und überregionaler Ebene. Um ein regionales Elitenetzwerk, dessen Entwicklung und Bedeutung für die Basler Wirtschaft und die Institution der Basler Handelskammer darzustellen, werden im Folgenden die sozialen Netzwerke der Mitglieder der Basler Handelskammer betrachtet. Ziel ist es, die Entwicklung der Beziehungen der Mitglieder der Basler Handelskammer in der Zeit von 1876 bis 1925 zu analysieren. Diese Betrachtung soll es erlauben, die Basler Handelskammer im Kontext der Akteure, die diese Institution geschaffen und weiterentwickelt haben sowie deren Bedeutung und Wirkungsweise darzustellen. Dabei soll gezeigt werden, dass es sich bei dem sozialen Gründungsnetzwerk der Basler Handelskammer um ein schon existierendes Netzwerk gehandelt hat, dass in der Form der Basler Handelskammer institutionalisiert und formalisiert wurde.

Basel verfügte im 19. Jahrhundert über ein informelles, privates Netzwerk wirtschaftlicher Akteure. Dieses Netzwerk wurde mitunter vom «Patriziat»¹³⁰ geschaffen, war scharf von «ausen» und «unten» abgetrennt und von verwandtschaftlichen, privaten¹³¹ und geschäftlichen Beziehungen geprägt.¹³² Dabei kann nicht klar zwischen den unterschiedlichen Formen dieser Beziehungen unterschieden werden. Der Grossteil dieser städtischen Elite war über mehrere Beziehungstypen miteinander verbunden.¹³³ Sarasin konnte in seiner Arbeit zeigen, dass unter diesen städtischen Eliten gewisse Heiratsmuster erkennbar sind. Insbesondere die Vernetzung verschie-

¹²⁸ Vgl. Strebel et al., 2021 S. 18.

¹²⁹ Vgl. Strebel et al., 2021 S. 1.

¹³⁰ Das «Patriziat», kennzeichnet in dieser Arbeit, der Beschreibung Sarasins folgend, den ältesten, reichsten und mächtigsten Teil des baselstädtischen Bürgertums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert. Das Patriziat als juristisch privilegierter, politisch herrschender und zugleich ökonomisch führender «Stand» hat in Basel in drei Etappen seine Macht verloren, ohne dabei aber zugleich auch als soziale Klasse, das heisst gleichsam in seiner sozioökonomischen Gestalt, zu verschwinden. Die letzte der drei von Sarasin beschriebenen Etappen fand 1848 mit der Einführung des allgemeinen (Männer-) Wahlrechts und somit vor der Gründung der Basler Handelskammer statt. Auch wenn Ende des 19. Jahrhunderts in Basel kein Patriziat mehr existierte, gab es dennoch soziale Regeln, die eine «patrizische» Struktur konstituierten und damit die relativ homogene Gruppe dieses Grossbürgertums verbanden und gegen den Aufstieg von Menschen aus der städtischen Unterschicht von Neubürgern und von Zugezogenen abgegrenzt hat. Vgl. hierzu: Sarasin, 1997, S. 102–103.

¹³¹ Unter privaten Beziehungen werden hier insbesondere freundschaftliche Beziehungen verstanden, die nicht durch eine verwandtschaftliche Beziehung ergänzt werden. Diese konnten bisher nicht festgehalten werden. Wären jedoch eventuell über bspw. private Korrespondenzen oder eher informell organisierten Clubs oder Vereinen, bspw. Sportvereine, festzustellen.

¹³² Vgl. Sarasin, 1997, S. 91-92. Genauer zu dieser Abgrenzung ebd., S. 102-114.

¹³³ Beispielsweise ergänzten geschäftliche Beziehungen verwandtschaftliche oder aus privaten Beziehungen wurden Geschäftsbeziehungen.

dener Berufsgruppen durch Heirat war ein auffallendes Merkmal des baselstädtischen «Patriziats».¹³⁴ «Denn in der «patrizischen» Struktur wurden nicht Unternehmen miteinander verknüpft, sondern alle unterschiedlichen, bourgeoisen wie bildungsbürgerlichen Elemente der grossbürgerlichen Klasse, resp. seines «patrizischen» Kerns miteinander verwoben.»¹³⁵ Diese Praxis, die Sarasin als soziale Endogamie bezeichnet, hatte über die familiäre Reproduktion der Produktions- oder Kaufmannskapitalien hinaus einen gesellschaftlichen Sinn. Sie bewirkte, dass die Stellung des «Patriziats» als durch verwandtschaftliche Beziehungen stark vernetzte, in vielen einflussreichen Berufsgruppen des Basler Grossbürgertums vertretene, dominante soziale Gruppe der baselstädtischen Gesellschaft bis ins 20. Jahrhundert hinein, erhalten wurde.¹³⁶ In der Basler Handelskammer waren über den gesamten Betrachtungszeitraum dem «Patriziatum» angehörige Akteure tätig. Insbesondere in den Jahren nach der Gründung war diese Gesellschaftsschicht dominierend und muss in die Betrachtung miteinbezogen werden.

Um die sozialen Netzwerke zu erstellen¹³⁷, wurden die extrahierten Datensätze mit zusätzlichen Daten über verwandtschaftliche¹³⁸ und geschäftliche¹³⁹ Beziehungen angereichert. Die verwandtschaftlichen Beziehungen wurden bis zum Grad eines Cousins oder einer Cousine erfasst. Weiter wurde zwischen direkten und indirekten¹⁴⁰ Verwandtschaften unterschieden.¹⁴¹ Diese Unterscheidung soll Aufschluss über den Einfluss verwandtschaftlicher Beziehungen sowie den Beziehungen der Basler Handelskammer zu anderen Gesellschaften oder Organisationen geben. Um den Einfluss oder die Bedeutung der «Patrizier» darzustellen, wurden die Personen aufgrund ihrer familiären Herkunft in «Patrizier» und «Nicht Patrizier» kategorisiert.¹⁴²

¹³⁴ Vgl. Sarasin, 1997, S. 111-112.

¹³⁵ Sarasin, 1997, S. 114.

¹³⁶ Vgl. Sarasin, 1997, S. 114.

¹³⁷ Die Darstellungen der sozialen Netzwerke wurden in R mit dem Package «igraph» erstellt. <https://igraph.org>. zul. aufg. 17.07.2021.

¹³⁸ Basierend auf der Datenbank Stroux. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind für 41 Personen gut dokumentiert, für 16 Personen konnten keine familiären Daten oder Verwandtschaftsgrade ermittelt werden. Dies sind insbesondere Angehörige von «Nicht-Patrizier»-Familien.

¹³⁹ Basierend auf der Elites Suisses Datenbank. Die Datenbanken stellen keine abschliessende Erfassung der jeweiligen Daten dar, deshalb ist die für diese Arbeit erstellte Datenbank nicht als vollständig zu betrachten. Bei der Swiss Elite Observatory Datenbank wurden die Verwaltungsräte und Vorstände der wichtigsten Unternehmen der massgebenden Wirtschaftssektoren Basels (dies sind: Banken, Textil- und Chemieunternehmen) sowie die Basler Handelskammer zum jeweiligen Stichjahr (die Stichjahre sind 1890, 1910, 1937, 1957, 1980, 2000 und 2020) erfasst. Die erfassten Firmen variieren zwischen 49 im Jahr 1890 und 35 im Jahr 2020. Einige Organisationen (bspw. die BHK, die Bâloise) wurden insgesamt erfasst, andere (bspw. Geigy oder Schappe Basel) nur in den jeweiligen Stichjahren. In dieser Arbeit wurde angenommen, dass Personen, die zur selben Zeit in der BHK waren, ebenfalls zur selben Zeit in den jeweiligen anderen Unternehmen tätig waren, sodass eine Verbindung bestand. Jedoch kann aufgrund der Datenlage nicht ausgeschlossen werden, dass bspw. eine Person, die 1890 und 1910 in einer Organisation gelistet wird, 1905 (Stichjahr in dieser Arbeit) nicht in dieser Organisation war und dass geschäftliche Verbindungen über nicht von der Elite Suisse Datenbank erfasste Unternehmen bestanden.

¹⁴⁰ Die angeheirateten Beziehungen wurden in die Betrachtung miteinbezogen, da sich das Basler Patriziat unter anderem durch eine gezielte Heiratspolitik auszeichnete. Vgl. Sarasin 1997, S. 103, S. 111–112.

¹⁴¹ Weiter entfernte verwandtschaftliche Beziehungen wurden aufgrund ihrer Vielzahl und nicht zu klärenden Wirkung auf den betrachteten Zeitraum nicht erfasst. Im Gründungsnetzwerk der Basler Handelskammer von 1876 sind bis auf zwei Personen alle direkt und indirekt miteinander verwandt. Diese verwandtschaftlichen Beziehungen reichen z.T. bis in das 16. Jh. zurück.

¹⁴² Hierbei wird Sarasins Vorschlag gefolgt, welcher Familien die vor 1800 das Bürgerrecht in Basel erlangen, zum «Patriziat» zählt. Vgl. Sarasin, 1997, S. 11–13, 103.

Der Betrachtungszeitraum wurde in sechs Stichjahre¹⁴³ 1876, 1885, 1895, 1905, 1915 und 1925 eingeteilt. Die hier erstellten und analysierten Netzwerke beziehen sich auf eine verbundensorientierte Fragestellung.¹⁴⁴ Es wird davon ausgegangen, dass die Verbindungen ausserhalb der Basler Handelskammer die gegenseitige Erreichbarkeit der Personen darstellt, welche ein Hinweis auf verstärkte Kontakte sein kann. Zudem wird angenommen, dass den Personen mit den meisten Beziehungen eine zentrale Stellung zukam. Es wurde in drei Schritten vorgegangen, um die Netzwerke zu erstellen. Erstens wurde für jedes Stichjahr und für geschäftlichen sowie verwandtschaftlichen Beziehungen eine separate Netzwerkanalyse durchgeführt.¹⁴⁵ Die Personen stellten dabei Knoten, die Organisationen, in welchen jeweils mindestens zwei Mitglieder tätig waren sowie die verwandtschaftlichen Beziehungen die Kanten dar.

Zweitens wurde, um festzustellen, über welche Organisationen, die Personen miteinander verbunden waren, die Organisationen als Knoten und die Personen, welche in derselben Organisation tätig waren, abgesehen von der Basler Handelskammer, als Kanten dargestellt. Für die in dieser Arbeit verwendeten Darstellungen der Netzwerkanalysen wurden diese beiden Analysen in einem dritten Schritt zusammengefügt. In den Darstellungen stellen die Organisationen und Personen Knoten dar. Die einzelnen Verbindungen der Personen über Verwandtschaften sind Verbindungen zwischen den Personen. Verbindungen zwischen Personen und Organisation stellen die geschäftliche Beziehung dieser Person zu einer Organisation dar und durch diese zu einer anderen Person, falls die Organisation über mehrere Verbindungen verfügte. Für die statistische Auswertung wurden ausschliesslich die ersten beiden Schritte berücksichtigt.¹⁴⁶

Das Gründungsnetzwerk¹⁴⁷ der Basler Handelskammer umfasste 15 Personen und 18 Organisationen. Drei Personen sind nicht mit anderen vernetzt.¹⁴⁸ Es konnten zehn verwandtschaftliche Beziehungen dokumentiert werden. Wenn entferntere Verwandtschaften ebenfalls in die Betrachtung miteinbezogen werden, sind alle Mitglieder, bis auf Casimir Meyer-Vogel¹⁴⁹, miteinander direkt oder indirekt verwandt. Einzig Eduard Zahn-Rognon war nicht direkt, sondern über seine Frau mit den anderen Mitgliedern verwandtschaftlichen vernetzt. Dies verdeutlicht einerseits,

¹⁴³ Die Stichjahre wurden im Abstand von zehn Jahren gewählt, sodass ein genügend grosser Abstand zwischen den Stichjahren besteht, um Dynamiken im Netzwerk zu erfassen und ein genügend kleiner Abstand, um möglichst viele Akteure zu erfassen. Insgesamt wurden von den 57 Mitgliedern zwischen 1876 und 1925 54 erfasst.

¹⁴⁴ Genauer zu diesem verbundensorientierten Ansatz: Pappi, 2010, S. 589.

¹⁴⁵ Die Personen können jeweils nur über eine geschäftliche und eine verwandtschaftliche Beziehung verfügen, da Verbindungen zwischen den Personen analysiert werden und diese besteht, sobald eine jeweilige Verbindung besteht. Zusätzliche Verbindungen wurden in den Statistiken nicht berücksichtigt. Könnten jedoch in weiterführenden Untersuchungen, wenn bspw. die Beziehungsstärke in die Betrachtung miteinbezogen würde, genauere Aussagen über die jeweiligen Beziehungen ermöglichen.

¹⁴⁶ Wenn die hier gezeigten Darstellungen Grundlage der statistischen Auswertung wären, würden Fehler entstehen, da Verbindungen mehrfach gezählt oder Verbindungen von einer Person zu einer Organisation, die jedoch keine weiteren Verbindungen aufweist, ebenfalls berücksichtigt werden würden.

¹⁴⁷ Siehe: Abb. 4, S. 33.

¹⁴⁸ Nicht vernetzt soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Personen nicht über eigene Netzwerke verfügten oder mit den Mitgliedern über andere, hier nicht erfasste, Organisationen oder Beziehungen in Verbindung standen. Zudem sind alle hier erfassten Personen über die Basler Handelskammer miteinander vernetzt.

¹⁴⁹ Zu Casimir Meyer-Vogel konnten keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen gefunden werden.

dass das soziale Gründungsnetzwerk der Basler Handelskammer im Vergleich zu späteren Netzwerken in verstärktem Masse von informellen Beziehungen geprägt war. Andererseits wird bei der Betrachtung der Entstehung dieser Beziehungen deutlich, dass es sich dabei nicht um ein neues, sondern zum Teil schon bestehendes Netzwerk gehandelt hat. Insgesamt standen zwölf Mitglieder von 1876 vor der Gründung der Basler Handelskammer miteinander in Beziehung, acht davon in einer verwandtschaftlichen. Die hier dokumentierten indirekten verwandtschaftlichen Beziehungen bestanden spätestens ab 1860. Von den sieben Organisationen, in welchen mindestens zwei Mitglieder der Basler Handelskammer tätig waren, wurden vier vor 1876 gegründet. Die ersten Mitglieder der Basler Handelskammer sind bis auf Casimir Meyer-Vogel dem «Patriziat» zuzurechnen. Diese Personen waren verwandtschaftlich verstärkt miteinander vernetzt und verfügten schon vor der Gründung der Basler Handelskammer und der Verfassungsrevision über eine politische und wirtschaftliche Einflussnahme. Viele waren im Handelskollegium oder anderen Kollegien tätig und gründeten gemeinsam schon vor 1876 andere Institutionen oder Unternehmen.¹⁵⁰ Beispielsweise beruhte die Gründung der Basler Missions-Handlungs-Gesellschaft¹⁵¹ (1859) sowie die die Bâloise¹⁵² (1863), eine Versicherungsgesellschaft und die Basler Handelsbank¹⁵³ (1863) auf einer Initiative des «patrizischen» Kerns der baselstädtischen Bevölkerung.

¹⁵⁰ Exemplarisch für die Verflechtung unterschiedlicher unternehmerischer Aktivitäten, politischer Partizipation und familiären Beziehungen kann die Person des Alphons Koechlin-Geigy (1821–1893) betrachtet werden. Koechlin-Geigy baute 1847 eine Seidenbandfabrik auf. 1863 gründete er die Basler Handelsbank und war in dieser als Verwaltungsrat tätig. Politisch war er als Basler Gross- und Ständerat tätig. Bis zur kantonalen Verfassungsrevision 1875 war er Mitglied der Wirtschaftskommission, des Finanzkollegiums, des Staatskollegiums sowie von 1863–1875 Präsident des Handelskollegiums. Koechlin-Geigy war ein Gründer des Basler Handels- und Industrievereins und präsidierte die Basler Handelskammer von 1876–1891. Zwischen 1876 und 1887 war er zudem Präsident des Vororts. Er war verheiratet mit Adèle Geigy (1827–1903), Schwester des Johann Rudolf Geigy-Merian (1830–1917), dem Nachfolger von Koechlin-Geigy als Präsident der Basler Handelskammer. Siehe zur Person des Alphons Koechlin-Geigy genauer: Wichers, 2007; Henrici, 1927, S. 37–4 sowie His, 1929, S. 139–151. Zu Johann Rudolf Geigy-Merian: Sarasin, 2006; Henrici, 1927, S. 83–91 sowie His, 1929, S. 153–166.

¹⁵¹ Vgl. Stettler, 2002. Bspw. war Eduard Preiswerk-Groben Leiter der Missions-Handlungs-Gesellschaft sowie Mitbegründer des Börsenvereins und der BHK. Hierzu genauer: Dettwiler, 2010.

¹⁵² Zwischen 1876 und 1925 waren insgesamt elf Mitglieder der Basler Handelskammer ebenfalls im Verwaltungsrat der Bâloise.

¹⁵³ Vgl. Degen, 2002.

an soziale Netzwerke beziehungsweise soziale Beziehungen gebunden und ein Produkt sozialer Handlungen. Sozialkapital kann dabei als angestrebtes Ziel sowie als Nebenprodukt entstehen und die Form eines Kollektiv- oder Individualgutes annehmen. Dabei ist der Grundgedanke, dass Investitionen in Beziehungen einen Nutzen erwarten lassen und dass diese Einbindung in ein Netzwerk einen Zugriff auf materielle sowie immaterielle Ressourcen oder Unterstützungsleistungen anderer Personen möglich macht.¹⁵⁹ Netzwerke unterscheiden sich je nach Art der Einbettung, der Beziehungsstärke und der Struktur des Netzwerks voneinander. Die Verbindungen in den Netzwerken stellen für die Akteure die primäre Ressource dar, sie können aber auch negative Folgen haben.¹⁶⁰ Beispielsweise verhindern starke Verbindungen innerhalb eines Netzwerkes Einflüsse von Aussen.¹⁶¹

Aus Abbildung 6¹⁶² geht hervor, dass das Beziehungsnetzwerk von 1876, absolut betrachtet, über die meisten verwandtschaftliche Beziehungen verfügte und diese bis 1925 abnahmen. Insgesamt sind in den Stichjahren 1895 und 1915 Abnahmen der Netzwerkdichte im Vergleich zum Vorjahr feststellbar. Ab 1905 ist die Netzwerkdichte allgemein deutlich tiefer als in den Jahren zuvor. Für das Gründungsnetzwerk der Basler Handelskammer kann deshalb ein, im Vergleich zu anderen Jahren, relativ starkes, respektive enges Netzwerk angenommen werden. Für die Mitglieder der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins war dies insofern von Bedeutung, als dass diese von der Ressource des Sozialkapitals profitieren konnten. Einerseits ist das Gründungsnetzwerk von wichtigen wirtschaftlichen Akteuren Basels, andererseits durch die «patrizische» Struktur geprägt und durch ihre Tätigkeit weltweit vernetzt. Dies könnten Motive gewesen sein, dem Basler Handels- und Industrieverein beizutreten. Die Mitglieder konnten auf Informationen dieser Führungspersonen, insbesondere auch durch die Jahresberichte, zurückgreifen und Kontakte knüpfen.

¹⁵⁹ Vgl. Hennig, 2010, S. 177.

¹⁶⁰ Vgl. Mützel, 2010, S. 602.

¹⁶¹ In vielen interpersonalen wirtschaftlichen Netzwerken hat sich eine Balance zwischen starken und schwachen Beziehungen als Faktor für wirtschaftlichen Erfolg gezeigt. Vgl. hierzu: Mützel, 2010, S. 602.

¹⁶² Vgl. Abb. 6, S. 37.

Abb. 5: Netzwerkdicke der Basler Handelskammer 1876–1925.

Weiter ist aus Tabelle 1¹⁶³ ersichtlich, dass die Anzahl Beziehungen pro Person im Jahr 1876 mit 2.3 Beziehungen pro Person, der zweitgrösste Wert ist. Demnach war das Netzwerk der ersten Mitglieder der Basler Handelskammer ein im Vergleich zu anderen Jahren, insbesondere den Jahren 1895, 1915 und 1925, ein relativ dichtes und zu einem grösseren Teil auf privaten Beziehungen beruhendes Beziehungsnetzwerk. Der Anteil der «patrizischen» Gesellschaftsschicht zugehörigen Mitglieder ist in diesem Netzwerk am höchsten.¹⁶⁴ Dies zeigt, dass es sich beim Gründungsnetzwerk der Basler Handelskammer um ein anders geartetes Netzwerk handelte. Die Gründungsmitglieder gehörten einer spezifischen Gesellschaftsschicht mit besonderen strukturellen Merkmalen an. Alle waren aufgrund ihrer Tätigkeit mit der Wirtschaft verbunden, oftmals sogar in verschiedenen Branchen tätig und verfügten über lokale sowie internationale Netzwerke. Denn im Basel des 19. Jahrhunderts waren die Besitzer von Unternehmen oder Fabriken, nicht ausschliesslich Fabrikanten. Sie vereinten die Funktionen von Kaufleuten, Verlegern, Fabrikanten und Financiers in einer Person.¹⁶⁵ Beispielsweise verbanden Fabrikanten¹⁶⁶ ihre Tätigkeit mit dem Handel und Bankgeschäft und waren somit einerseits am weltweiten Export ihrer Erzeugnisse beteiligt, andererseits fungierten sie als Kapitalexperteure.¹⁶⁷ Denn ein Grossteil des monetären Kapitals der Basler Grossbürger wurde nicht in die heimische Industrie reinvestiert, sondern auf internationalen Finanzplätzen investiert.¹⁶⁸

¹⁶³ Vgl. Tab. 1, S. 91.

¹⁶⁴ Siehe Abb. 10, S. 42.

¹⁶⁵ Vgl. Sarasin, 1997, S. 58-59.

¹⁶⁶ Insbesondere die Bandfabrikation war Ende des 19. Jahrhunderts der dominierende Wirtschaftssektor in Basel und durch den weltweiten Export ihrer Waren stark mit dem Welthandel verknüpft. Ab der Jahrhundertwende gewann die Chemische Industrie an Bedeutung. Auch dieser Industriezweig war stark mit dem Export ihrer Waren verbunden.

¹⁶⁷ Henrici beschreibt das Verhältnis zwischen der Basler und Industrie und dem Export wie folgt: «[...] einmal waren und sind alle grossen Basler Industrien samt ihren zahlreichen Hilfsindustrien direkt oder indirekt auf die ausländischen Märkte angewiesen; die grössere oder geringere Wichtigkeit des Exports bedingt ihr Wohl und Wehe.» Henrici, 1927, S. 73.

¹⁶⁸ Vgl. Sarasin, 1997, S. 60–61. Insbesondere wurden nach 1850, als die Vorherrschaft der Basler Privatbankiers auf dem Schweizer Kapitalmarkt brüchig wurde, vermehrt systematisch in ausländische Staatsanleihen und Unternehmungen investiert, bspw. in amerikanische, deutsche, französische, kolumbianische. Staatsanleihen sowie in den russischen Eisenbahnbau.

Die Versuche, Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung auf der ganzen Welt und in der Geschichte zu erklären, zeigen die Bedeutung von Institutionen.¹⁶⁹ Beispielsweise ist das Vertrauensniveau in einem Land eine wichtige Determinante für das Pro-Kopf-BIP und die Investitionen in die Volkswirtschaft.¹⁷⁰ Weitere Untersuchungen bestätigten die Bedeutung von sozialkapitalähnlichen Faktoren und Institutionen beispielsweise für das Wirtschaftswachstum, die Regierungseffizienz, institutionelle Leistungen oder die Lebensqualität.¹⁷¹ Weitere Untersuchungen bestätigten die Bedeutung von sozialkapitalähnlichen Faktoren und Institutionen beispielsweise für das Wirtschaftswachstum, die Regierungseffizienz, institutionelle Leistungen oder die Lebensqualität.¹⁷² Grösstenteils gehörten die Gründer der Basler Handelskammer der finanzstärksten Personengruppe Basels an und besaßen eine hohe öffentliche Reputation. Einerseits ist dies auf ihre philanthropischen Tätigkeiten, andererseits auf ihren wirtschaftlichen Erfolg zurückzuführen. Die meisten Gründungsmitglieder waren Besitzer oder Teilhaber eines oder mehrerer Unternehmen und zeichneten sich durch weitere Verwaltungsratsmandate oder politische Ämter aus.¹⁷³ Dass das «Patriziat» und somit die Mehrheit der Gründer der Basler Handelskammer über eine solche Reputation verfügten wird deutlich, wenn man zur Gründung der Bâloise liest:

«Es ist erstaunlich, in welchem Masse sich für diese neuen Unternehmen Zeichnungslustige bereit fanden; ein Zeichen auch des Kapitalreichtums dieser Stadt. Und doch eigentlich kein Wunder, da an der Spitze Angehörige der bekanntester Häuser und angesehenster Familien standen.»¹⁷⁴

Die öffentliche Reputation der «patrizischen» Gesellschaftsschicht kann als weiterer Grund für eine Mitgliedschaft im Basler Handels- und Industrieverein angeführt werden. Allerdings verändert sich die Zusammensetzung der Mitglieder der Basler Handelskammer in Bezug auf den Anteil «patrizischer» Familien zugehörigen Personen, der Netzwerkdichte sowie der Art der Beziehungen über den betrachteten Zeitraum hinweg. Im Folgenden werden diese Veränderungen betrachtet. Wobei auch die zunehmende Erstellung von privaten Gütern durch die Basler Handelskammer und den Basler Handels- und Industrieverein sowie Veränderungen im politischen Gefüge zunehmend eine Rolle spielen.

¹⁶⁹ Vgl. Menyashev et al., 2011, S. 18. Empirische Untersuchungen zeigten, dass die Relevanz informeller Institutionen im Einklang mit ihrer Rolle als Ersatz und Ergänzung zu formellen Institutionen steht.

¹⁷⁰ Vgl. Menyashev et al., 2011, S. 18.

¹⁷¹ Vgl. Menyashev et al., 2011, S. 18.

¹⁷² Vgl. Menyashev et al., 2011, S. 18.

¹⁷³ Insgesamt ist für zwölf Mitglieder nachzuweisen, dass diese Besitzer oder Teilhaber eines Unternehmens waren. Die restlichen waren in leitenden Funktionen tätig, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese nicht ebenfalls an diesen Unternehmen beteiligt waren. 1876 sind insgesamt 13 Mitglieder der Textil-, Handels-, Chemie- und Pharmabranche sowie dem Finanzwesen zuzurechnen, welche eher als international ausgerichtete Wirtschaftssektoren bezeichnet werden können. Nur zwei Mitglieder waren Vertreter der Baubranche und Papierherstellung.

¹⁷⁴ Mangold, 1940, S. 21. Mangold spricht von Unternehmen, da die Bâloise bei ihrer Gründung drei und ab 1869 vier Versicherungsgesellschaften umfasste, welche sich jedoch eine gemeinsame Infrastruktur teilten.

4.3 Die Entwicklung der Basler Handelskammer und deren sozialer Vernetzung

Zwischen 1876 und 1925 nahmen die geschäftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen, die zwischen den jeweiligen Mitgliedern der Basler Handelskammer festgestellt werden konnten, tendenziell ab. Die Jahre 1876, 1885 und 1905 sind die Stichjahre mit den meisten Beziehungen.¹⁷⁵ Weiter geht aus Abbildung 6 hervor, dass das Total aller Beziehungen durch geschäftliche Beziehungen geprägt war. Verwandtschaftliche Beziehungen sind im Gründungsjahr 1876 am vielzähligsten und nehmen bis 1925 von zehn auf drei Beziehungen ab. Ab 1885 ist die Anzahl der verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Mitgliedern der Basler Handelskammer immer zwischen 5 und 3 und somit relativ konstant. Insgesamt überwiegen die verwandtschaftlichen Beziehungen nie.

Abbildung 6: Anzahl Beziehungen in der Basler Handelskammer von 1876–1925.

1895 und 1915 sind Rückgänge in der Anzahl Beziehungen im Vergleich zum vorigen Stichjahr erkennbar. Aus Tabelle 2¹⁷⁶ wird ersichtlich, dass die Anzahl unterschiedlicher Firmen 1895 auf 24 zunimmt. Insgesamt sind sechs Mitglieder nicht mit den anderen vernetzt, 1885 waren es drei. Von den sechs Mitgliedern, die nicht vernetzt waren, wurden drei durch Kooptation gewählt. Um 1895 beschäftigt sich die Basler Handelskammer zunehmend mit der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur. Der Verein sollte zunehmend repräsentativer werden und um ein größeres Gewicht in politischen Fragestellungen und gegenüber dem Vorort zu haben, über mehr Mitglieder verfügen. Eine Möglichkeit neue Mitglieder anzusprechen war, die Basler Handelskammer in Bezug auf die vertretenen Branchen sowie Gesellschaftsschichten repräsentativer zu gestalten. Das heisst, dass die Basler Handelskammer womöglich versuchte, durch die Aufnahme

¹⁷⁵ Vgl. Abb. 6, S. 37.

¹⁷⁶ Vgl. Tab. 2, S. 91.

neuer, und insbesondere «nicht-patrizischen» Familien angehörigen Personen¹⁷⁷, den Kreis der Interessenten zu vergrössern. Zeitgleich fanden die in Kapitel 3 besprochenen institutionellen Veränderungen statt, welche zusätzliche Anreize für eine Mitgliedschaft schufen. Um 1895 waren seit der nationalen sowie kantonalen Verfassungsrevision zwanzig Jahre vergangen. In dieser Zeit konstituierten sich die politischen Wirkweisen und Einflussnahmen neu. 1874 wurde beispielsweise das fakultative Referendum, die Niederlassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit eingeführt sowie männlichen Niedergelassenen die Ausübung politischer Rechte im Wohnkanton und -ort garantiert.¹⁷⁸ Einerseits erhöhte sich damit die Anzahl potentieller politischer Akteure, andererseits wurden die formalen Hindernisse für Gewerbetreibende erleichtert. Insbesondere das fakultative Referendum ist noch heute ein wichtiger Bestandteil des politischen Systems der Schweiz und stellt ein Gegengewicht zu allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen und Bundesgesetzen. Es ist somit ein wichtiges Element der politischen Einflussnahme. Um das fakultative Referendum ergreifen zu können, mussten 30'000 Unterschriften gesammelt werden. Dies war nur mit einem koordinierten und gemeinsamen Vorgehen sowie einer möglichst grossen Mitgliederbasis möglich.¹⁷⁹ Die Wichtigkeit des Referendums als Instrument der politischen Einflussnahme sowie die Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens zur Erreichung wurde von der Basler Handelskammer schon früh erkannt, wenn sie 1877 schreibt:

«So sei nun das vorliegende Gesetz [zur Beschränkung der Arbeitszeit in den Fabriken] fertig geworden, und es frage sich, ob die Basler'sche Section des Schweiz. Handels- und Industrievereins die Ansicht der Delegirtenversammlung in dieser Sache theile und die Schwester-Sectionen in der Referendums-Bewegung unterstützen wolle. Nach gewalteter Discussion wurde ohne Widerspruch beschlossen, „der Baslerische Handels- und Industrieverein erkläre sich mit der Referendums-Bewegung einverstanden und das Präsidium sei beauftragt, die weitem Schritte zur Anhandnahme einzuleiten.“»¹⁸⁰

Allerdings ist davon auszugehen, dass sich solche Veränderungen im politischen System sowie der politischen Einflussnahme nicht sofort wirksam oder effizient durchsetzen und es eine gewisse Zeit dauert, bis diese Wirkungsweisen optimiert, wahrgenommen und bis zu einem gewissen Grad institutionalisiert und formalisiert wurden. Ein weiterer Grund für die Basler Handelskammer und den Basler Handels- und Industrieverein sich für eine breitere und grössere Mitgliederbasis einzusetzen, war die ab 1880 zunehmende Organisation von Arbeitnehmern in beispielsweise Gewerkschaften oder Berufsverbänden.¹⁸¹ Diese stellten zum Teil Vertreter antagonistischer Interessen dar und waren, respektive sind noch immer Teil des politischen Systems und besaßen formell dieselben Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. 1895 sind zwölf «Patrizier» in der Basler Handelskammer vertreten. Zudem sind mit 24 unterschiedlichen Organisationen die meisten seit

¹⁷⁷ 1895 zählten elf Personen zu «patrizischen» Familien, 1876 waren es 14.

¹⁷⁸ Kley, 2011.

¹⁷⁹ Im Jahr 1900 wurden im Kanton Basel Stadt 32'135 wohnhafte männliche Schweizer gezählt. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass all diese stimmberechtigt waren. Vgl. <https://www.statistik.bs.ch/zahlen/tabellen/1-bevoelkerung/bestand-struktur.html>, zul. aufg. 18.07.2021.

¹⁸⁰ BHK JB, 1877, S. 9.

¹⁸¹ Degen, 2015.

1876 vertreten.¹⁸² Dies zusammen mit dem Umstand, dass die Netzwerkdicke, die Anzahl der verwandtschaftlichen Beziehungen abnimmt, die Anzahl nicht vernetzter Personen zunimmt und insgesamt acht neue Mitglieder in diesem Stichtag erfasst wurden, deutet auf eine gewisse Umstrukturierung der Basler Handelskammer hin. Ziel dieser könnte gewesen sein, ein grösseres Gegengewicht und zusätzliche politische Einflussmöglichkeiten gegenüber staatlichen Akteuren und Vertretern antagonistischer Interessen zu erlangen. Erreicht werden konnte dies durch eine grössere Mitgliederanzahl und somit einer grösseren Einflussnahme sowie Unterstützerbasis. Dies könnte durch neue Mitglieder in der Basler Handelskammer, welche eine breitere Repräsentation der Institution darstellten und zusätzliche Netzwerkressourcen einbrachten, erreicht worden sein. Von den Personen, die im Netzwerk nicht mit anderen Personen vernetzt sind, ist davon auszugehen, dass sie eigene Netzwerke besaßen, welche hier nicht erfasst wurden. Diese stellten wahrscheinlich eine Ergänzung des bestehenden Netzwerkes dar und erweiterten dieses um neue Netzwerkressourcen.¹⁸³ Wie Mützel erwähnt, zeigte sich, dass eine Balance zwischen starken und schwachen Beziehungen in einem Netzwerk ein Faktor für wirtschaftlichen Erfolg sein kann.¹⁸⁴ Die Basler Handelskammer verfügte zunehmend über einige stark vernetzte Mitglieder, sowie solche die nicht mit den anderen vernetzt waren, respektive von ausserhalb der «patrizischen» Gesellschaftsstruktur hinzu kamen. Dies könnte ein Hinweis auf die Entwicklung einer solchen Balance zwischen starken und schwachen Beziehungen sowie einem zunehmenden Einfluss von Personen ausserhalb der «patrizischen» Gesellschaftsschicht sein, welche zunehmend auch neue Mitglieder zu akquirieren vermochten. Die Erstellung von privaten Gütern und selektiven Anreizen ist ebenfalls ein möglicher Grund für eine grössere Mitgliederbasis. Beispielsweise ist im zunehmend komplexer werdenden politischen und wirtschaftlichen System das Sekretariat ein wichtiger Bestandteil des organisierten und koordinierten Vorgehens bei der Interessenvertretung.

¹⁸² Die Anzahl steigt 1905 auf 34 und sinkt danach auf 24.

¹⁸³ Über welche Netzwerke diese Personen verfügten, wäre Gegenstand weiterführender Untersuchungen und könnten die hier gestellte Hypothese überprüfen.

¹⁸⁴ Vgl. Mützel, 2010, S. 602.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1895

Abb. 7: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1895.

Das Jahr 1905 ist, gemessen an der Netzwerkdicke sowie der Anzahl Beziehungen, das dichteste Netzwerk. Dies liegt einerseits daran, dass insgesamt nur vier Personen nicht vernetzt sind, andererseits sind in diesem Jahr viele Söhne oder Neffen früherer, insbesondere von Gründungsmitgliedern, Mitglied der Basler Handelskammer. Diese Söhne und Neffen sind nicht unbedingt stärker verwandtschaftlich untereinander vernetzt¹⁸⁵, vielmehr sind es die Unternehmen, in welchen diese, ähnlich ihrer Vorfahren, Einsitz hatten. Generell ist in dieser Zeit zu beobachten, dass viele Tätigkeiten, beispielsweise Verwaltungsratsmandate, politische Ämter oder Mitgliedschaften in Vereinsvorständen, an männliche Verwandte weitergegeben wurden.¹⁸⁶ Das Netzwerk von 1905 beinhaltet ebenfalls die meisten Organisationen, insgesamt sind 34 fassbar. Dies verdeutlicht weiter die Dichte dieses Netzwerkes und insbesondere der zentralen Personen darin, welche zum Teil selbst eine hohe Vernetzung aufweisen.¹⁸⁷

¹⁸⁵ 1905 sind vier verwandtschaftliche Beziehungen fassbar, gleichviel wie 1895.

¹⁸⁶ Vgl. Strebel et al., 2021, S. 18.

¹⁸⁷ Bspw. Alfred Sarasin-Iselin (1865–1953) kann hier als ein wesentlicher Akteur bei der Vernetzung angesehen werden.

angehörten, in die Basler Handelskammer gewählt. Ebenso wurden vermehrt Direktoren, Geschäftsführer oder leitende Angestellte von Unternehmen und im Vergleich zu früheren Jahren seltener Inhaber oder Teilhaber einzelner Firmen in die Basler Handelskammer gewählt.¹⁸⁹

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1925

Abb. 9: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1925.

Ein weiterer Grund für die geringere Anzahl der erfassten Beziehungen könnte sein, dass die Anzahl Personen, welche im Jahr 1925 identifiziert und zu welchen verwandtschaftliche sowie geschäftliche Beziehungen gefunden werden konnten, abnimmt. Dies liegt einerseits an der nun weniger starken Zugehörigkeit dieser Personen zu den gut fassbaren Eliten Basels, andererseits an den Tätigkeiten in meist kleineren Organisationen, welche von der Elites Suisses Datenbank nicht erfasst wurden. Da jedoch schon in den Jahren 1895 und 1915 die Beziehungen abnehmen, kann dies nicht als Hauptgrund für Entwicklung von 1925 angesehen werden.

Wie bereits erläutert nimmt die Anzahl der festgestellten Beziehungen im Verlauf des betrachteten Zeitraums ab. Insbesondere die verwandtschaftlichen Beziehungen nehmen ab 1885 ab. Was jedoch nicht bedeutet, dass die verwandtschaftlichen Beziehungen insgesamt weniger

¹⁸⁹ Bspw. wurde 1911 Aloys Weber-Meier, Direktor der «Basler Lagerhausgesellschaft» und 1917 Werner Stauffacher-Reber, «Direktor der Chemischen Fabrik vormals Sandoz» durch Kooptation in die Basler Handelskammer gewählt.

wichtig wurden, denn wie Sarasin beschreibt, blieb Praxis der sozialen Endogamie der «patrizischen» Gesellschaftsschicht auch im 20. Jahrhundert erhalten. Wenn parallel zu diesen Beobachtungen die Anzahl der jeweils unterschiedlichen Firmen¹⁹⁰ in den Netzwerken betrachtet werden, fällt auf, dass diese von 1876 bis 1905 zunahmen und danach wieder leicht abnahmen, jedoch immer höher als 1895 waren. Es sind somit zwei unterschiedliche Tendenzen festzustellen: Einerseits nehmen die verwandtschaftlichen Beziehungen ab, andererseits nimmt die Anzahl der unterschiedlichen Firmen tendenziell zu, die Gesamtanzahl der Beziehungen jedoch eher ab. Weiter ist aus Diagramm Abbildung 10 festzustellen, dass der Anteil «Patrizier» von 1876 ursprünglich über 90 Prozent auf 50 Prozent im Jahr 1925 fällt.

Abb. 10: Prozentuale Anteile von Mitgliedern der Basler Handelskammer die einer Patrizierfamilie angehörten 1876-1925.

Die Feststellung, dass im Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts der Anteil der dem «Patriziertum» angehörige Personen in öffentlichen Ämtern und Institutionen zunehmend zurückgegangen ist¹⁹¹ sowie die Vernetzung der in solchen Positionen tätigen Personen untereinander ebenfalls abnahm, entspricht den Ergebnissen anderer Studien.¹⁹² Diese Studien führen den Rückgang der Vernetzung einerseits auf eine zunehmende Professionalisierung der zuvor meist ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie der hauptberuflichen Tätigkeit dieser Personen zurück, wodurch weniger Ressourcen für die nebenberuflichen Tätigkeit zur Verfügung standen. Andererseits wird davon ausgegangen, dass sich eine neue, sich immer stärker etablierende und in die Wirtschaft integrierende Elite gebildet hat. Dies gilt verstärkt für Gebiete und Kantone, die zuvor unter der Territorialherrschaft anderer, älterer Kantone standen.¹⁹³ Für die Kantone Basel Stadt und Basel Landschaft ist dieser

¹⁹⁰ Siehe Tab. 2, S. 91.

¹⁹¹ Vgl. Sarasin, 1997; Stettler, 1993.

¹⁹² Strebel et al., 2021.

¹⁹³ Strebel et al., 2021, S. 2.

Umstand bezeichnend. Der Kanton Basel Landschaft erlangte 1833 die Unabhängigkeit vom Kanton Basel Stadt. Diese Beobachtung steht im Einklang mit der Annäherung der Basler Handelskammer an den «Verband der Industriellen von Baselland», der 1919 gegründet wurde und mit welchem ab 1920 eine engere Verbindung eingegangen wurde.¹⁹⁴ Es ist somit eine schon um 1895 erfasste und nun verstärkte Erweiterung des zuvor relativ homogenen «patrizischen» Mitgliederkreises der Basler Handelskammer gegenüber neuen, nicht dieser Gesellschaftsschicht angehörigen Akteuren sowie geografischen Ausdehnung erkennbar. Die Mechanismen des Übergangs von einer limitierenden zu einer offeneren Ordnung werden in der Neuen Institutionenökonomie debattiert. Einerseits wird angeführt, dass die Positionen der herrschenden Eliten weniger solide werden. Um einen gewaltsamen Regimewechsel zu verhindern, teilen diese ihre politische Macht und wirtschaftlichen Ressourcen zunehmend mit den Massen. Alternativ wird behauptet, dass die Demokratisierung für die Eliten attraktiv sein könnte, da diese die Qualität der Institutionen und der öffentlichen Politik verbessert und somit eine Absicherung für diese Eliten darstellt.¹⁹⁵ Für die genauere Betrachtung der Beweggründe und Diskussionen der Erweiterung der Basler Handelskammer könnten die Sitzungsprotokolle hinzugezogen werden. Diese zeigen schon in der ersten Sitzung von 1876, dass es den ersten Mitgliedern der Basler Handelskammer bei der Wahl zusätzlicher Mitglieder zur Komplettierung des Vorstandes wichtig war, die jeweiligen wirtschaftlichen Sektoren genügen repräsentiert zu wissen.¹⁹⁶ Allgemein hält die Basler Handelskammer zur Erweiterung von 1920 fest:

«Wiederholt war mit Bedauern empfunden worden, dass einzelne Branchen, die früher regelmässig in der Basler Handelskammer zum Wort gekommen waren, bei er jetzigen Besetzung ohne Vertretung blieben. Gleichzeitig schien es erwünscht, mit den politischen Behörden wenn möglich in direkte Fühlungnahme zu kommen. Schliesslich hielten wir es für nützlich, mit dem Verband der Industriellen von Baselland durch Aufnahme einer Delegation in unsere Kammer gewissermassen eine Arbeitsgemeinschaft, wenigsten in den beide Organisation gleichmässig berührenden Fragen, herzustellen.»¹⁹⁷

Ein weiterer Grund für diese Erweiterung und dem Anliegen nach einer breiteren Repräsentation oder grösseren Mitgliederbasis und damit einhergehend einem grösseren politischen Gewicht oder zumindest die Möglichkeit der Mobilisation weiterer Einflussphären könnten die Erfahrungen des Landesstreiks von 1918 gewesen sein. In diesem organisierten sich die Arbeiterorganisationen in neuer Form und fanden einen Weg zur Erreichung politischer und sozialer Ziele.¹⁹⁸ Um ein

¹⁹⁴ Der «Verband der Industriellen von Baselland», wurde 1991 in Verband Basellandschaftlicher Unternehmen umbenannt.

¹⁹⁵ Vgl. Menyashév et al., 2011, S. 13.

¹⁹⁶ Vgl. BHK PB, 1876, S. 1. Bspw. wurde 1876 darüber diskutiert, welche Personen die Handelskammer komplettieren könnten: «[...] Herr Zaeslin schlägt vor, ein Mitglied aus dem Transportfach zu wählen [...]. Herr Geigy-Merian spricht sich für einen Vertreter der Baumwollbranche aus [...]. Herr Zahn spricht im gleichen Sinne und glaubt nicht, dass es unumgänglich notwendig sei, dass das Speditionsfach speciell in der Handelskammer vertreten werde; [...]. Herrn Koechlin wünscht sich einen Vertreter der Chappébranche.»

¹⁹⁷ BHK, JB, 1920, S. 35. Wie gross der Einfluss dieser Delegation auf die Basler Handelskammer sowie deren Tätigkeit war, kann hier nur schwer eingeschätzt werden.

¹⁹⁸ Degen, 2012. Der Landesstreik gilt als eine der schwersten politischen Krisen der Schweiz und bildete den Höhepunkt der sozialen Auseinandersetzungen zwischen Unternehmern, welche infolge der Kriegsjahre z.T. enorme Gewinne erwirtschafteten und Arbeitern.

Gegengewicht zu solchen Bewegungen darstellen zu können, mussten neue Einflusskanäle und Organisationsformen gefunden werden. Einerseits kann die Aufnahme der basellandschaftlichen Delegation, andererseits die Gründung des Volkswirtschaftsbundes als Reaktion auf die Veränderungen dieser Zeit angesehen werden, denn: «So ist denn mitten aus dem Sturm und Drang der Generalstreiktage der Basler Volkswirtschaftsbund als Vereinigung der Basler Unternehmervereine ins Leben getreten.»¹⁹⁹

Strebel et al. sprechen von einer Auflösung, einem allmählichen Zerfall lokaler Elite-Netzwerke im Laufe des 20. Jahrhunderts. Diese Auffassung entspricht dem bisher erzählten «Master-narrativ» zur wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklung der Schweiz und Basels. Dabei wird oftmals davon ausgegangen, dass die Strukturen des Ancien Regime überwunden und neu geschaffen wurden. Dies trifft jedoch im hier betrachteten Fall nur bedingt zu. Basel wird und wurde in der wirtschaftshistorischen Betrachtung nach der Formierung des modernen Bundesstaates zunehmend marginalisiert.²⁰⁰ Gemeinhin wird angenommen, dass die Stadt Basel sowie die damals herrschenden «Patrizier», im 18. Jahrhundert aufgrund des damals dominierenden Seidenhandels einflussreiche wirtschaftliche Akteure, im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts an wirtschaftlichem sowie politischem Einfluss verloren. Dabei wird davon ausgegangen, dass es sich nicht unbedingt um einen freiwilligen Rückzug aus dieser Vormachtstellung handelte. Weiter wird oftmals angeführt, dass es im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend eine Verschmelzung stadtbürgerlicher und «patrizischer» Führungsgruppen mit der «oberen Mittelklasse» gab, welche eine neue Schicht an Eliten bildete.²⁰¹ Im Gegensatz zu diesen Betrachtungen wird in der vorliegenden Arbeit argumentiert, dass nicht unbedingt eine als Auflösung zu bezeichnende Veränderung in diesen ursprünglichen, «patrizisch» geprägten Elitenetzwerke stattgefunden hat. Vielmehr wurden die Netzwerke bewusst und nutzenmaximierend verändert und an die bestehende Struktur angepasst.²⁰² Hierfür sprechen mehrere Anhaltspunkte in der Literatur²⁰³ sowie

¹⁹⁹ BHK, JB, 1918, S. 52.

²⁰⁰ Zumindest geschah und geschieht dies implizit. In den meisten allgemeineren Werken zur Wirtschaftsgeschichte oder Geschichte der Schweiz werden insbesondere die Städte Zürich, Genf und Bern als wichtige Zentren des neuen Bundesstaates behandelt. Zürich ist dabei das wirtschaftliche, Genf das internationale und Bern das administrative Zentrum.

²⁰¹ Vgl. König, 2011, S. 104–105. Dies gilt insbesondere für allgemeinere Betrachtungen. Von einer solchen Verschmelzung kann jedoch für das baselstädtische «Patriziat» nicht unbedingt gesprochen werden, wie bspw. Sarasin in seinen Ausführungen zur Heiratspolitik dieser sozialen Gruppe zeigt. Vgl. Sarasin, 1997, S. 115–118. Sarasin unterscheidet Ende des 19. Jahrhunderts zwischen neuen Eliten und «Patrizier» aufgrund ihrer familiären und sozialen Zugehörigkeit sowie ihrer beruflichen Tätigkeit. Weiter beschreibt er diese Neue Elite als Teil des Grossbürgertums und insofern als «offen», als dass weder altbürgerliche Familientraditionen noch die Praktiken der sozialen Endogamie den Zugang zu diesen bestimmten und sich keine auf verwandtschaftlichen Beziehungen basierende soziale Binnenstruktur ausbildete.

²⁰² Beispielsweise verbindet Ronald Burt die Theorie des rationalen Handels und netzwerktheoretische Überlegungen zu einer Handlungstheorie, in welcher nicht die Beziehungsstärke für das wirtschaftliche Handeln entscheidend ist, sondern ob sich strukturelle Lücken in Netzwerken durch die Verbindung von Personen ohne direkten Kontakt zueinander überbrücken lassen. Dadurch wird der Informationsfluss, der Einfluss und die Kontrolle dieser Akteure und Beziehungen über strukturelle Lücken hinweg zu anderen Netzwerken möglich. Hierzu genauer: Mützel, S. 603.

²⁰³ Vgl. Sarasin, 1997 und Stettler, 1993.

zwei Verhaltensmuster der Basler Handelskammer. Erstens wird aus der Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum der Basler Handelskammer deutlich, dass sich die Mitglieder um weitere Einflussphären, vor allem um Personen in politischen Ämtern, als Mitglieder bemühten.²⁰⁴ Die ersten Mitglieder der Basler Handelskammer waren oftmals in kantonalen politischen Ämtern tätig, seltener waren sie in höheren nationalen Ämtern vertreten.²⁰⁵ Allerdings ist festzuhalten, dass im Verlauf des hier betrachteten Zeitraums die Anzahl unterschiedlicher Ämter, Berufe, Stellungen in einem Unternehmen oder beispielsweise Verwaltungsratsmandate, die eine Person zeitgleich innehatte, abnimmt. Diese Beobachtung deckt sich mit denjenigen von Strebel²⁰⁶ sowie Stettler²⁰⁷ und ist im Kontext einer zunehmenden Spezialisierung der Berufe und politischen Ämter zu verstehen. Die Handelskammer wirkte diesem Umstand jedoch gezielt entgegen, indem eine Diversität an unterschiedlichen Kompetenzen und Einflussphären, die zuvor in einer Person vereint waren, nunmehr durch Mitglieder unterschiedlicher Berufe und Tätigkeiten sowie aus verschiedenen Regionen erreicht wurde. Dabei ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass der zuvor durch «Patrizier» dominierte Kern der Basler Handelskammer oder das Basler «Patriziat» insgesamt an Einfluss verloren hätte.²⁰⁸ Vielmehr fand dadurch eine Eingliederung und Annäherung der von Sarasin beschriebenen «patrizischen» Struktur an eine neue politische und wirtschaftliche Elite auf einer geschäftlichen und politischen Ebene, weniger auf einer sozialen oder kulturellen Basis statt.²⁰⁹ Zweitens wird diese Form der gezielten Einflussnahme und Erweiterung der Basler Handelskammer durch die Kooptation von sechs, respektive ab 1920 acht, Mitgliedern verdeutlicht. Die meisten dieser durch Kooptation gewählten Mitglieder sind nicht dem «Patriziat» zuzurechnen.²¹⁰ Beispielsweise wurden 1920 durch Kooptation fünf «nicht-patrizische» Mitglieder gewählt: Jean Joerin-Suter (Gründer der Allgemeinen Kohlenhandels AG), Paul Scherrer (Anwalt und Alt-Ständerat), Werner Stauffacher(-Reber) (Direktor der Chemischen Fabrik vormals Sandoz), Bernhard Ammann(-Schaffner) (Direktor der Buss AG, Maschinenbau), Karl Handschin(-Küderli) (Direktor der Handschin & Ronus Aktiengesellschaft, Textilbranche). Die durch Kooptation gewählten «Nicht-Patrizier» stammten oftmals aus dem Kanton Basel Landschaft,

²⁰⁴ Vgl. Henrici, 1927, S. 225.

²⁰⁵ Ausnahme hierbei bildet bspw. Paul Scherrer sowie Carl Koechlin-Iselin, die Nationalräte waren.

²⁰⁶ Vgl. Strebel et al., 2021.

²⁰⁷ Vgl. Stettler, 1993.

²⁰⁸ Sarasin zeigte bspw., dass 1894 von den 2.15%-Grossbürger 47 Abgeordnete (38.2%) der 123 städtischen Grossräte gestellt wurden. Vgl. Sarasin, 1997, S. 118.

²⁰⁹ Merkmal der sozialen Endogamie des baselstädtischen «Patriziats» war, dass bspw. den männlichen Nachkommen dieser deutlich öfter, in den insgesamt wenigen Fällen, eine Heirat mit einer Neubürgerin ermöglicht wurde, denn es den weiblichen Nachkommen erlaubt war. Da die Söhne der «patrizischen» Familien für die Kontinuität des «Stammbaums» und des Familiennamens garantierten. Vgl. Sarasin, 1997, S. 243. Stettler und Sarasin besprechen Beispiele für solche Annäherungen anhand von Leichenreden und Lebensläufen. Dabei wird ersichtlich, dass die «Nicht-Patrizier» zumindest teilweise gewissen Normen dieser Gesellschaftsschicht verpflichtet waren. Dennoch gab es Differenzen und Unterschiede zwischen diesen sozialen Schichten.

²¹⁰ Bspw. wurde 1885 wurde ein «nicht-patrizisches» Mitglied durch die allgemeine Versammlung gewählt und zwei durch Kooptation. 1895 und 1915 wurden zwei «nicht-patrizische» Mitglieder durch die allgemeine Versammlung gewählt und zwei, resp. drei durch Kooptation berufen. 1920 wurden drei «nicht-patrizische» Mitglieder direkt gewählt und fünf durch Kooptation. Der erste Kassier, Casimir Meyer-Vogel sowie alle nachfolgenden Kassiers gehörten nicht dem «Patriziat» an.

gehörten zu der von Sarasin beschriebenen Neuen Elite und waren alle in unterschiedlichen Branchen tätig. Dies zeigt, wie die durch die allgemeine Versammlung gewählten und meist dem «Patriziat» angehörigen Mitglieder bewusst eine Erweiterung der in der Basler Handelskammer vertretenen Branchen, Berufen, geografischen Orten und ständischen Zugehörigkeiten erreichen wollten. Bezeichnend für die Neue Elite war, dass sie im Unterschied zu den grossen Anlagevermögen der vor allem «patrizischen» Fabrikanten über mobileres, schneller akkumulierbares und leichter transferierbares Kaufmannskapital verfügten und ihr Kapital in anderen Branchen als die «Patrizier» investierten und akkumulierten.²¹¹ Um repräsentativ zu sein und eine grösstmögliche Reichweite an angesprochenen Personen zu erreichen, musste die Basler Handelskammer die unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren vertreten. Eine repräsentative Vertretung dieser Sektoren ist oftmals mit einer Person verbunden, die im jeweiligen Sektor tätig ist und dort über ein Netzwerk verfügt. Somit war es für die Mitglieder der Basler Handelskammer nötig, die Neue Elite und damit einhergehend die neuen Wirtschaftszweige und deren Netzwerke zu integrieren. Diese vermeintlich spezifische Erweiterung, der zunehmende Austausch sowie die stärkere Vernetzung zwischen dem altbürgerlichen «Patriziat» und einer Neuen Elite wirtschaftlicher oder politischer Akteure darf jedoch nicht als Integration dieser Neuen Eliten in die «patrizische» Struktur verstanden werden. Denn die von Sarasin besprochene soziale Endogamie diente nicht nur dem Zusammenhalt des realen Fabrikations- oder Handelskapitals, sondern auch der Akkumulation und Reproduktion des symbolischen Kapitals, die stark mit dem Stammbaum der Familien verbunden war und in welche eine Integration von «ausser» oder «unten» nur schwer war.²¹² Wie sehr die «Patrizier» untereinander und wenig mit «Nicht-Patriziern» vernetzt waren, verdeutlicht Abbildung 11. Dass die ursprüngliche Form der Basler Handelskammer zwar verändert wurde, in ihren Grundfesten jedoch bestehen blieb und insbesondere der «patrizische» Führungsanspruch Bestand hatte, wird zusätzlich bei der Betrachtung der Funktionäre deutlich. Der Präsident sowie Vizepräsident waren zwischen 1876 und 1925²¹³ immer Patrizier und unter diesen die wohl angesehensten und einflussreichsten Personen, welche in den Netzwerken eine hohe Anzahl Verbindungen aufweisen. Das Amt des Kassiers wurde von Beginn an von einem «Nicht-Patrizier» ausgeübt. An dieser Aufteilung von Funktionen nach Herkunft oder sozialem Status wurde über den

²¹¹ Vgl. Sarasin, 1997, S. 116. Sarasin beschreibt sogenannte spin-off Branchen als Folge des damaligen Bevölkerungswachstums (bspw. Immobilien-, Energie-, Transport und Lebensmittelbranche), in welcher vornehmlich die Neuen Eliten tätig waren.

²¹² Vgl. Sarasin, 1997, S. 243. Ein Beispiel für eine Integration eines «Nicht-Patriziers» und seiner Nachkommen in die «patrizische» Struktur ist Eduard Zahn-Rognon. Dieser kam 1835 aus dem Kandertal nach Basel und vermochte es zwanzig Jahre später Teilhaber in der Privatbank Bischoff zu St. Alban zu werden und die Tochter des Besitzers zu heiraten. Sein Sohn Fitz Zahn-Geigy übernahm den Beruf des Vaters und heiratete Marie Geigy, die Tochter des altbürgerlichen Grossindustriellen Rudolf Geigy-Merian, ebenfalls Mitglied und Präsident der Basler Handelskammer. Vgl. Sarasin, 1997, S. 205.

²¹³ Erst 1927 wurden Jean Joerin-Suter als erster «Nicht-Patrizier» Vizepräsident, allerdings nur für zwei Jahre. Bis 1957, zum Ende des erfassten Zeitraums der Datensätze, waren ausschliesslich, bis auf obige Ausnahme, «Patrizier» in diesen beiden Funktionen tätig.

betrachteten Zeitraum hinweg festgehalten, was ein Hinweis auf einen unveränderten Führungsanspruch der «Patrizier» in der Institution der Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins sein könnte.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876–1925

Abb. 11: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876–1925. Dargestellt sind alle Mitglieder der Basler Handelskammer zwischen 1876 und 1925 und deren Beziehungen untereinander. In Magenta sind die 45 Mitglieder der Basler Handelskammer dargestellt, welche einer Patrizierfamilie angehörten, in Gelb die 12 Nicht-Patrizier.

Bei Netzwerkanalysen bleibt zu klären, wie die Verbindungen zwischen den Akteuren inhaltlich und strukturell beschaffen sind. Einige der Aspekte, beispielsweise die Art der Beziehung als geschäftlich oder verwandtschaftlich sowie deren Entwicklung und Auswirkung auf die Basler Handelskammer konnten aufgezeigt werden. Weiter konnten einige Bedingungen zur Entstehung der Basler Handelskammer und dem Einfluss der «patrizischen» Gesellschaftsschicht betrachtet werden. Für die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins können diese Netzwerke als wichtige Ressource angesehen werden. Einerseits verfügten diese Personen über einen gewissen politischen und wirtschaftlichen Einfluss, andererseits waren sie durch ihre Tätigkeit in den unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen schon früh international vernetzt und verfügten somit über wichtige Informationen, Beziehungen und Erfahrung im zunehmend globaler werdenden Handel. Der globale Aspekt ist der zweite, in dieser Arbeit adressierte Forschungsgegenstand und wird im Folgenden besprochen.

5. Die Basler Handelskammer als globaler Akteur

Ein auffallender Aspekt bei der Betrachtung der Mitglieder der Basler Handelskammer ist deren globale Tätigkeit und deren Interesse am Weltmarkt. Wenn Handelskammern Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung sind, wird insbesondere deren Tätigkeit als Interessensvertreterin gegenüber staatlichen Akteuren oder Vertretern antagonistischer Interessen beleuchtet. Beim wirtschaftlichen Bezug dieser Themen sind sie nicht ausschliesslich von nationalem Interesse, sondern umfassen beispielsweise Handelsverträge, Zolltarife oder den grenzüberschreitenden Verkehr – Themen von internationaler Natur. Allerdings werden diese Themen in einem nationalen Kontext diskutiert und die Interessen der wirtschaftlichen Akteure Basels vornehmlich gegenüber staatlichen Akteuren vertreten, nicht direkt gegenüber den ausländischen Regierungen.²¹⁴ Bei der weiteren Betrachtung der Jahresberichte der Basler Handelskammer fällt beispielsweise am Inhaltsverzeichnis auf, dass die Spezialberichte im Umfang grösser sind als der Bericht über die Tätigkeit der Basler Handelskammer und die beschriebenen Branchen grösstenteils international ausgerichtet waren.²¹⁵ Dieser Eindruck wird durch die Betrachtung der Jahresberichte zwischen 1876 und 1925 mithilfe des Topicmodellings verdeutlicht. Insgesamt sind in den 20 herausgearbeiteten Themen bei neun ein direkter internationaler Bezug feststellbar.²¹⁶ Dabei kann beispielsweise zwischen internen Angelegenheiten, nationalen Themen, der Banken- oder Seidenbranche, dem Getreidehandel, dem Transportwesen oder der Maschinenindustrie unterschieden werden. Insgesamt bilden die einzelnen Themen die Tätigkeit der Basler Handelskammer ab und lassen gewisse Schwerpunkte, beispielsweise die Seidenindustrie sowie Bankenbranche erkennen. Der hohe Anteil von Themen mit einem internationalen Bezug, beispielsweise kann für die Bankenbranche ebenfalls ein gewisser internationaler Bezug angenommen werden, zeigt, dass die Basler Handelskammer nicht nur an nationalen Themen und der Interessensvertretung interessiert war, sondern gezielt auch internationale Themen und insbesondere wirtschaftliche oder händlerische Aspekte in ihre Tätigkeit miteinbezog.

Die Jahresberichte der Basler Handelskammer wurden von in den Weltmarkt integrierten Akteuren verfasst und dies für ein Publikum, die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins, das ähnlich global agierte. Die globale Vernetzung oder das globale Interesse dieser Mitglieder

²¹⁴ Bspw. war Alphons Koechlin-Geigy 1879 Bevollmächtigter beim Abschluss des Handelsvertrages mit Italien. Vgl. Wichers, 2007.

²¹⁵ Bspw. wurden 1905 35 Seiten über die Tätigkeit der BHK verfasst, 19 Seiten über die neuen Handelsverträge mit Deutschland und Italien und 94 Seiten zu den Spezialberichten. Weiter fällt auf, dass die einzelnen Branchen international ausgerichtet waren. Z.B.: 1. Bank und Börse 2. Bericht der Warensktion 3. Getreidehandel und Müllerei 4. Bierbrauerei 5. Fleischimport 6. Kolonialwaren 7. Tabak 8. Wolle 9. Rohseide 10. Schappe 11. Bandfabrikation 12. Färberei und Appretur 13. Chemische Industrie und Farbenfabrikation 14. Papier- und Kartonfabrikation 15. Maschinenindustrie und Eisenkonstruktion 16. Elektrische Industrie 17. Eisenhandel 18. Kohlenhandel 19. Spedition.

²¹⁶ Siehe hierzu Abb. 20, S. 78.

sind jedoch schwierig zu erfassen, da sie weniger gut dokumentiert als die «patrizische» Gesellschaftsschicht sind. Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, wie mithilfe von Textmining Methoden das Interesse dieser Akteure am Weltmarkt sowie die Vernetzung dieser Mitglieder innerhalb eines globalen Spektrums erfasst werden könnte. Erstens wurden die Jahresberichte als gesamten Fliesstext mithilfe von Text Mining Methoden strukturiert und analysiert. Dabei wird gezeigt, dass durch diese Methoden das Interesse der Basler Handelskammer am Weltmarkt sowie historische Ereignisse und Veränderungen erfasst werden können. Zweitens wurden die extrahierten Personen- und Firmendaten mit den Asia Directories and Chronicles querverrelinkt, wobei Mitglieder der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins, welche im Asienhandel tätig waren, identifiziert werden sollen.

5.1 Der Weltmarkt in den Jahresberichten der Basler Handelskammer

Das Interesse der Mitglieder Basler Handelskammer am Weltmarkt kann durch ihre geschäftlichen Tätigkeiten sowie deren Mitwirken in der Basler Handelskammer und damit verbunden dem Verfassen der Jahresberichte erfasst werden. Die Jahresberichte werden als Informationswerk verstanden, in welchem die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins über beispielsweise die Entwicklungen der Weltwirtschaft, der nationalen und internationalen Politik und internen Angelegenheiten informiert wurden. In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Jahresberichte das Interesse der Basler Handelskammer sowie der einzelnen Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins darstellen. Retrospektiv ist es schwierig festzustellen, welches die Intention beim Verfassen der einzelnen Berichte war. Einerseits kann von einem nachfrageseitigen Interesse ausgegangen werden, wobei angenommen wird, dass die Berichte das Interesse der Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins darstellen. Andererseits kann von einem angebotsseitigen Interesse der Basler Handelskammer ausgegangen werden, in welchem die Jahresberichte das Interesse dieser Mitglieder widerspiegeln. Dabei ist insbesondere auch zu beachten, dass ebenfalls die Möglichkeit der Einflussnahme oder Beeinflussung der Meinungsbildung in gewissen Belangen bestand. Das heisst, die Jahresberichte könnten von den Verfassern auch dazu genutzt worden sein, ihre Interessen oder Meinungen zu vertreten und die Leser von dieser zu überzeugen. Am wahrscheinlichsten ist eine Mischung aus allen Möglichkeiten. Im Folgenden wird das Interesse der Basler Handelskammer an unterschiedlichen Ländern und Kontinenten im Zeitverlauf betrachtet. Es werden dabei Veränderungen in den Häufigkeiten der Nennungen sowie der Verbindungen dieser Länder in Wortnetzwerken betrachtet und exemplarische Beispiele mit dem historischen Kontext und der Entwicklung der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins in Verbindung gebracht.

Zwischen 1876 und 1925 werden in den Jahresberichten der Basler Handelskammer 100²¹⁷ verschiedene Länder auf fünf verschiedenen Kontinenten²¹⁸ genannt. Durch die Betrachtung der Worthäufigkeiten ist festzustellen, dass einerseits das internationale, andererseits das globale Interesse dieser zugenommen hat. Durch die auftretenden Häufungen von Ländernennungen ist erkennbar, dass das internationale Interesse der Basler Handelskammer zugenommen hat.²¹⁹ Weiter ist durch die steigende Anzahl unterschiedlich genannter Ländern, ein erweitertes globales Interesse fassbar. Ab 1886 steigt die Anzahl verschiedener Länder von 36 auf 59 und bleibt in den folgenden Betrachtungszeiträumen immer über 50. Die Mehrheit dieser Nennungen betrifft europäische Länder, allerdings variieren die prozentualen Anteile der Nennungen nach Kontinent teilweise relativ stark.²²⁰ Zwischen 1881 und 1885 ist, mit 85.7%, der Anteil genannter europäischer Länder am grössten.²²¹ Dieser nimmt bis 1900 auf 69.3% ab. Diese Feststellung ist ähnlich deren von Veyrassat, welche insbesondere für das Ende des 19. Jahrhunderts eine geografische Ausdehnung des Schweizer Exporthandels feststellte.²²² Die zweitgrösste Veränderung der prozentualen Anteile zeigt der amerikanische Kontinent.²²³ Aus Tabelle 3²²⁴ ist ersichtlich, dass asiatische Länder von 1876 bis 1885 absolut sowie prozentual betrachtet am zweithäufigsten genannt wurden, danach wurden dem amerikanischen Kontinent zugehörige Länder häufiger genannt. Ozeanische Länder sowie afrikanische Länder werden im Vergleich zu den restlichen Kontinenten weniger oft genannt. Man könnte vermuten, dass die wichtigsten Handelspartner, gemessen am Schweizer Handelsvolumen in Millionen Schweizer Franken, am häufigsten genannt wurden. Dies ist jedoch nur bedingt der Fall. Genauere statistische Daten zum Handelsvolumen der Schweiz, in denen Ziel- und Ursprungsländer der Ex- und Importe erfasst wurden, existieren ab dem Jahr 1892.²²⁵

²¹⁷ Tab. 3, S. 91. Ein grundlegendes Problem bei der Strukturierung der Quelle und insbesondere im hier betrachteten Fall sind veränderte historische Kontexte und Schreibweisen. Schreibweisen können mithilfe von «Dictionaries», die die unterschiedlichen Schreibvarianten enthalten, relativ gut, wenn z.T. auch mit grösserem Aufwand, erfasst werden. Ein strukturelles Problem bei der Betrachtung von Ländernennungen ist jedoch, dass sich die staatlichen Verhältnisse im Betrachtungszeitraum veränderten. Bspw. wird Österreich-Ungarn getrennt dargestellt. Dies wurde jedoch so belassen, da in den Jahresberichten Ungarn auch unabhängig von Österreich genannt wurde. «Russland, Ungarn und die Donau-Fürstenthümer machten wieder, soweit dies das Quantum anbetrifft, grosse Ernten, die nur wenig hinter der vorjährigen zurückblieben.» BHK JB 1888, S. 111. Zudem würden, gewisse Länder oder Regionen, zu welchen schon vor der Veränderung staatlicher Verhältnisse Handelsbeziehungen bestanden, auf einmal als Neue gelistet, was suggerieren könnte, dass dies eine neue Handelsbeziehung war. Dies sind methodische und strukturelle Fragen, die für die Ergebnisse der Analysen von grosser Bedeutung sind. Sie sind einerseits von den technischen Möglichkeiten sowie den damit verbundenen Aufwänden, andererseits von der Fragestellung abhängig. Um solche Entscheidungen zu treffen ist bei jeder betrachteten Verbindung in den Netzwerken der schriftliche und historische Kontext zu prüfen.

²¹⁸ Die Kontinente sind: Europa, Asien, Amerika, Ozeanien und Afrika. Amerika wird nicht in Nord- und Südamerika getrennt. Die Antarktis wird nicht genannt und somit nicht in die Betrachtung einbezogen.

²¹⁹ Bestätigt wird dies ebenso durch die Betrachtung der Häufigkeiten in Vergleich zur Anzahl Seiten. Dies wird gemacht, um auszuschliessen, dass Veränderungen der absoluten Häufigkeiten auf unterschiedliche Umfänge der Jahresberichte zurückzuführen sind. Diese relative Häufigkeit pro Seite (ohne Einbezug der Schweizer Nennungen) steigt ab 1886 und ist zwischen 1901 und 1905 am höchsten. Vgl. Tab. 5, S. 93.

²²⁰ Tab. 3, S. 91.

²²¹ Wenn die Nennungen der Schweiz nicht berücksichtigt werden.

²²² Vgl. Veyrassat, 2002, S. 53.

²²³ Insgesamt schwanken die Nennungen der dem amerikanischen Kontinent zugehörigen Länder im Vergleich zur Gesamtanzahl der genannten Kontinente zwischen 4.4% zu Beginn des betrachteten Zeitpunktes und 16% zwischen 1896 und 1900.

²²⁴ Tab. 3, S. 91.

²²⁵ Vgl. HistStat Tab. L.17 und L.27b. Demzufolge beziehen sich diese Betrachtungen auf die Jahre zwischen 1892 und 1925.

Gemessen am Handelsvolumen sind die wichtigsten Handelspartner der Schweiz nach Kontinenten geordnet: 1. Europa 2. Amerika 3. Asien 4. Afrika und 5. Ozeanien. Ozeanien wird somit, obwohl das Handelsvolumen halb so gross wie dasjenige mit Afrika ist, häufiger genannt. Gleiches gilt für Asien und Amerika zwischen 1876 und 1885. Dennoch waren europäische und vor allem die Nachbarländer die wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Dies lässt sich ebenfalls in den häufigen Nennungen in Tabelle 4²²⁶ und der Nähe dieser Länder zur Schweiz in den Wortnetzwerken feststellen.

Die Wortnetzwerke der genannten Länder zeigen, wie die Basler Handelskammer in ihren Jahresberichten zunehmend Verbindungen zwischen den Ländern hergestellt hat. Die jeweiligen Verbindungen können jedoch nicht direkt als Abbildung lokaler oder globaler Strukturen, zum Beispiel von Märkten oder Handelsbeziehungen, interpretiert werden.²²⁷ Bei den hier betrachteten Wortnetzwerken und Verbindungen handelt es sich immer um die Sicht der Basler Handelskammer auf die unterschiedlichen Länder und deren Verbindungen untereinander. Demnach deutet eine Verbindung zwischen den jeweiligen Ländern nicht unbedingt auf eine direkte Verbindung dieser hin, sondern auf die Beziehung dieser aus Sicht der Basler Handelskammer. Somit ist implizit immer eine Verbindung zwischen der Schweiz, Basel und den im Netzwerk dargestellten Ländern vorhanden, auch wenn diese keine direkten Verbindungen zur Schweiz aufweisen.

Abb. 12: Wortnetzwerk der genannten Länder 1876-1880. Die meisten Länder weisen untereinander noch wenige und schwache Verbindungen auf.

²²⁶ Tab. 4, S. 92.

²²⁷ Bspw. ist in Abb. 12 eine Verbindung und gewisse Nähe zwischen Japan und China feststellbar. Ohne Kontextualisierung durch die Quelle könnte diese Verbindung vielseitig interpretiert werden. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich bspw. ein Baumwoll- und Kohlehandel zwischen diesen beiden Ländern, ohne dass Europäer oder Nordamerikaner daran beteiligt waren. Genauer dazu: Osterhammel, S. 1036. In den Jahrbüchern findet sich keine Erwähnung dieses Handels. Es geht vornehmlich um die Textilindustrie, resp. den Rohstoff Seide und Transportwege.

Die Wortnetzwerke zeigen zwischen 1876 und 1925 eine stetige Verdichtung der Verbindungen und eine grösser werdende Anzahl unterschiedlicher Länder bis 1891. Die Verbindungen beruhen in den Jahresberichten auf unterschiedlichen Kontexten, haben jedoch immer gewisse Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel sind ähnliche Transportwege, die Art der gehandelten Waren oder Handelsbeziehungen Grund für Verbindungen. Die Verbindung zwischen Italien, Japan, China und der Schweiz beruht vornehmlich auf dem Seidenhandel. Asiatische Länder, insbesondere China, Japan und Indien sind im ganzen Betrachtungszeitraum fassbar. Dies ist kennzeichnend für die Bedeutung, die die Seidenindustrie für die Basler Wirtschaft innehatte. Schon im 17. und vor allem gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die Seidenbandindustrie eine der wichtigsten Industrien in Basel.²²⁸ Der globale Charakter dieser Industrie verband Basel schon früh mit dem Weltmarkt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Import von Rohseide aus China zentraler Bestandteil der Basler Seidenindustrie. Jedoch lief der schweizerische Handel mit China zumeist über Drittländer, insbesondere England und Italien, ab, weshalb in den Statistiken die Handelsbilanzen meist kleiner als tatsächlich ausfallen.²²⁹ Durch den globalen Absatzmarkt der durch die Seidenindustrie produzierten Güter war Basel zusätzlich global vernetzt. Obwohl China in den Wortzählungen und den Wortnetzwerken eine nicht unbedeutende Stellung einnimmt, wird der Handel mit China zum Ende des 19. Jahrhunderts als marginal oder gar unbedeutend beschrieben.²³⁰ Die in dieser Arbeit betrachteten Daten stimmen dahingehend mit dieser Feststellung überein, dass asiatische Länder prozentual betrachtet in der Anzahl Nennungen abnehmen. Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass dieser Handel marginal oder unbedeutend war. Die Anzahl Nennungen von China nimmt beispielsweise erst während dem ersten Weltkrieg relativ stark ab. Zuvor ist sie weitestgehend konstant. Viele Studien beschäftigen sich mit einer aggregierten, nationalen Ebene sowie Absatzmärkten und seltener mit der Bedeutung dieser für regionale Industrien. Weshalb die Bedeutung von China für den Wirtschaftsstandort Basel und die Mitglieder Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins nicht unterschätzt werden darf.²³¹ Asiatische Länder wurden zu jeder Zeit in den Jahresberichten erwähnt, auch wenn ihre

²²⁸ Vgl. Fink, 1983, S. 152–154 sowie überblickshaft zu Entwicklung: Mottu-Weber, 2020.

²²⁹ Ähnliches gilt für andere Länder. Beispielsweise ist die Handelsbilanz mit Australien sehr gering, dieses wird jedoch im Vergleich zu anderen Ländern mit höheren Handelsbilanzen häufiger genannt. Dies liegt vermutlich daran, dass ein Grossteil der Importe und Exporte von oder nach Australien über England getätigt wurden und in diese Statistik miteinbezogen wurden. Ein weiterer Grund ist die Seidenbandindustrie. 1910 war Australien gemessen in Schweizer Franken, der viertgrösste Absatzmarkt der Bandindustrie. Zwischen 1909 und 1910 ist eine Verdopplung des wertmässigen Exports dieser Industrie nach Australien fassbar. Vgl. BHK JB, 1910, S: 109.

²³⁰ Vgl. Dubois, 1978, S. 27, 38-39. Der Handel mit China beruhte vor allem auf den Uhrenexport und den Import von Rohseide. Es wurden um 1900 verschiedene private Initiativen unternommen den chinesischen Absatzmarkt auch für andere Güter zu erschliessen, diese wurden jedoch von der Schweizer Regierung nur unzureichend unterstützt. Bspw. wollten die Initianten eine konsularische Vertretung in Ostasien sowie Handelsverträge erwirken. Der Handel mit China stagnierte oder nahm zeitweise sogar bis 1910 ab.

²³¹ Ein weiterer Hinweis auf die schon frühe Vernetzung mit Ostasien, nicht nur durch den Seidenhandel, ist die Tatsache, dass die Bâloise schon in den 1870er Jahren dort tätig war und unter anderem von Schweizer Handelshäusern oder Agenturen vertreten wurde.

Nennungen im betrachteten Zeitpunkt prozentual gesehen eher abnahmen. Grund hierfür kann sein, dass sich neue Wirtschaftszweige in Basel, beispielsweise das Banken- und Versicherungswesen, die Börse oder der Getreidehandel herausbildeten, wodurch zunehmend auch andere Länder erwähnt wurden. Andere Industrien basierten vermutlich bis zu einem gewissen Grad auf den früheren Industrien und den dadurch etablierten Beziehungen. Beispielsweise weist die Chemische- und Pharmaindustrie noch heute enge Beziehungen zu Asien auf. Diese Industrien entstanden mitunter durch die frühere Seidenindustrie.²³² Schon im ersten Jahresbericht mit Inhaltsverzeichnis des Jahres 1877 gibt es einen Abschnitt zur Färberei und zu Farbwaren. 1897 wurde der erste Bericht zur Chemischen Industrie und Farbenfabrikation und 1914 wurde zusätzlich ein Bericht zur Pharmazeutischen Chemie verfasst. An diesen Berichten sowie an den Verbindungen in den Wortnetzwerken lassen sich gewisse Entwicklungen fassen, die durch den Fliesstext verdeutlicht werden, wenn beispielsweise explizit nach neuen Absatzgebieten für die neu aufkommende Farbenindustrie gesucht wird und diese wie folgt eingeschätzt wird: «Afrika und Australien allein sind für Farben noch nicht sehr aufnahmefähig; es hängt diess mit der bescheidenen Kleidung der Eingebornen zusammen.»²³³ Solche Informationen waren für die Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins von Bedeutung, sind sie doch sehr spezifisch und nicht unbedingt allgemeine Einschätzungen.

Die im Laufe des betrachteten Zeitraums neu genannten Länder sowie deren Verbindungen zu anderen Ländern zeigt eine Ausweitung der Handelsbeziehungen, der Transportwege sowie der gehandelten Güter und insbesondere auch, dass zum Teil eine Integration dieser Länder in schon bestehende oder neue Märkte stattgefunden hat. Exemplarisch können hierfür die Verbindungen zwischen Australien und Neuseeland sowie Irland und Argentinien betrachtet werden. Diese Verbindungen sind erst zwischen 1901 und 1905 fassbar, die einzelnen Länder wurden jedoch schon zuvor in den Jahresberichten erwähnt. Australien wurde schon zwischen 1876 und 1880 als Rohstofflieferant im Kontext des Getreidehandels genannt. Ab 1891 besteht eine Verbindung zwischen Argentinien und Australien, die auf dem Zusammenhang des Getreidehandels beruht. Zwischen 1896 und 1900 sind Neuseeland, zwischen 1901 und 1905 Irland erstmals in den Wortnetzwerken fassbar und weisen eine Verbindung zu Australien auf. Diese beruht auf der gemeinsamen Bedeutung der Länder für den Wollhandel. Insgesamt ist zu beobachten, dass neu

²³² In Basel wurde Rohseide weiterverarbeitet und zumeist auch gefärbt. Dies ist ein Grund dafür, dass die Seidenindustrie schon früh auf die Färberei angewiesen war, sich parallel eine Farben- oder Färbereibranche entwickelte. Die zunehmend komplexer werdenden, insbesondere auf chemischen Herstellungsverfahren beruhende Farbenindustrie war mitunter ein Grund für die Entwicklung der Chemischen sowie Pharmaindustrie, welche bis heute prägend für den Wirtschaftsstandort Basel ist. Beispielsweise sind solche Verbindungen für das Geigy Unternehmen feststellbar. Hierzu genauer: Bürgin, 1958.

²³³ BHK JB, 1891, S. 230. Es wurden auch andere Absatzmärkte oder Handelspartner für andere Branchen besprochen, beispielsweise wurde 1892 festgehalten: «[...] wie Australien, Argentinien etc., sind die Kredit-Verhältnisse auch jetzt noch nicht genügend geklärt, um ein befriedigendes Geschäft ohne Risiko zu ermöglichen. Australien ist überdies bestrebt, sich durch Errichtung von Fabriken im eigenen Lande je länger je mehr vom europäischen markte unabhängig zu machen, [...]» BHK JB, 1892, S. 93.

genannte Länder zuerst in einem politischen, zwischenstaatlichen, konsularischen oder transport-technischen Zusammenhang erwähnt werden und erst später im Kontext eines bestimmten Marktes oder Transportweges in der Wortnetzwerken fassbar sind.²³⁴ Dies steht im Zusammenhang mit der Erschliessung von Märkten. Bevor ein Markt erschlossen werden konnte, mussten gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden. Beispielsweise mussten Transportrouten und Kommunikationswege oder gewisse rechtliche Sicherheiten bestehen.

Dass Neuerungen im Transport- und Kommunikationswesen von Bedeutung waren, wird in den Jahresberichten deutlich. Seit 1879 wurde beispielsweise ein Spezialbericht zur Spedition verfasst, in welchem festgehalten wurde:

«Der Export über Basel hat eher zugenommen und zwar namentlich durch die Vortheile, welche die französischen Bahnen mit ihren regelmässigen Spezialzügen von Delle und Petit-Croix nach Havre einerseits und Boulogne andererseits bieten, und ferner wegen der Vermehrung der Verschiffungsgelegenheiten ab Antwerpen nach Amerika (Nord und Süd), China, Japan und neuestens nach Australien.»²³⁵

Weiter bemühte sich die Basler Handelskammer zum Beispiel 1904 beim Weltpostkongress um eine Erhöhung des Briefgewichts²³⁶, der Erstellung einer Telefonverbindung zwischen Basel und Zürich²³⁷ oder der Anpassung von Fahrplänen.²³⁸ Die Themen sind nationalen sowie internationalen Charakters und verdeutlichen die Bedeutung technischer Neuerungen für die Wirtschaft. Solche Bemühungen sind als öffentliche Güter zu verstehen, für deren Erstellung sich die Basler Handelskammer einsetzte. Insgesamt resümiert die Basler Handelskammer nach zwanzigjährigem Bestehen:

«[...] hat unser Verein und hat dessen Ausschuss, die Handelskammer, auf den verschiedensten Schaffensgebieten eine fruchtbare Thätigkeit entfaltet. Je und je haben sie, nicht ohne Erfolg, die berechtigten Wünsche Basels in Sachen der Handels- und Zollpolitik, im Eisenbahn-, Post, Telegraphen- und Telephonwesen, im grenznachbarlichen Verkehr mit Baden und mit dem Elsass, speciell im Veredlungs- und im Marktverkehr zu Geltung gebracht.»²³⁹

Wie bereits erwähnt, sind all dies Themen, die im damaligen Handel von Bedeutung waren, sowie den globalen Handel zunehmend veränderten und die Welt miteinander vernetzten. Die zunehmende Vernetzung sowie das zunehmende Interesse der Basler Handelskammer an unterschiedlichen Ländern ist in den Wortnetzwerken fassbar. Ab 1886 ist überdies eine stetige Verdichtung feststellbar.

²³⁴ Wenn die Parameter der Netzwerke heruntergesetzt werden, sind auch andere Länder, die weniger oft genannt werden oder weniger Verbindungen aufweisen, fassbar. Eine solche Darstellung ist jedoch nicht mehr übersichtlich. Zudem besteht dabei das Problem, dass bestimmte Verbindungen überschätzt werden könnten.

²³⁵ BHK JB 1880, S. 109.

²³⁶ Vgl. BHK JB 1904, S. 22.

²³⁷ Vgl. BHK JB 1887, S. 67.

²³⁸ Vgl. BHK JB 1886, S. 61. Es wurde festgehalten, dass der Nachtzug zwischen Zürich und Genf für den Personenverkehr wegen der unpassenden Abfahrtszeiten unbrauchbar, für die Korrespondenz mit Genf jedoch vorteilhaft war – Briefe trafen noch vor der Börsenzeit ein.

²³⁹ BHK JB 1896, S. 23.

Abb. 13: Wortnetzwerk der genannten Länder 1901-1905. Ab 1886 ist eine starke Verdichtung der Netzwerke feststellbar.

In den Wortnetzwerken lassen sich nicht nur generelle oder grössere globale Veränderungen fassen, es werden auch spezifische Ereignisse fassbar.²⁴⁰ Diese Veränderungen und Dynamiken in den Netzwerken sind vielzählig und von den gewählten Parametern abhängig. Beispielsweise zeigt das Ländernetzwerk von 1916 bis 1920 eine im Vergleich zu demjenigen zwischen 1911 und 1915 grössere Nähe zwischen den europäischen Ländern und ein insgesamt dichteres Netzwerk. Ausserdem ist feststellbar, dass zwischen 1916 und 1920 Japan und Australien näher bei der Schweiz liegen als zuvor und neue Verbindungen, beispielsweise zwischen Japan und Kanada, fassbar sind.

²⁴⁰ Bspw. konnte in einer früheren Arbeit gezeigt werden, dass sich der Zollkrieg zwischen der Schweiz und Frankreich (1893 – 1895) fassen lässt. Einerseits ist dieser in Veränderungen der Wortnetzwerke, durch die Verschiebung Frankreichs aus dem «Dreieck» zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich, andererseits durch den Anstieg von Worthäufigkeiten (z.B. «Zoll», «Frankreich») fassbar.

Abb. 14: Wortnetzwerk der genannten Länder 1911-1915.

Abb. 15: Wortnetzwerk der genannten Länder 1916-1920.

Diese Verbindungen und Veränderungen in den Ländernetzwerken beruhen auf den veränderten Ex- und Importländern der Schweiz während dem Ersten Weltkrieg. Die Im- sowie Exportwerte der Schweiz veränderten sich in dieser Zeit stark. Einerseits nahmen die Schweizer Importe aus amerikanischen und asiatischen Ländern ab 1915 ab, andererseits nahmen die Exporte aus der Schweiz in europäische Länder zu.²⁴¹ Doch schon während und insbesondere gegen Ende des Krieges sowie in der Nachkriegszeit mussten zusätzliche Absatzmärkte erschlossen werden. Die Basler Handelskammer hält hierzu fest:

«Der Schappeexport [...] der nach den übrigen Bedarfszentren der Zentralmächte ist, nach starker Anschwellung in den ersten Kriegsjahren, seit 1917/18 gänzlich erloschen. Einen gewissen Ersatz hierfür haben und der französische und der nordamerikanische Markt geboten.

Ein ähnliches Bild bietet der Teerfarbenexport, der seinen früheren starken Absatz nach den Zentralmächten vom Anfang des Krieges an gänzlich einstellen musste, dafür aber die wichtige Funktion zu erfüllen hatte, auf allen andern Hauptmärkten nach besten Kräften Ersatz zu schaffen für den Ausschluss der bis dahin weltbeherrschenden deutschen Teerfarben. Der Absatz nach England ist während des Krieges von 3.3 auf 38 Millionen Franken im Jahre 1917, der nach Nordamerika von 4.5 auf 16.6 Millionen, der nach Frankreich von kaum einer Million auf nahezu 26 Millionen im Jahr 1918, der nach Italien von 2 auf 10 Millionen Franken gestiegen. Spanien desgleichen von 1/3 auf nahezu 5 Millionen und Japan von 1.7 auf nahezu 4 Millionen. Auch Südamerika weist allmählich stärkeren Bedarf auf.»²⁴²

Solche Veränderungen sind ebenfalls in den Wortzählungen²⁴³ fassbar. Zwischen 1916 und 1920 werden insgesamt die meisten Ländernennungen gezählt.²⁴⁴ Die einzelnen Länder werden zudem häufiger genannt. Beispielsweise verdoppelt sich die Anzahl Nennung von Amerika im Vergleich zum Zeitraum zwischen 1911 und 1915. Dies verdeutlicht das zunehmende Interesse der Basler Handelskammer an diesen Ländern sowie die Bedeutung dieser für die Basler Wirtschaft.

Diese Wortzählungen und Wortnetzwerke beruhen auf spezifischen Stellen im Text und somit auf Informationen, welche die Basler Handelskammer in ihren Jahresberichten niederschrieb. Wie gezeigt wurde, sind diese Informationen von globalem Charakter und umfassen in gewissen Zeitabschnitten über sechzig verschiedene Länder auf der gesamten Welt. Anstiege in den Wortzählungen sowie Veränderungen in den Wortnetzwerken sind zum Teil auf spezifische historische Ereignisse oder grössere Veränderungen zurückzuführen. Hauser-Dora hält für die Jahre ab 1898 ein Anstieg des Handels der Schweiz mit überseeischen Gebieten, vor allem auf Kosten des Handels mit Europa und den Vereinigten Staaten, fest.²⁴⁵ Diese Feststellung korreliert mit den zuvor besprochenen Worthäufigkeiten. Allerdings kann schon zwischen 1886 und 1890 ein Anstieg der Worthäufigkeiten insgesamt und eine Zunahme der genannten Länder festgestellt

²⁴¹ Vgl. Hist. Stat. Tab. L17.3. Bspw. wurden 1914 CHF 913.2 Millionen in europäische Länder exportiert, 1916 waren es CHF 2119.5 Millionen. Die Importe der Schweiz vom amerikanischen Kontinent stiegen im selben Zeitraum von CHF 181.8 Millionen auf CHF 736.2 Millionen.

²⁴² BHK, JB, 1918, S. 25.

²⁴³ Tab. 4, S. 92.

²⁴⁴ Dieser Anstieg der Ländernennungen liegt nicht an einem grösseren Umfang der Jahresberichte. Betrachtet man die Anzahl Ländernennungen pro Seite wird deutlich, dass zwischen 1916 und 1920 tatsächlich mehr Länder pro Seite genannt wurden. Wenn man bei dieser Betrachtung die Schweiz nicht mitzählt, ist es noch immer der Zeitabschnitt mit der zweit grössten Häufigkeit an Ländernennungen pro Seite.

²⁴⁵ Vgl. Hauser-Dora, 1986, S. 141. «Verhältnismässig wuchs der Handel mit Übersee sogar viel stärker als der Gesamthandel der Schweiz und der schweizerische-europäisch/amerikanische Handel». Ebd.

werden. Der Anstieg der Wortnennungen folgt zeitlich einer Zunahme von Auswanderungen aus der Schweiz nach Übersee, der 1883 seinen Höhepunkt²⁴⁶ fand. 1890 befanden sich überproportional viele Handels- und Kaufleute unter den Auswanderern.²⁴⁷ Diese Kaufleute in überseeischen Gebieten waren für den Schweizer Exporthandel von grosser Bedeutung. Sie lieferten Informationen, bauten lokale Handelsnetzwerke auf, waren zum Teil in amtlichen Berufen²⁴⁸ tätig und konnten somit den Export fördern sowie Verbindungen zwischen Kaufleuten oder Fabrikanten in der Schweiz und Übersee herstellen.²⁴⁹ Zudem stellten sie einen Teil des Exportmarktes in Übersee dar. Die Basler Handelskammer war sich der Bedeutung dieser Auswanderer bewusst, wenn sie die Botschaft zum eidgenössischen Budget für das Konsulatswesen zitiert:

«Am dringendsten ist die Schaffung einer solchen Stelle (die eines Berufskonsul) in Buenos-Ayres. [...] Die Bedeutung der schweizerischen Kolonien in diesem letzteren Lande (Argentinien), in Chili, Uruguay und Paraguay nimmt beständig zu, [...]. Ihre Interessen, die Interessen unserer Auswanderer und unseres Handels, welcher im Süden des amerikanischen Kontinents einen Ersatz für die Ausfuhrgebiete suchen muss, welche er im Norden zu verlieren Gefahr läuft, verlangen gebieterisch, dass die Schweiz dort in anderer Weise als bisher vertreten werden.»²⁵⁰

Die Analyse der Jahresberichte mithilfe von Text Mining Methoden zeigte einerseits die zunehmende Vernetzung der globalen Wirtschaft, andererseits die Möglichkeit der Erfassung spezifischer Ereignisse und Veränderungen. Die mit diesen Methoden erlangten Ergebnisse beruhen auf Informationen in den Jahresberichten. Diese können vielfältigen Ursprungs sein und es kann nicht abschliessend geklärt werden, woher diese Informationen stammen. Dass es sich dabei jedoch nicht um allgemein Bekanntes handelte, kann aufgrund zweiter Hinweise vermutet werden. Erstens stellten die Jahresberichte und das mit den Verfassern verbundene Netzwerk einen selektiven Anreiz oder ein privates Gut dar, das von der Basler Handelskammer erstellt wurde. Zweitens beziehen sich andere zeitgenössische Informationsmedien, wie beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung, auf die Jahresberichte. Dies verdeutlicht wiederum, dass es sich nicht nur um öffentlich zugängliche Informationen oder Einschätzungen handeln konnte, wenn die Neue Zürcher Zeitung diese Informationen nicht auch aus anderen Quellen besass. Die Frage nach dem Ursprung der vielzähligen Informationen in den Jahresberichten muss an dieser Stelle offen bleiben. Einen Hinweis auf die Bedeutung von Auswanderern, Überseern oder wirtschaftlichen Akteuren, die in den jeweiligen Ländern aktiv waren, kann in dem Anstieg dieser Ländernennungen kurz nach der

²⁴⁶ Vgl. Darstellung XVI, Hauser-Dora, 1986, S. 196.

²⁴⁷ Vgl. Hauser-Dora, 1986, S. 198. Genauer: «Von den im Ausland lebenden Schweizern waren 10% in Deutschland Kaufleute, 12% in Österreich, 20% in Italien, 15% in England, 25% in Frankreich, 80% in Spanien, 20% im europäischen Orient, 10-20% in Südamerika, 80-90% in Ostasien und wenige in Australien.»

²⁴⁸ Vgl. Dejung 2010, S. 150. Kaufleute waren oftmals auch als Honorarkonsuln tätig, wobei ihre geschäftliche Bedeutung erst ansatzweise geklärt ist. Zusammenfassend zum Konsulatswesen zwischen 1875 und 1895: Schnyder, S. 52–64. Schnyder beschreibt die geografische Ausdehnung des Konsularnetzes vor 1875 als vor allem auf den asiatischen und australischen Kontinent ausgerichtet. Zwischen 1875 und 1895 wurden hingegen über dreissig neue Konsulate erreicht, etwa die Hälfte davon in Nord- und Südamerika. Vgl. Ebd., S. 53–54.

²⁴⁹ Vgl. Hauser-Dora, 1986, S. 202–2015. «Wie konsularische Erhebungen zeigten, gingen in Brasilien tatsächlich 25-30% der schweizerischen Exporte in dieses Land durch Hände von Schweizern, in Buenos Aires waren es sogar 50% des schweizerischen Exportes.» Ebd., S. 204. Insbesondere für den Handel und Beziehungen zu Südamerika siehe: Veyrassat, 1993, S. 283–311.

²⁵⁰ BHK JB, 1890, S. 81.

Zunahme der Auswanderungen dahin angesehen werden. Das Interesse und die Korrespondenz mit diesen Gebieten scheinen schon vor dem Anstieg des Handelsvolumens zugenommen zu haben. Es ist somit möglich, dass die Auswanderer oder in Übersee stationierten Akteure mit den Mitgliedern der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins in Verbindung standen und spezifische sowie verlässliche Informationen mit dieser teilten, welche nicht unbedingt dem allgemeinen Wissen über die spezifischen Märkte und Länder entsprach. Um eventuell solche Verbindungen und insbesondere die Individuen, welche diese herstellten, festzustellen, wird im Folgenden die Möglichkeit der Querreferenzierung vorgestellt und an einem exemplarischen Beispiel besprochen.

5.2 Die Vernetzung der Mitglieder der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins mit dem Weltmarkt

Die Mitgliederlisten des Basler Handels- und Industrievereins führen Einzelpersonen und Firmen auf. Von diesen kann implizit angenommen werden, dass diese ein Interesse am Weltmarkt hatten oder in diesen involviert waren. Ziel der Querreferenzierung mit den Asia Directories and Chronicles sowie weiteren Quellen und Datenbanken ist, dass Aussagen über Personen und Firmen gemacht werden können, welche nur schwer fassbar sind. Dies liegt vor allem daran, dass über diese Akteure nur wenig Archivmaterial existiert und sie oftmals nur in Quellen ohne zusätzliche Informationen genannt werden. Durch die Erschliessung weiterer Quellen und der Verknüpfung dieser mit zusätzlichen Datenbanken wäre zukünftig das Ziel, einzelne Quellenerwähnungen für die jeweiligen Personen festzuhalten. Die so zusammengefügt und angereicherten Personen- und Firmendaten würden eine gewisse Dynamik erreichen und es könnte ein Kontext generiert werden. Damit könnten Aussagen zu Überschneidungen in Personen- und Organisationsnetzwerke gemacht werden und Akteure und Institutionen in selbigen identifiziert werden, welche ihrerseits Ausgangspunkt zukünftiger Forschungen sein könnten. Weiter können Aussagen innerhalb einer Quelle gemacht werden. Wenn beispielsweise Personen in den Directories durch die Mitgliederliste des Basler Handels- und Industrievereins identifiziert wurden, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Directories angenommen werden, dass diese Schweizer, genauer Basler, waren. Solche Informationen tragen dazu bei, die Quelle mit zusätzlichen Daten zu strukturieren und können Ausgangspunkt weiterführender Forschungen sein.²⁵¹ Die Querreferenzierung sowie die Anreicherung der extrahierten Datensätzen mit weiteren Datenbanken, stellen jedoch eine grosse Herausforderung dar. Insbesondere die Anreicherung der Daten durch externe Datenban-

²⁵¹ Bspw. könnte man die als «Schweizer» identifizierten Firmen und Personen in den Directories über die Zeit hinweg betrachten und somit einerseits Hinweise über die einzelnen Personen erlangen, andererseits über strukturelle Entwicklungen.

ken ist aufgrund der unterschiedlichen Zugänglichkeit, falls diese überhaupt durch digitale Methoden abgreifbar sind, schwierig und stellt ein noch zu lösendes Problem dar. Bislang konnten 41 Personen sowie zwölf Organisationen gefunden werden, bei welchen die Initialen der Vornamen sowie die Nach-, respektive Firmenname eine hohe Übereinstimmung aufweisen.²⁵² Bei Personennennungen ist die Überprüfung der Identität in der Regel schwierig und es müssen zusätzliche Informationen gesammelt werden.²⁵³ Dies ist jedoch nicht in jedem Fall möglich. Trotz der hohen Übereinstimmung in den Namen muss es sich nämlich nicht um die gleiche Person handeln. Im Folgenden wird exemplarisch die Person des Johann Rudolf Merian-Zäslin (1845-1906)²⁵⁴ betrachtet, an welcher gezeigt werden soll, welche Möglichkeiten Querreferenzierungen und Datensatzanreicherungen für zukünftige Betrachtungen eröffnet.²⁵⁵

Johann Rudolf Merian-Zäslin ist in drei verschiedenen Quellen fassbar, aus welchen im Rahmen von Projekten am Europainstitut sowie dem Departement Geschichte der Universität Basel Daten extrahiert werden. Zwischen 1875 und 1893 Merian-Zäslin in den *Asia Directories and Chronicles*, von 1894 bis 1897 in Jahresberichten der Basler Handelskammer und zwischen 1886 und 1906 in den Mitgliederlisten der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens²⁵⁶ fassbar. Um eine «Zeitreihe» mit den aus diesen Quellen gesammelten Daten zu erstellen, wurden die einzelnen Datensätze im «Person Composer» als Instanzen seiner Person hinzugefügt.²⁵⁷

²⁵² D.h. dass der Nachname sowie die Initialen des Vornamens übereinstimmen. Bei Firmen stimmen die Hauptmerkmale der Namen ohne Zusätze, wie bspw. «& Co.», «& Cie.» oder «fils», überein.

²⁵³ Bspw. Lebensdaten, Passagierlisten von Überfahrten, Zeitungsartikel oder Leichenreden usw.

²⁵⁴ Merian-Zäslin ist insofern relativ gut fassbar, als dass er dem Basler «Patriziertum» zurechenbar ist und durch seine berufliche sowie wohltätige Tätigkeit, insbesondere seiner Schenkungen an das Museum der Kulturen und das Kunstmuseum Basel, in Umrissen biografisch beschrieben wurde. Diese Beschreibungen beziehen sich jedoch auf Einträge in den *Directories* sowie seine Leichenrede. Die Daten der Jahresberichte der Basler Handelskammer, der OAG und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Mitgliedern der BHK wurden noch nicht betrachtet.

²⁵⁵ Es handelt sich hierbei um ein Beispiel, das als sehr optimal angesehen werden kann. In wie vielen Fällen ein ähnliches Bild gezeichnet werden könnte, ist momentan nicht abzuschätzen. Dieses Beispiel verdeutlicht jedoch die neu eröffneten Möglichkeiten solcher Querreferenzierungen und deren zukünftige Bedeutung.

²⁵⁶ Oder Ostasiatische Gesellschaft, kurz «OAG».

²⁵⁷ Siehe Abb. 16. S. 62. Hier wurden die Datensätze aus den Jahresberichten der Basler Handelskammer sowie den *Asia Directories and Chronicles* miteinander verknüpft. Die Datensätze der OAG liegen noch nicht in verknüpfbarer Form vor, weshalb diese manuell eingefügt wurden.

Abb. 16: «Zeitreihe» zu Johann Rudolf Merian-Zäslin. Die Abbildung zeigt, wie eine «Zeitreihe» mit den in den Quellen erfassbaren Datensätzen realisiert werden könnte. Diese Grafik wurde am Europainstitut im Rahmen des «Person Composer» erstellt.²⁵⁸ Ersichtlich sind die einzelnen Quellen, aus welchen die Daten stammten sowie getroffene Annahmen (grau). Die Annahmen sind durch die Quelle nicht absolut gesichert, jedoch besteht aufgrund des Kontextes eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese zutreffen.

In den Instanzen sind die Quellen, in welcher Daten zu seiner Person gefunden wurden sowie die einzelnen «Rollen» und Orte, die ihm in diesen Quellen zugeteilt wurden, erfassbar. Die Lebensdaten, der Geburtsort sowie die Heirat mit Susanna Zäslin wurden aufgrund der zuvor beschriebenen Problematik der Verknüpfung mit weiteren Datenbanken manuell dem Datensatz hinzugefügt.²⁵⁹ Anhand dieser extrahierten und zusammengeführten Daten sind Fixpunkte, Überschneidungen und Verbindungen in Merian-Zäslins Leben erkennbar, die mit ansonsten unberücksichtigten Quellen neue Forschungsfragen eröffnen können. Insbesondere bei Konzepten der Mikroglobalgeschichte, in welchen globalhistorische Theorien und Modelle mit individuellen Geschichten angereichert werden und deren grenzüberschreitende Tätigkeiten in Narrative des globalen Wandels eingebettet werden, können solche Daten neue Forschungsobjekte vorschlagen, bisherige erweitern oder grundsätzlich hinterfragen.²⁶⁰

Johann Rudolf Merian-Zäslins Biografie entspricht der eines klassischen «Überseers»,²⁶¹ eines global tätigen Kaufmannes, der nach seinen Lehrjahren einige Zeit im Ausland arbeitete und später in seine Heimat zurückkehrte. Er wurde 1845 in Oberhallau im Kanton Thurgau als Sohn eines Pfarrers geboren.²⁶² Wenig später zog seine Familie zurück nach Basel, wo er als Lehrling in einem Bankenhaus und später beim Basler Seidenhandelsunternehmen A. Vischer tätig war. Seine Tätigkeit im Seidenhandel führte ihn nach Oberitalien, Lyon und London. Nach seiner

²⁵⁸ Die Grafik wurde mit dem Python «Package» plotly erstellt. Vgl. <https://plotly.com>, zul. auf. 22.07.21.

²⁵⁹ Für die Daten wurde auf Stroux zurückgegriffen. Die Möglichkeit manuell die einzelnen Datensätze anzureichern, besteht ebenfalls. Erklärtes Ziel ist jedoch, dies zukünftig automatisiert oder zumindest teilautomatisiert zu ermöglichen. Mit Teilautomatisch ist gemeint, dass bspw. manuell ausgewählte Json-Dateien, welche von Datenbanken (wie Metagrid) zur identifizierten Person zur Verfügung gestellt werden, über einen Link direkt in die Datenbank integriert werden.

²⁶⁰ Vgl. Dickmann / Kury, 2021, S. 1.

²⁶¹ Vgl. Zangger, 2011, S. 430. Als «Überseer» wurden und werden noch immer Schweizer, die für längere Zeit ausserhalb Europas und Nordamerikas lebten und in die Schweiz zurückkehrten bezeichnet.

²⁶² Vgl. https://www.stroux.org/patriz_f/stMe_f/MeE_f.pdf, zul. aufg. 17.07.21.

Rückkehr nach Basel lernte er Charles Ziegler (1833-1910), ein im Seidengrosshandel sowie Asien-geschäft tätigen Kaufmann, kennen.²⁶³ Als Mitarbeiter der Firma Ziegler & Co. arbeitete Merian ab 1874 in Yokohama. Ost- und Südostasien zogen nach dem Ersten Opiumkrieg und dem Vertrag von Nanking (1842) tausende europäische Geschäftsleute, Händler, Kaufleute und Siedler an. Diese lebten in rechtlich extraterritorialen Zonen und genossen vielfältige Privilegien. Spätes-tens durch das erste Handelsabkommen zwischen Japan und der Schweiz von 1864 öffneten sich diese Märkte auch Schweizer Akteuren.²⁶⁴ Die asiatischen Vertragshäfen dieser Zeit waren ein globales Zentrum, in denen globale Beziehungen geknüpft wurden, welche auch in Europa, der Schweiz und in Basel noch heute fassbar sind.²⁶⁵ Diese Beziehungen wurden jedoch nicht nur durch Geschäfte oder den Handel geknüpft. Sie waren Ausdruck eines Gesellschaftslebens, das sich in zahlreichen Kultur-, Sport-, konfessionellen oder philanthropischen Vereinen und Clubs abspielte. Merian-Zäslin war Mitglied und Funktionär in verschiedenen Clubs in Japan, insbeson-dere Yokohama. Beispielsweise im sprachkulturellen Club Germania Mitglied, in welchem sich die deutschsprachige Gemeinschaft beispielsweise zu Theater- und Konzertaufführungen traf so-wie der «Public Hall Association» in Yokohama²⁶⁶. Ein weiterer Club, der insbesondere auch der Vernetzung mit lokalen Eliten diente, war der Swiss Rifle Club. Der nach dem Vorbild eines Schützenvereins organisierter Club richtete jährlich ein Schützenfest aus, welches auch unter den japanischen Eliten beliebt war – viele japanische Militärs waren Mitglied in diesem Verein.²⁶⁷

Abb. 17 und 18: Nennungen von Merian-Zäslin im Kontext von Clubs in den Directories von 1883.

Bezeichnend für die im fernen Ausland lebenden Kaufleute, Händler sowie deren Frauen waren ihre Fähigkeit, ihre geschäftliche Tätigkeit mit weiteren Sphären gewinnbringend zu verbinden und sie zu teilen.²⁶⁸ Am Beispiel von geografischen und ethnologischen Gesellschaften wird die

²⁶³ Vgl. <https://www.hmb.ch/museen/sammlungsobjekte/einzelansicht/s/portraet-des-johann-rudolf-merian-zaeslin/> sowie Dickmann / Kury, 2021, S. 2-3.

²⁶⁴ Vgl. Dickmann / Kury, 2021, S. 2. Sowie Zannger, 2011, S. 430.: «Der Abschluss eines Handelsvertrages war für die Schweiz aber unerlässlich, da nur Bürger derjenigen Staaten in Japan Wohnsitz nehmen durften, die mit diesem Lande in einem Ver-tragsverhältnis standen.»

²⁶⁵ V.a. auch in der materiellen Kultur, bspw. durch Kunstgegenstände.

²⁶⁶ Smith, 1994, S. 9.

²⁶⁷ Vgl. Lepach, zur auf. 22.07.21.

²⁶⁸ Dies soll nicht heissen, dass in der Heimat lebende Akteure dies nicht vermochten. Jedoch ist anzunehmen, dass die in Ausland lebenden Personen einen anderen Zugang zu diesen Kulturen und Akteuren fanden als es bspw. Reisenden möglich war. Viele der hier erwähnten Mitglieder der BHK und generell männliche Angehörige des «Patriziertums», mit für den internationalen Handel und der Führung der Familienbetriebe prädestinierten Biografien, reisten insbesondere in jungen Jahren in weit entfernte Länder, um das kaufmännische Handwerk zu erlernen. Wiederum andere reisten später in überseeische Gebiete und vertieften bestehende

Verknüpfung der unterschiedlichen Sphären deutlich.²⁶⁹ Die Erforschung der Geografie und kulturellen Gegebenheiten waren für den Handel, beispielsweise für Kenntnisse über Transportwege, von Bedeutung und waren mitunter erklärtes Ziel solcher stark am Aussenhandel orientierten und von Wirtschaftsinteressen geprägten Gesellschaften.²⁷⁰ In den insgesamt 20 Jahren, in welchen er in Japan lebte, widmete er sich neben seiner Handelstätigkeit dem Studium der japanischen Kultur und Geografie. Zu diesem Zweck war er wohl Mitglied der OAG.²⁷¹ Diese wurde 1873 in Japan gegründet und diente dazu:

«[...] den Mitgliedern Gelegenheit und Veranlassung zum Austausch ihrer Ansichten und Erfahrungen in Betreff der Länder Ostasiens's zu gewähren, die Erforschung dieser Länder zu fördern und in den von der Gesellschaft herausgegebenen «Mittheilungen» ein Archiv für die Vermehrung unserer Kenntniss Ostasiens's zu schaffen.»²⁷²

Während einer Reise nach Basel heiratete Johann Rudolf Merian 1887 Susanna Zäslin, mit welcher er später nach Yokohama zurückkehrte. Zurück in Japan wurde er 1889 Partner in der nun umbenannten Firma Ziegler & Merian, die er 1892 vollständig unter dem Namen Merian & Co. übernahm. Johann Rudolf Merian-Zäslin war durch seine dem «Patriziatum» angehörige Familie, verwandtschaftlich mit allen Mitgliedern der Basler Handelskammer, zu welchen familiäre Informationen gefunden werden konnten, verwandt.²⁷³ Dass Merian-Zäslin in die «patrizische» Struktur eingebunden war, ist anzunehmen.²⁷⁴ Näher verwandt war er beispielsweise mit Emanuel Zäslin-Sulzberger (1825-1892). Dieser war der Onkel von Susanna Merian-Zäslin. Seine Firma in Yokohama vertrat unter anderem die Versicherungsgesellschaft Bâloise.²⁷⁵ Inwiefern Merian-Zäslin Informationen über den japanischen oder asiatischen Markt nach Basel übermittelte, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Vorstellbar ist es dennoch. Denn die Basler Handelskammer

oder knüpften neue Beziehungen. Dabei verbanden diese ihre Reisen oftmals mit wissenschaftlichen oder philanthropischen Tätigkeiten. Die Angehörigen dieser Eliten, mitunter Händler, Kaufleute, Bankiers, Missionare und Wissenschaftlicher, bewegten sich in einem durchlässigen Raum, der weitverzweigte imperiale Netzwerke sichtbar macht. Vgl. Simon, 2015, S. 41. «Die gesellschaftliche Integration in diese Welt ging nahtlos in die geschäftliche Seite der Interaktion über; kaum eine Bildungs- oder Kurfahrt war ganz frei von geschäftlichen Interessen.» Simon, 2015, S. 65. Bspw. reiste der Bankier und Politiker Alfred Sarasin (1865–1953), der zwischen 1896 und 1923 Mitglied der Basler Handelskammer war, 1889 in den Orient. Er bereiste zusammen mit dem Architekt Emanuel La Roche (1863–1922) Ägypten, Indien, Athen und Konstantinopel. Ziel dieser Reise war mitunter die Idee, Gesehenes und Erlebtes in einer Publikation festhalten sowie eine Bibliothek aufzubauen, die später den Namen Bibliotheca Indica erhalten sollte und sich heute in der Universitäts Bibliothek Basel befindet. «Ich bin mir bewusst, dass meine Sammlung nicht weiten Kreisen dienen wird, aber dennoch habe ich heute schon die Genugtuung, dass Gelehrte kommen und suchen und oft auch finden.» Sarasin, 1944, S. 19. Auch dies ist ein Beispiel für die Verknüpfung unterschiedlicher, bspw. geschäftlicher, philanthropischer und wissenschaftlicher Sphären und der bis heute andauernden Wirkung solcher Verknüpfungen. Genauer zur Person des Alfred Sarasin: Bigger, 2012. Zu Emanuel La Roche: Anselmetti, 2007.

²⁶⁹ Es gibt noch weitere Beispiele für solche Verknüpfungen unterschiedlicher Sphären mit dem Handel. Bspw. die 1859 gegründete Missions-Handlungsgesellschaft, welche bis 1917 von der Basler Mission geleitet wurde. In dieser waren u.a. auch Mitglieder der Basler Handelskammer tätig. Bspw. präsierte Eduard Preiswerk-Groben (1829–1895), Mitglied der BHK zwischen 1876 und 1888, diese.

²⁷⁰ Die 1878 gegründete Ostschweizerische Geographisch-Commercielle Gesellschaft führte diese sogar in ihrem Namen auf.

²⁷¹ Vgl. zu dieser Mitgliedschaft Abb. 35–37, S. 90. An diesem Beispiel wird ebenfalls verdeutlicht, wie unterschiedliche die Schreibungen der Namen sein können und weshalb eine Identifizierung schwierig sein kann. Merian-Zäslin wird 1906 als Merian-Zaislin aufgeführt. Allerdings kann aufgrund derselben Adresse, der Initialen des Vornamens sowie des gesamten Kontextes davon ausgegangen werden, dass es sich um dieselbe Person handelt.

²⁷² §3. Statuten der OAG in: Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band 1, Heft 1.

²⁷³ Wie die meisten im Kapitel 4 betrachteten verwandtschaftlichen Beziehungen reichten einige dieser weit zurück. Ebenso war er direkt sowie über seine Frau oder die Frau eines Mitgliedes verwandt.

²⁷⁴ Insbesondere auch durch seine Heirat mit einer «Patrizierin».

²⁷⁵ Vgl. Abb. 34, S 90.

und insgesamt der Basler Handels- oder Geschäftsstand waren, wie in den Jahresberichten deutlich wird, stets gut über den Weltmarkt informiert und verfügten über vielzählige globale Kontakte zu diesem.²⁷⁶ Um 1893 kehrte er endgültig mit seiner Familie nach Basel zurück – die Merian & Co. wurde spätestens 1895 in Japan gelöscht.²⁷⁷ Nach seiner Rückkehr widmete er sich: «[...] der Gemeinnützigkeit, den öffentlichen Sammlungen und Instituten, und mit ganzem Interesse dem Amte eines Grossrates.»²⁷⁸ Der damaligen ethnographischen Sammlung, dem heutigen Museum der Kulturen, übergab er wertvolle Objekte der japanischen Kultur.²⁷⁹ Zwischen 1894 und 1897 war er Mitglied des Basler Handels- und Industrievereins.²⁸⁰ Die Beziehungen, die Merian-Zäslin während seiner Zeit in Asien geknüpft hatte und die Erfahrungen über die er verfügte, waren wohl noch immer von Bedeutung denn: «Er hat damit die gute Art des Baslers, der im Auslande seine erfolgreiche Laufbahn abgeschlossen, durchgeführt, nach Rückkehr in die Vaterstadt seine Erfahrungen und seine Arbeitskraft dem Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen; seine Erfahrungen waren erhöht durch viele und grosse Reisen.»²⁸¹

Die Querreferenzierung mit den Directories hat gezeigt, dass die Mitglieder der Basler Handelskammer nicht darin verzeichnet sind.²⁸² Der Grund hierfür ist womöglich, dass die Mitglieder oftmals seit Generationen eine relativ stark auf Basel ausgerichtete und standortgebundene Tätigkeit ausübten.²⁸³ Alle möglichen 41 Ergebnisse der Querreferenzierung beziehen sich auf Personen, welche in den Mitgliederlisten des Basler Handels- und Industrievereins gelistet sind. Dies verdeutlicht das Potential einer Betrachtung der weit weniger gut dokumentierten und bekannten wirtschaftlichen Akteure in Bezug auf die Vernetzung des Weltmarktes im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Person des Johann Rudolf Merian-Zäslin zeigt ein Beispiel für eine Vernetzung zwischen der Basler Handelskammer und Asien, insbesondere Japan auf. Durch seine nachvollziehbaren Beziehungen zum Basler «Patriziatum» sowie der Basler Handelskammer und dem Basler Handels- und Industrieverein kann vermutet werden, dass Merian-Zäslin womöglich Informationen übermittelte, welche für diese Akteure von Bedeutung waren. Umgekehrt ist anzunehmen, dass ihn über seine Beziehungen Informationen über die europäischen oder lokalen Märkte erreichten, welche für seine Tätigkeit in Asien von Bedeutung waren. Somit wäre es

²⁷⁶ Bspw. schrieb die Bâloise über das Versicherungsgeschäft auf den Philippinen: «Zehn Jahre später [1927] bewarb sich die bekannte Zürcher Firma Kuenzle & Streiff, Inc., die in diesem Jahre auf ihre 50jährige Tätigkeit auf den Philippinen zurückblicken kann, um unsere Vertretung. Da diese Firma Aussicht bot, uns ein Geschäft zuführen zu können, das die Hinterlage der vorerwähnten Kautions rechtfertigt und inzwischen auch Bauvorschriften, z.B. über die Errichtung von Brandmauern, erlassen worden waren, welche die Gefahr der Ausdehnung von Bränden wesentlich erschweren, entschlossen wir uns, unsere Tätigkeit erneut auf die Philippinen auszudehnen.» Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden 1863–1938, S. 155.

²⁷⁷ Diese Daten sind ebenfalls in den Directories fassbar. Vgl. hierzu Abb. 32–34, S. 89–90.

²⁷⁸ Probst, 1906, S. 4.

²⁷⁹ Heute befindet sich die Sammlung im Museum der Kulturen in Basel. Genauer hierzu: Dickmann / Kury, 2021.

²⁸⁰ Vgl. zu dieser Mitgliedschaft sowie dem Aufbau der Instanz zu seiner Person als Mitglied des Basler Handels- und Industrievereins: Abb. 38, S. 90.

²⁸¹ Probst, 1906, S. 4.

²⁸² Dies gilt für die hier schon erfassten Bände der Directories.

²⁸³ Viele dieser Mitglieder waren bspw. Firmen- oder Fabrikbesitzer.

durchaus denkbar, dass Informationen, die er den Mitgliedern der Basler Handelskammer zukommen liess, in den Jahresberichten einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden. Solche Informationen, Netzwerkressourcen und Verbindungen zu weit entfernten Märkten waren mitunter ein Grund für das Bestreben wirtschaftlicher Akteure dem Basler Handels- und Industrieverein überhaupt beizutreten. Es ist anzunehmen, dass Merian-Zäslin nach seiner Rückkehr noch immer über Verbindungen, Informationen, Kenntnisse und ein Netzwerk in Asien verfügte, welche er mit den wirtschaftlichen Akteuren in Basel teilte. Johann Rudolf Merian-Zäslin ist ein Beispiel für ein Akteur, der einzelne lokale Netzwerke über nationale Grenzen hinweg zu einem globalen Netzwerk zusammenfügte. Er ist ein Beispiel für eine vernetzte Gemeinschaft, deren Rolle und Einfluss auf die Entwicklung des Weltmarktes erst noch in ihren vielfältigen Dimensionen geklärt werden muss. Denn so weitläufig das Netz der Handeltreibenden reichen mochte, war es dennoch oft abhängig von einer direkten Quelle vor Ort, die ihre wirtschaftlichen Erfahrungen und Netzwerke im Ausland einem breiten heimischen Publikum bekannt und zugänglich machte.

6. Diskussion und Ausblick

6.1. Reflexion der Analyseverfahren

Durch Methoden der Digital Humanities hat sich der Blick auf die historische Quelle verändert. Diese Arbeit setzt sich mit Methoden des Text Mining auseinander, die es erlauben, aus semi- oder unstrukturierten Texten sinntragende Daten zu extrahieren, welche ohne digitale Methoden nicht oder nur schwer erfassbar wären. Insbesondere der vorliegenden Arbeit fokussierte Frage nach den einzelnen Akteuren und deren Bedeutung für die Institution der Basler Handelskammer und des Basler Handels- und Industrievereins sowie die Frage nach ihrer globalen Vernetzung wäre in dieser Form – ohne digitale Ressourcen – nur schwer zu beantworten.

Ein wesentlicher Vorteil digitaler Ansätze bei der Datenextraktion und -analyse ist, dass im Vergleich zur händischen Erfassung in kurzer Zeit eine Vielzahl von Daten erfasst und bearbeitet werden können. Durch die zusätzliche Erfassung von Metadaten sowie der Manipulation der Daten können diese zur Beantwortung unterschiedlicher Forschungsfragen herangezogen werden. Einerseits können beispielsweise strukturelle Beschreibungen sowie institutionelle Veränderungen über die Basler Handelskammer und den Basler Handels- und Industrievereins durch die Betrachtung der Mitgliederdaten sowie der sozialen Netzwerke der Mitglieder der Basler Handelskammer gemacht werden. Andererseits können, insbesondere durch die Querreferenzierung mit weiteren Quellen, einzelne Akteure betrachtet und analysiert werden. Ein Problem bei der Verwendung digitaler Tools, Methoden und Workflows ist, dass sie oftmals nicht direkt auf einzelne historische Quellen anwendbar sind. Zudem ist die Entwicklung und Erstanwendung solcher Methoden und Workflows mit nur schwer abzuschätzendem personellem, finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden.²⁸⁴ Wenn sie jedoch nachhaltig und im Hinblick auf eine mögliche Nachnutzung entwickelt werden, ist einerseits eine Zeitersparnis bei der Bearbeitung ähnlicher Quellen, andererseits eine flexible und mit mässigen Aufwand verbundene Anpassung an die Eigenheiten weiterer Quellen möglich.²⁸⁵ Wenn bei digitalen Anwendungsbeispielen von teilautomatisierten oder automatisierten Verfahren gesprochen wird, beinhalten diese, insbesondere bei historischen Quellen, noch immer manuelle Bearbeitungen, Korrekturen und Validierungen. Diese waren hier vor allem bei der Kontrolle der extrahierten Daten sowie der Anreicherung von

²⁸⁴ Wobei der Zeitaufwand für die Extraktion, Aufbereitung sowie Normalisierung der Daten im Vergleich zu einer manuellen Bearbeitung noch immer deutlich geringer einzuschätzen ist.

²⁸⁵ Bspw. bei der Extrahierung von Personendaten der OAG. In einer früheren Seminararbeit wurden ähnliche Codes für die Anwendungen von Textmining Methoden, wie in Kapitel 5.1, geschrieben und angewendet. Diese konnten z.T. mit grosser Zeitersparnis für diese Arbeit nachgenutzt werden. Insbesondere auch für die frühere Arbeit erstellten «Dictionaires» für bspw. «Stopwords» konnten relativ direkt nachgenutzt werden und stellten eine enorme zeitliche Ersparnis dar, da dies ein arbeitsintensiver Schritt bei der Programmierung war. «Stopwords» sind Wörter, bspw. Artikel, Präpositionen, Partikel, Interjektionen usw., welche keine sinntragenden Elemente des Texts sind. Da diese Wortgruppen oftmals vielzählig in Texten vorkommen, würde die Berücksichtigung dieser die Netzwerke und Analysen verzerren. Generell ist das «Text Cleaning» bei solchen Analysen von zentraler Bedeutung, da einerseits der Text strukturiert und andererseits von nicht relevanten Elementen (bspw. Satzzeichen, ev. Zahlen, Sonderzeichen und «Stopwords») «gesäubert» wird.

zentraler Bedeutung. Da es sich bei der verwendeten Transkriptionssoftware um eine auf historische Quellen spezialisierte Software handelte, wurden bis auf einzelne Sonderzeichen, nur wenig Transkriptionsfehler festgestellt.²⁸⁶ Die Metadatenerfassung war ein zum Teil wenig automatisierter Schritt bei der Datenextraktion. Sonderzeichen oder dem Namen vor- oder nachgestellte Funktionen sowie das Jahr und die Art der Mitgliedschaft konnten mit einem fixierten Annotationsschema erfasst werden.²⁸⁷ Problematischer war es, durch Überschriften gekennzeichnete Metadaten zu erfassen. Diese wurden manuell in freizo direkt in das von Data Futures entwickelte Annotationstool erfasst. Da dieser Annotationsschritt relativ zeitintensiv war und eine automatisierte Erfassung komplex ist, wäre es für zukünftige Arbeiten lohnenswert, diesen Arbeitsschritt zu optimieren. Vorstellbar wäre die Bereiche, in welchen bestimmte Metadaten gültig sind, zu definieren.²⁸⁸ Bei der Datennormalisierung waren insbesondere veränderte Schreibweisen sowie Schreibfehler problematisch. Durch den am Europainstitut entwickelten «Datanormalizer» konnte dieser Arbeitsschritt jedoch zeitlich verkürzt und optimiert werden. Einzig traten Probleme auf, wenn die Datensätze unter einer bestimmten prozentualen Ähnlichkeit lagen; dann wurden diese nicht als mögliche Option zum Zusammenführen der Datensätzen vorgeschlagen.²⁸⁹ Aus diesem Grund wurde ein weiterer Schritt, nämlich das Zusammenführen von einzelnen Gruppen, in diesen Workflow integriert.²⁹⁰ Das Extrahieren und Normalisieren der Daten sowie die Erstellung einer Datenbank wären auch mit weniger aufwendigen und ressourcenintensiven Methoden möglich gewesen.²⁹¹ Die Vorteile der hier angewendeten Methoden und genutzten oder entwickelten

²⁸⁶ Da die Sonderzeichen wichtige Metadaten beinhalteten, wurden diese manuell kontrolliert und korrigiert. Alternativ könnte für zukünftige Arbeiten ein Transkribus-Modell, das die Sonderzeichen besser erkennt, trainiert werden. Da die Fehlerquote jedoch auch bei der Erkennung der Sonderzeichen relativ gering war, wurde dies in dieser Arbeit nicht gemacht.

²⁸⁷ Veränderungen in der Bedeutung von Sonderzeichen sowie in der Darstellung oder den Layouts können die Anwendbarkeit der Workflows und Programme beeinflussen. Diese müssen meist manuell erfasst werden. Die Jahresberichte der BHK waren über die Zeit hinweg in der Darstellungsform relativ konstant.

²⁸⁸ Diesen Schritt komplett oder zumindest grösstenteils zu automatisieren, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, die auf eine Überschrift folgenden Einträge automatisch szuzuordnen. Das Problem hierbei besteht jedoch darin, dass das Ende dieser durch die Überschrift gekennzeichneten Liste nicht immer automatisch erfasst wird oder zum Teil in der Quelle nicht ersichtlich ist, sondern erst durch einen anderen Inhalt auffällt, dass es sich um andere Einträge handeln muss.

²⁸⁹ In dieser Arbeit unter einer Ähnlichkeit von 30%. Dies war bspw. bei veränderten Reihenfolgen der Firmennamen, dem Auftreten eines Doppelnamens nach einer Heirat sowie Nachfolgefirmer der Fall. Eine Herabsetzung dieser Ähnlichkeitsquote war aufgrund der enormen Rechenleistung (jeder Eintrag wurde mit jedem anderen Eintrag sowie jeder schon bestehenden Gruppe verglichen) keine Option.

²⁹⁰ Die Entwicklung des «Datanormalizers» ist zum grössten Teil abgeschlossen und wird bereits für weitere Projekte nachgenutzt.

²⁹¹ Bspw. wurde für eine frühere Arbeit sowie versuchsweise zu Beginn dieser Arbeit eine NoSQL-Datenbank auf Basis der unsegmentierten Transkriptionen der Mitgliederlisten der BHK und des BHIV erstellt. Vorteil dieser war, dass sie relativ schnell und ohne grössere Ressourcen erstellt werden konnte. Allerdings wäre eine Veröffentlichung und Nachnutzung dieser schwierig, da Abfragen, Auswertungen und Manipulationen gewisse Vorkenntnisse voraussetzen. Weiter wäre bspw. die Datennormalisierung in Bezug auf das Zusammenfügen unterschiedlicher Gruppen der gleichen Person oder Firma sowie das Erfassen gewisser Metadaten (bspw. die Bezeichnung der Sekretariatsangestellten aufgrund einer Überschrift) aufwendiger gewesen. Insgesamt hätte es sich bei einer solchen Datenbank um eine wahrscheinlich nur lokal nutzbare und für weitere, insbesondere andere Forschungsfragen, nicht optimale Datenbank gehandelt. Insbesondere die Querreferenzierung mit weiteren Quellen wäre nur bedingt möglich gewesen.

Infrastrukturen zum Erstellen und Normalisieren einer Datenbank sind die dynamische Nachnutzbarkeit²⁹² der extrahierten Daten und vor allem der direkte Quellenbezug der unmittelbar hergestellt werden kann. Jeder Eintrag dieser Datenbank ist mit einer eindeutig identifizier- und direkt abrufbaren Quelle verknüpft.²⁹³ Die Basis der extrahierten Daten sowie der erstellten Datenbank sind somit zugänglich und überprüfbar.

Die Querreferenzierung mit weiteren Quellen stellt eine Herausforderung dar, welche im Rahmen dieser Arbeit noch nicht befriedigend gelöst werden konnte. Einerseits gestaltet sich die technische Umsetzung, andererseits die Identifikation von identischen Personen oder Firmenschwierig. Die technischen Herausforderungen bestehen mitunter darin, wie diese Datensätze aufgebaut und angereichert werden sollen, damit die unterschiedlichen Daten aus weiteren Quellen sinnvoll integriert werden können. Weiter ist die Suche in zusätzlichen Datenbanken, aufgrund der unterschiedlichen Strukturen, nicht trivial. Das Hauptproblem besteht darin, dass oftmals unbekanntere Akteure in diesen nicht erfasst wurden oder nur wenige Informationen dazu in bereits aufbereiteten, digitalen Quellen existieren. Die Querreferenzierung der Asia Directories and Chronicles mit einem in die Datennormalisierungsumgebung integrierten Workflow bietet hierfür eine gute Alternative. Insbesondere für Datensätze, welche ähnlich wie diejenigen in vorliegender Arbeit aufgebaut sind. Die Herausforderung bei der Querreferenzierung besteht darin, die Personen- und Firmennamen als identische Akteure zu identifizieren. Bei Firmennamen ist dies weniger problematisch, da sie meist eindeutig sind. Personennamen, insbesondere wenn nur die Initialen der Vornamen oder keine Doppelnamen angegeben wurden oder unterschiedliche Schreibweisen und mögliche Schreibfehler angenommen werden müssen, ist die Identifikation teilweise unmöglich. Bei der Sicherung sowie nachhaltigen Zugänglichkeit der Daten stellen sich weitere, bisher nicht ausreichend beantwortete Fragen. Diese sind jedoch allgemeiner Natur und stellen kein spezifisches Problem der extrahierten Datensätze dar.²⁹⁴

Die in Kapitel 4.2 angewendeten Text Mining Methoden ermöglichen Veränderungen in den Wortfrequenzen, den Wort- oder genauer Ländernetzwerken zu erfassen. Die Ländernetzwerke ermöglichen aufgrund ihrer kontextabhängigen Erstellung der jeweiligen Verbindungen, detaillierte und dynamische Aussagen über Verhältnisse, Veränderungen und Beziehungen dieser

²⁹² D.h. dass die Daten relativ einfach manipuliert und für andere Forschungsfragen genutzt werden können, da alle Metadaten, welche aus den Mitgliederlisten ermittelt werden konnten, erfasst wurden. Wenn bspw. nur die Sekretärinnen der Basler Handelskammer abgefragt werden sollen, können diese, aufgrund der erfassten Metadaten, sofort ermittelt werden.

²⁹³ D.h. jeder Eintrag kann direkt in der originalen Quelle betrachtet und nachvollzogen werden. Dies ist der wohl grösste Vorteil im Vergleich zu einer in FN. 290 beschriebenen Datenbank. In einer solcher können die Einträge zwar auf eine Quelle zurückgeführt werden, allerdings wäre es nicht möglich gewesen das Bildfragment mit Annotationen zu erfassen und abzuspeichern.

²⁹⁴ Problematisch bei der Entwicklung von Programmen und Workflows ist, dass diese auf einer sich verändernden Programmierungsumgebung basieren. Bspw. wurden R «Packages» verwendet, welche zum Teil weiterentwickelt werden, weshalb z.T. bereits geschriebene Programme angepasst werden müssen. Deshalb ist ein Ziel bei der Entwicklung von solchen Methoden oder Programmen, möglichst unabhängig von solchen vorprogrammierten «Packages» zu entwickeln, jedoch ist man auf gewisse Grundfunktionen dieser angewiesen. Zu einem späteren Zeitpunkt stellt sich zudem die Frage nach der Darstellung, Informationsdichte sowie der Zugänglichkeit der extrahierten Datensätze in einer öffentlich zugänglichen Datenbank

Ländernennungen zu machen. Wobei der Grund für die jeweiligen Verbindungen erst bei der weiteren Betrachtung des Kontexts in der Quelle ersichtlich wird.²⁹⁵ Solche Text Mining Methoden ermöglichen es, sinnhafte Strukturen zu entdecken, die ohne solche Methoden unmöglich zu erfassen wären. Durch das Topicmodellung werden einzelne zentrale Themenschwerpunkte ersichtlich. Der Vorteil des Topicmodellings im Vergleich zur Betrachtung einzelner Worthäufigkeiten liegt darin, dass die Worte zu Wortgruppen zusammengefügt werden und die einzelnen Worte in mehreren Themen und somit unterschiedlichen Kontexten fassbar werden. Allerdings werden, um sinnhafte Daten zu erlangen, grosse Datensätze, welche nicht immer zur Verfügung stehen, benötigt. Insgesamt wird durch die digitale Aufbereitung von Quellen ein unkomplizierter Zugang zu den Texten auch für qualitative Analysen geschaffen.

Die hier besprochenen Errungenschaften sowie Problematiken bei der Erschliessung und Analyse historischer Quellen mit digitalen Methoden sind bezeichnend für ein Forschungsfeld, das im Entstehen ist und sich durch die zunehmende Digitalisierung sowie leistungsfähigere Technologie stetig verändert. Die Anwendung und Entwicklung solcher Methoden und Workflows stellen die Geschichtswissenschaft vor neue Herausforderungen. Einerseits verlangen diese digitale «Hard Skills», andererseits müssen klassische historische Analyseverfahren und Forschungsstandards integriert werden. Im Unterschied zu bereits etablierten internationalen Standards für die Aufbereitung von Digitalisaten sowie deren Texterkennung existieren für die Strukturierungsprozesse sowie der möglichst dauerhaften Aufbewahrung digitaler Quellen und Datenbanken noch keine allgemeinen wissenschaftlichen Standards und Methoden. Dies liegt mitunter vor allem an der Vielzahl unterschiedlicher Quellen sowie deren Einzigartigkeit, welche standardisierte Strukturierungsprozesse schwierig macht. Jedoch wäre es zukünftig sinnvoll für die Datenaufbewahrung und -speicherung gewisse Standards festzulegen, welche beispielsweise die Querreferenzierung über unterschiedliche Datenbanken sowie deren Verknüpfung vereinfachen würde. Dieser Umstand zeigt jedoch, wie mannigfaltig ein Blick durch die «digitale Linse» auf eine historische Quelle sein kann und welche neuen und vielfältigen Perspektiven durch solche Ansätze eröffnet werden können. Die vorliegende Untersuchung stellt eine bisher in der wissenschaftlichen Forschung kaum beachtete Institution in das Zentrum der Analyse. Dabei wurde jedoch nicht vordergründig die Institution als solche betrachtet, sondern die Individuen, welche sie geschaffen, geformt und weiterentwickelt haben. Durch die Betrachtung einer solchen mitglieder- und personenorientierten Perspektive auf die Institution der Basler Handelskammer konnte einerseits die

²⁹⁵ Sogenannte «Key Words in Kontext» Funktionen («KWIC») suchen definierte Worte in einem Text und isoliert eine definierte Anzahl Wörter vor und hinter diesem Wort. Dabei entsteht ein neuer Datensatz, welcher direkt interpretiert oder welcher für fortführende Analysen verwendet werden kann. Diese Funktion erlaubt es, meist einen gewissen Kontext zu erstellen. Allerdings ist es für genauere Aussagen und Analysen noch immer unerlässlich die Quelle direkt zu betrachten.

zentrale Bedeutung der Akteure, andererseits die globale Vernetzung und ihr Interesse am Weltmarkt aufgezeigt werden. Solche Perspektiven und Analyseverfahren wären vor der Etablierung der «Digital Humanities» in ähnlicher Art und Weise nicht oder nur zum Teil, im Rahmen eines wesentlich grösseren Projekts, möglich gewesen.²⁹⁶

Die Datenextraktion sowie -normalisierung mithilfe von digitalen Methoden stellt ein «Werkzeug» bei der Bearbeitung historischer Quellen dar. Sie ist aufgrund ihrer Anwendbar- und Nutzbarkeit eine relevante Methode. Insbesondere in bei der Erfassung, Erhaltung, Darstellung und Nachvollziehbarkeit bieten solche Methoden einzigartige Möglichkeiten. Dennoch sind sie momentan noch eher als ergänzendes Mittel zu verstehen, denn als alleiniges Analyseinstrument oder Methode im herkömmlichen wissenschaftlichen Sinn – was das Potential und die Wichtigkeit solcher Anwendungen in den Geisteswissenschaften keinesfalls marginalisieren soll. Insbesondere bei der Strukturierung der Daten müssen Entscheidungen von historischer Relevanz getroffen werden. Denn die Strukturierung entscheidet über die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der Daten und deren Vermögen, historische Sachverhalte abzubilden. Wenn dabei historische Fragestellungen und Sachverhalte nicht berücksichtigt werden, besteht die Gefahr, historisch relevante Informationen nicht zu erfassen. Ein weiterer Aspekt, der die Relevanz dieser Methoden betont, ist die Möglichkeit der Querreferenzierung über vielzählige Quellen hinweg. Wenn einzelne Datensätze mit weiteren Datenbanken verknüpft und angereichert werden, werden Strukturen und Verbindungen sichtbar, welche zuvor unentdeckt blieben. Solche Daten können beispielsweise Ausgangspunkt von Netzwerkanalysen sein, welche über verschiedene Quellen hinweg organisationsübergreifende oder transnationale Verbindungen erkennen lassen. Solche Analysen sind praktisch nur mit digitalen Infrastrukturen zu bewältigen.

Die in Kapitel 5.2 angewendeten Text Mining Methoden haben über die Darstellung und Erfassung von Daten und Sinnstrukturen darüber hinaus das Potential, eine «wirkliche» Methode oder alleiniges Analyseinstrument in zukünftigen Forschungen zu werden. Denn die Analyse einer Quelle mit solchen Methoden ermöglicht es, neue, händisch nicht erfassbare Strukturen und Sachverhalte, darzustellen und zu analysieren. Wenn beispielsweise in den hier betrachteten Ländernetzwerken Verbindungen zwischen Ländern sichtbar werden oder Ländernennungen gehäuft auftreten und diese nicht durch beispielsweise Handelsvolumen oder Transportrouten zu erklären sind, stellt sich die Frage nach dem Interesse der Basler Handelskammer an diesen Ländern und es werden neue Untersuchungseinheiten sichtbar, welche zuvor unentdeckt blieben.

²⁹⁶ Man könnte sich bspw. vorstellen, die Mitgliederlisten manuell zu extrahieren und mit den entsprechenden Metadaten anzureichern. Bei ca. 58'000 Datensätze ist dies jedoch nur mit grossem Aufwand zu bewältigen. Ebenfalls wäre die Erstellung gewisser weniger komplexen und durch wenige Knoten und Kanten gekennzeichneten sozialen Netzwerke manuell möglich. Allerdings wäre auch dies mit grossem Aufwand verbunden. Hingegen ist die Anwendung der Textmining Methoden in Kap. 5.1. ohne computergestützte Verfahren praktisch nicht möglich.

6.2. Diskussion der Ergebnisse

Die hier extrahierten Datensätze, erstellten Datenbanken sowie durchgeführten Analysen bilden einerseits Grundlage für weiterführende Arbeiten. Andererseits konnten bereits im Rahmen dieser Arbeit neue Perspektiven bei der Betrachtung einer regionalen Institution aufgezeigt werden, welche die Notwendigkeit interdisziplinärer Diskussion sowie der Anwendung neuer, digitaler Methoden, verdeutlicht. Die zu Beginn angeführten wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze der Neuen Institutionenökonomie sowie der Theorie des kollektiven Handelns bieten Erklärungsansätze für die Entstehung von Institutionen sowie der Beteiligung von Individuen an diesen. Allerdings werden dabei spezifische historische, strukturelle sowie gesellschaftliche Faktoren vernachlässigt. Wie am Beispiel der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins gezeigt werden konnte, sind solche spezifischen Umstände bei der Entstehung und Entwicklung von Institutionen von grosser Bedeutung. Die besprochenen strukturellen Entwicklungen bestätigen aufgrund der Mitgliederentwicklung wirtschaftswissenschaftliche Annahmen, welche selektive Anreize sowie die Erstellung von privaten und öffentlichen Gütern als Gründe für einen Zusammenschluss einzelner Individuen zu einer Institution, anführen. Soziale oder normative Anreize sowie der zeithistorische Kontext werden durch solche Betrachtungsweisen jedoch nicht fassbar. Die Analyse der Vernetzung der Mitglieder der Basler Handelskammer sowie deren strukturelle Merkmale, wie die Herkunft, Branchenzugehörigkeit oder hauptberufliche Tätigkeit, verdeutlichen die Notwendigkeit der Betrachtung ebendieser Faktoren bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Institutionen. Denn nur durch deren Hinzuziehen sowie der Einbettung des zeithistorischen Kontextes kann gezeigt werden, dass es sich bei der untersuchten Institution, insbesondere dem darin verbundenen Netzwerk von Personen, nicht um eine neu organisierte Form der wirtschaftlichen Interessenvertretung handelte, sondern dass dieses Netzwerk schon zuvor bestand und die Institution womöglich als institutionalisierte und formalisierte Form dieses früheren Netzwerkes angesehen werden kann. Weiter konnte durch die Betrachtung struktureller und institutioneller Veränderungen bei den Mitgliedern der Basler Handelskammer gezeigt werden, dass diese sich zwar gegenüber neuen Eliten oder Personengruppen öffneten, an der ursprünglichen Struktur über den betrachteten Zeitraum hinweg jedoch festgehalten wurde und die «patrizische» Führungsschicht ihre Vorrangstellung dadurch nicht unbedingt aufgab. Insbesondere konnten Hinweise dafür gefunden werden, dass es sich bei der Öffnung und Erweiterung der Basler Handelskammer nicht unbedingt um eine Auflösung dieses elitären Netzwerkes oder eine Überwindung früherer Strukturen handelte, sondern vielmehr um eine gezielte Erweiterung. Für eine zusätzliche Bestätigung dieser Annahme müssten vor allem die Protokolle der Basler Handelskammer, welche Aufschluss über gewisse Überlegungen und Strategien bei dieser Erweiterung geben könnten sowie eventuell private Korrespondenzen oder Nachlässe analysiert werden.

Insbesondere die Art der hier festgestellten Beziehungen würde zusätzliche Informationen über die Funktionsweise und Veränderung dieser Netzwerke liefern. Bei der Betrachtung der einzelnen Akteure, die in der Basler Handelskammer oder dem Basler Handels- und Industrieverein tätig waren, fällt das grosse internationale Interesse sowie die Vernetzung der entsprechenden Akteure mit dem Weltmarkt auf. Diese Erkenntnis steht in einer gewissen Diskrepanz zur bisherigen Forschung, welche sich insbesondere auf den nationalen Kontext und dem Verhältnis solcher Institutionen zu staatlichen Akteuren oder Vertretern antagonistischer Interessen konzentriert hat.

Durch Text Mining Methoden konnte das internationale Interesse der Organisation aufgezeigt werden und in einen historischen Kontext gesetzt werden. Dabei wurde ersichtlich, dass die Basler Handelskammer über vielzählige Informationen verfügte und diese ihren Mitgliedern zugänglich machte. Solche Informationen waren für die damaligen wirtschaftlichen Akteure von zentraler Bedeutung und zeigen die Wichtigkeit selektiver Anreize und sozialer Netzwerke bei der Betrachtung von wirtschaftlichen Interessenvertretungen. Zudem zeigen die durch das Topicmodelling erarbeiteten Themen, die Jahresberichte im Allgemeinen sowie die Tätigkeiten, dass die Basler Handelskammer nicht ausschliesslich eine wirtschaftliche Interessensvertreterin war, sondern darüber hinaus die Funktion einer Informationsvermittlerin und «Vernetzerin» von wirtschaftlichen Akteuren wahrnahm. Wenn von dieser globalen Ausrichtung der Basler Handelskammerausgegangen wird, stellt sich die Frage nach dem internationalen Interesse sowie der globalen Vernetzung des Publikums, das sich für diese Institution interessierte und von den Dienstleistungen profitierte und insbesondere dem Ursprung solcher Informationen.

Eine Querreferenzierung der extrahierten Personen- und Firmendaten aus den Jahresberichten zeigte mögliche Vernetzungen sowie das Potential solcher Analysen. Einerseits können dadurch Akteure und Firmen erfasst werden, die in der bisherigen Forschung aufgrund der zum Teil unzureichenden Quellenlage nicht bearbeitet oder in die Forschung miteinbezogen werden konnten. Andererseits ermöglichen solche Ansätze die Überprüfung früherer Forschungen sowie der hier angewendeten Textmining Methoden. So wäre es denkbar, die bisher nicht nachvollziehbaren Informationen und Informationsflüsse, welche die Verfasser der Jahresberichte festhielten, zu erforschen. Bei Querreferenzierungen können zudem Aussagen über beide Quellen gemacht werden. Wenn ein Akteur oder ein Unternehmen identifiziert wurde, kann beispielweise für den Basler Handels- und Industrieverein die Aussage gemacht werden, dass diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit im Asienhandel tätig war. Umgekehrt können Akteure in den Directories mit hoher Wahrscheinlichkeit als Schweizer, insbesondere Basler, klassifiziert werden. Die hier betrachteten Anwendungsbeispiele verdeutlichen die vielfältige Nutzbarkeit solcher Datensätze in unterschiedlichen Disziplinen und für unterschiedliche Forschungsfragen sowie die Eröffnung neuer Forschungsperspektiven durch digitale Methoden.

7. Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war es, eine Personen- und Firmendatenbank der Mitglieder der Basler Handelskammer sowie des Basler Handels- und Industrievereins zu erstellen. Diese Datenbank soll eine Grundlage für weiterführende Forschungen sein. Bei Grundlagenarbeiten stellt sich die Frage, inwiefern diese einen Nutzen erwarten lassen. Diese Arbeit schafft eine solche Grundlage, präsentierte erste Ergebnisse und zeigte weiterführende Betrachtungsmöglichkeiten auf. Beim Verfassen ergab sich zunehmend ein gewisser «Trade Off» zwischen Grundlagenforschung und Bearbeitung sowie Analyse der erfassten Daten. Bewusst wurde dabei entschieden, die Grundlagenarbeit weiter zu vertiefen und in Anbetracht der grossen Datenbasis sowie unzähligen Betrachtungsmöglichkeiten nur einzelne Aspekte genauer zu beleuchten. Es erschien als sinnvoller, die Datenbasis vollständig und nachhaltig zu erfassen, als eine Datenbank zu erstellen, welche nur zur Beantwortung einer spezifischen Forschungsfrage genutzt werden kann. Wie gezeigt wurde, können diese Daten die Basis unterschiedlichster Forschungsfragen und Disziplinen sein. Aggregiert betrachtet geben sie Auskunft über strukturelle Entwicklungen der betrachteten Institution. Im Detail betrachtet und in Verbindung zu anderen Quellen werden einzelne Akteure in einem neuen Kontext fassbar. Bei der Extraktion solcher Datensätze und der Erstellung einer Datenbank stellen sich allerdings nicht nur Fragen zu möglichen Forschungsobjekten oder dem wissenschaftlichen Nutzen dieser – methodische und technische Aspekte sind ebenso wichtiger Bestandteil. Ohne digitale Infrastrukturen wäre die Schaffung einer Grundlage für solche Betrachtungen nicht möglich gewesen und die Jahresberichte der Basler Handelskammer würden noch immer grösstenteils unbeachtet im Schweizer Wirtschaftsarchiv verwahrt sein. Am Beispiel der Basler Handelskammer konnten verschiedenste Ansätze bei der Betrachtung einer Institution aufgezeigt werden. Dabei ist die Verknüpfung dieser nicht immer offensichtlich und noch längst nicht geklärt – sind es doch komplexe Strukturen und Verbindungen, die erst im Erfassen begriffen sind. Dennoch konnten gewisse Verbindungen hergestellt werden, die den Nutzen und die Möglichkeit solcher Betrachtungen aufzeigen. Die aggregierte Betrachtung der Mitgliederdaten zeigte, dass selektive Anreize und private Güter Gründe für eine Mitgliedschaft im Basler Handels- und Industrievereins sein können. Insbesondere die Jahresberichte, als das entscheidende Informationsmedium und die durch die Basler Handelskammer zur Verfügung gestellten Netzwerkressourcen sind als solche Anreize zu betrachten. Die Informationen und globalen Netzwerke, über die die Basler Handelskammer verfügte, finden ihren Niederschlag in ebendiesen Jahresberichten. Allerdings bleibt offen, woher diese Informationen stammten und wie weitreichend oder beschaffen diese Netzwerke waren. Die Erweiterung und Querreferenzierung der hier erstellten Datenbasis stellt eine Möglichkeit dar, solche Netzwerke und Informationsflüsse generell zu erfassen.

An der Person des Johann Rudolf Merian-Zäslin konnte gezeigt werden, dass der Handel in weitverzweigten Netzwerken operierte, wobei diese nicht nur aus wirtschaftlichen Akteuren, sondern auch aus sozialen Sphären bestanden. Der Handel vernetzte Felder der Freizeit, der Geschäftswelt, der Politik, der Philanthropie, der Gelehrtenwelt und die oft marginalisierte weibliche Sphäre miteinander. Die wohl grösste Errungenschaft dieser weitverzweigten Netzwerke war jedoch, dass der Handel und insbesondere die darin involvierten Personen sowie Institutionen es vermochten, die nahezu intimen Sphären über räumliche Distanzen hinweg zu verbinden und noch immer unsere Gegenwart prägen. Ohne die Erfassung und Querreferenzierung der Mitgliederdaten aus den Jahrbüchern der Basler Handelskammern, der Asian Directories and Chronicles und der OAG, wäre die Person Johann Rudolf Merian-Zäslin wahrscheinlich nicht in dieser Form herausgestochen oder fassbar geworden. Auch wenn Merian-Zäslin aufgrund seiner philanthropischen Tätigkeit schon Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen war und im Vergleich zu anderen Personennennungen weitere Quellen, beispielweise seine Leichenrede, zur Verfügung stehen, konnten doch zwei neue Aspekte seines Lebens ermittelt und gewonnen werden: die Mitgliedschaft im Basler Handels- und Industrieverein sowie diejenige in der OAG. Durch jede zusätzliche Information zu seiner Person können weitere Verbindungen zu Institutionen und Akteuren mit ihren jeweiligen Netzwerken hergestellt werden, die wiederum neue Dimensionen sichtbar und die Rolle einzelner Akteure und Institutionen als Teil einer global vernetzten Gesellschaft fassbarer macht.

Die Herangehensweise über Digital Humanities öffnet neue Zugänge zu historischen Gegebenheiten. Dennoch kommen die Methoden, insbesondere das Text Mining, auch einem Paradigmenwechsel nah. Wurde bislang der zu erforschende Gegenstand von der HistorikerIn selbst bestimmt und ausgewählt, vielleicht aufgrund früherer Forschung, persönlichem Interesse oder historisch aufgearbeiteten Hinweisen, kann sich nun der Forschungsgegenstand auch aus Resultaten der Datenanalyse ergeben. Begegnet man auffallend oft einem bestimmten Wort oder Verweis, kann es sich lohnen, genauer nachzuforschen. Eine Kombination aus historischem Handwerk, digitaler Datenanalyse und wissenschaftlicher Synthese kann zu unwiderlegbaren, wertvollen Erkenntnissen und Rekonstruktionen der Vergangenheit führen, die unser heutiges Wissen nachvollziehbar machen und Einblicke ermöglichen, die so noch nie dagewesen sind. Dieser Arbeit liegt insbesondere Grundlagenarbeit zugrunde, die sich bisweilen umfangreich, teilweise frustrierend und wissenschaftlich zäh gestaltet, die jedoch eine wichtige Grundlage schafft, um weitergehende Forschung zu vereinfachen und zu ermöglichen. Die Symbiose von digitalen Analysemöglichkeiten mit historischen und wirtschaftswissenschaftlichen Methoden verspricht, weiterhin aufschlussreich und vielversprechend zu bleiben.

8. Anhang

8.1. Abkürzungsverzeichnis

BHK: Basler Handelskammer

BHIV: Basler Handels- und Industrieverein

BHK JB: Jahresberichte der Basler Handelskammer

BHK PB: Protokollbuch der Jahresversammlung und Handelskammer Basel

OAG: Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens («Ostasiatische Gesellschaft»)

Directories: Asia Directories and Chronicles

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Bildausschnitt aus freizo.

Digitalisierungs- und Strukturierungsprozess gedruckter Quellen

Abb. 2: Digitalisierungs- und Strukturierungsprozess.

Abb. 3: Anzahl Mitglieder des Basler Handels- und Industrievereins im Zeitverlauf zwischen 1876 und 1925.

Abb. 19: Anzahl Seiten pro Jahresbericht 1876–1925.

LDA Topic Model 1876–1925

Abb. 20: LDA Topic Model 1876–1925

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876

Abb. 4: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1885

Abb. 21: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1885.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1895

Abb. 7: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1895.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1905

Abb. 8: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1905.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1915

Abb. 22: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1915.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1925

Abb. 9: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1925.

Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876–1925

Abb. 11: Soziales Netzwerk der Mitglieder der Basler Handelskammer 1876–1925.

Abb. 5: Netzwerkdichte der Basler Handelskammer 1876–1925.

Abbildung 6: Anzahl Beziehungen in der Basler Handelskammer von 1876–1925.

Abb. 10: Prozentuale Anteile von Mitgliedern der Basler Handelskammer, die einer Patrizierfamilie angehörten 1876-1925.

Abb. 12: Wortnetzwerk der genannten Länder 1876-1880.

Abb. 23: Wortnetzwerk der genannten Länder 1881-1885.

Abb. 24: Wortnetzwerk der genannten Länder 1886–1890.

Abb. 25: Wortnetzwerk der genannten Länder 1891–1895.

Abb. 30: Wortnetzwerk der genannten Länder 1906–1910.

Abb. 14: Wortnetzwerk der genannten Länder 1911–1915.

Abb. 15: Wortnetzwerk der genannten Länder 1916–1920.

Abb. 31: Wortnetzwerk der genannten Länder 1921–1925

Abb. 16: «Zeitreihe» zu Johann Rudolf Merian-Zäslin.

Abb. 17: Directories, 1883, S. 442 (S. 638 PDF).

Abb. 18: Directories, 1883, S. 443 (S. 453 PDF).

Abb. 32: Directories, 1889, S. 567 (S. 569 PDF).

Abb. 33: Directories, 1891, S. 46 (S. 437 PDF).

Abb. 34: Directories, 1893, S. 37 (S. 432 PDF).

81. Merian, R., No. 47.

Abb. 35: OAG, 1891, S. 289.

196. Merian, J. R.—Basel, Missionsstr 24.

Abb. 36: OAG 1897, S. 485.

360. Merian-Zäslin, J. R. — Basel, Missionsstr. 24.

Abb. 37: OAG 1906, S. XLIX.

Merian-Zäslin, J. R.

anno-id	https://handelskammer.freizo.org/iiif/anno/cd9ce058-dd1a-538d-9112-21735e0d4b65/t26
clean-text	Merian-Zäslin, J. R.
iiif-fragment	https://iiif.handelskammer.freizo.org/image/2506276_2506386.jpg/275,1527,573,47/full/0/default.jpg
list-name	Mitgliederliste des Basler Handels- und Industrievereins
page-context	https://handelskammer.freizo.org/mirador/book.cgi?catno=10006&canvas=https://www.e-manuscripta.ch/swa/3f/v20/2506276/canvas/2506386
role	{'id': 'MG_BHIV', 'label': 'Mitglied des Basler Handels- und Industrievereins'}
text	Merian-Zäslin, J. R.
year	1894

Abb. 38. Bildfragment der Instanzen im «Person Composer».

8.3. Tabellenverzeichnis

Jahr	Beziehungen pro Person
1876	2.33
1885	2.53
1895	1.20
1905	2.33
1915	0.60
1925	0.65

Tab. 1: Anzahl Beziehungen pro Person der Mitglieder der Basler Handelskammer zwischen 1876–1925.

Jahr	Anzahl vertretener Firmen
1876	18
1885	21
1895	24
1905	34
1915	26
1925	26

Tab. 2: Anzahl unterschiedlicher Firmen in welchen die Mitglieder der Basler Handelskammer tätig waren pro zwischen 1876–1925.

Absolute* und prozentuale** Häufigkeit der Ländernennungen nach Kontinenten von 1876 – 1925

	1876-1880	1881-1885	1886-1890	1891-1895	1896-1900	1901-1905	1906-1910	1911-1915	1916-1920	1921-1925
Europa	944	1297	2003	2277	2081	2608	2530	2346	3875	3620
Europa ohne Schweiz	504	693	1332	1571	1088	1517	1445	1261	1970	1963
Amerika	28	37	221	212	251	240	224	236	298	307
Asien	91	67	145	152	161	192	137	118	121	160
Ozeanien	7	9	20	41	36	40	49	56	93	59
Afrika	2	3	10	58	33	25	25	14	13	30
Total ohne Schweiz	632	809	1728	2034	1569	2014	1880	1685	2495	2519
Total	1072	1413	2399	2740	2562	3105	2965	2770	4400	4176
Prozentuale Häufigkeit										
Kontinent	1876-1880	1881-1885	1886-1890	1891-1895	1896-1900	1901-1905	1906-1910	1911-1915	1916-1920	1921-1925
Europa	88.1	91.8	83.5	83.1	81.2	84	85.3	84.7	88.1	86.7
Amerika	2.6	2.6	9.2	7.7	9.8	7.7	7.6	8.5	6.8	7.4
Asien	8.5	4.7	6	5.5	6.3	6.2	4.6	4.3	2.8	3.8
Ozeanien	0.7	0.6	0.8	1.5	1.4	1.3	1.7	2	2.1	1.4
Afrika	0.2	0.2	0.4	2.1	1.3	0.8	0.8	0.5	0.3	0.7
Prozentuale Häufigkeit ohne Schweiz										
Kontinent	1876-1880	1881-1885	1886-1890	1891-1895	1896-1900	1901-1905	1906-1910	1911-1915	1916-1920	1921-1925
Europa	79.7	85.7	77.1	77.2	69.3	75.3	76.9	74.8	79.0	77.9
Amerika	4.4	4.6	12.8	10.4	16.0	11.9	11.9	14.0	11.9	12.2
Asien	14.4	8.3	8.4	7.5	10.3	9.5	7.3	7.0	4.8	6.4
Ozeanien	1.1	1.1	1.2	2.0	2.3	2.0	2.6	3.3	3.7	2.3
Afrika	0.3	0.4	0.6	2.9	2.1	1.2	1.3	0.8	0.5	1.2

*Absolute Häufigkeit: Anzahl Nennungen eines spezifischen Landes in den Jahresberichten der Basler Handelskammer

**Prozentuale Häufigkeiten: Anzahl Nennungen eines spezifischen Landes / Anzahl aller genannten Länder in diesem Zeitabschnitt

Tab. 3. Absolute und prozentuale Häufigkeit der Ländernennungen nach Kontinenten von 1876–1925.

Anzahl Ländernennungen in den Jahresberichten der Basler Handelskammer von 1876 – 1925

Jahr	1876-1880		1881-1885		1886-1890		1891-1895		1896-1900		1901-1905		1906-1910		1911-1915		1916-1920		1921-1925	
	Land	Anzahl Nennungen																		
1	ch	440	ch	604	ch	671	ch	706	ch	993	ch	1091	ch	1036	ch	1085	ch	1905	ch	1657
2	fr	145	de	188	de	332	fr	448	de	258	de	481	de	503	de	382	de	644	de	518
3	de	113	fr	169	fr	289	de	320	fr	242	fr	269	fr	311	fr	233	fr	395	fr	390
4	gb	55	it	106	it	191	it	182	us	146	it	181	gb	180	it	169	gb	266	gb	235
5	it	55	gb	78	gb	156	gb	161	gb	135	gb	158	it	153	gb	160	it	202	it	197
6	cn	51	be	42	us	133	us	114	it	95	us	120	us	86	us	69	us	139	be	143
7	ru	37	cn	36	ru	88	ru	110	ru	67	jp	90	jp	67	be	61	be	131	nl	129
8	jp	31	ru	30	be	77	at	76	jp	58	ru	90	es	62	nl	49	au	74	us	125
9	be	30	hu	29	at	50	be	71	be	55	es	55	es	52	au	49	jp	70	jp	68
10	us	25	us	26	cn	46	in	49	at	51	at	52	ca	40	jp	48	se	52	es	58
11	nl	25	nl	18	jp	43	es	47	cn	48	cn	48	au	39	ca	40	es	52	au	50
12	hu	19	in	15	hu	35	hu	43	es	48	be	47	ar	38	br	37	nl	49	pl	47
13	at	12	jp	12	ar	33	cn	40	au	32	br	45	br	36	ar	36	ca	35	dk	46
14	es	6	at	11	in	30	au	40	in	30	nl	38	ro	29	cn	31	mx	30	in	41
15	au	6	au	8	nl	24	ar	33	hu	26	au	35	cn	26	es	28	br	30	br	39
16	in	5	br	7	au	20	jp	31	br	25	ar	32	hu	25	mx	27	ru	30	ar	36
17	tr	3	es	7	br	19	br	26	nl	22	ro	27	nl	25	ro	25	ar	26	cn	35
18	dk	3	tr	3	tr	18	nl	22	cu	21	in	19	rs	24	ru	24	dk	25	se	33
19	br	2	gr	3	es	17	tr	16	ar	20	tr	19	ru	23	at	23	hu	22	hu	31
20	se	2	uy	2	pt	11	eg	15	ca	20	hu	19	at	23	hu	21	in	19	at	30
21	dz	1	ro	2	gr	10	bg	14	ro	13	se	19	tr	20	dk	17	at	19	ca	25
22	ne	1	se	2	ca	9	ma	13	za	11	ca	16	in	18	in	15	nz	19	no	21
23	bo	1	pt	2	bg	8	pt	11	se	11	za	15	se	16	tr	15	cn	18	ru	18
24	lk	1	mg	1	ro	8	rs	11	tr	10	dk	10	dk	15	se	14	no	15	mx	16
25	cz	1	sc	1	rs	7	ro	10	dz	9	no	10	eg	10	rs	12	cl	14	uy	16
26	no	1	tn	1	za	5	mx	9	sy	9	cu	8	mx	10	bg	11	pl	14	pe	15
27	nz	1	pa	1	uy	5	gr	9	pt	9	cz	8	bg	10	cl	10	bg	12	bg	15
28			sv	1	ie	5	za	7	eg	8	ie	8	ie	10	lu	8	za	10	za	13
29			ir	1	mx	4	cz	7	no	8	gr	8	nz	10	nz	6	rs	10	cl	11
30			cz	1	py	4	ug	5	gr	8	py	6	no	9	ma	5	ro	9	ro	9
31			pl	1	pl	4	dz	5	cz	6	bg	6	dz	7	ie	5	gr	9	nz	9
32			dk	1	se	4	tn	5	dk	6	rs	6	cz	6	ly	4	tr	7	gr	8
33			ie	1	cg	3	cl	5	rs	6	lu	6	lu	6	sy	4	uy	6	uy	7
34			lv	1	pa	3	ca	5	tn	5	mx	5	ie	5	sy	4	pt	6	ve	6
35			rs	1	ir	3	sy	5	bg	5	ph	5	gr	4	no	4	cu	5	tr	6
36			nz	1	dk	3	se	5	pl	4	nz	5	sd	3	za	3	pe	4	cz	6
37					no	3	af	4	lu	4	dz	4	cl	3	cr	3	lu	4	rs	6
38					lu	3	dk	4	nz	4	sy	4	lu	3	lk	3	lk	3	eg	5
39					gt	2	ie	4	cl	3	pt	4	ma	2	cz	3	sy	3	ec	5
40					cl	2	no	4	ve	3	eg	3	cu	2	gr	3	fk	2	gy	5
41					il	2	lu	4	ph	3	az	3	gt	2	pa	2	ir	1	pt	5
42					cz	2	ec	3	ie	3	ma	2	co	2	ec	2	ne	1	ne	4
43					re	1	ve	3	ht	2	cl	2	pe	2	ve	2	ng	1	mm	4
44					dz	1	va	3	mx	2	pl	2	ve	2	pl	2	ht	1	cg	3
45					bs	1	cg	2	py	2	is	2	fi	2	hn	2	hn	1	cr	3
46					cu	1	sd	2	uy	2	tg	1	is	2	gi	2	ni	1	sy	3
47					hn	1	sn	2	kr	2	hn	1	ly	1	pt	2	pa	1	sk	3
48					sv	1	ht	2	bs	1	pa	1	tn	1	dz	1	bo	1	dz	2
49					ec	1	gt	2	gt	1	ec	1	za	1	ne	1	py	1	ma	2
50					pe	1	hn	2	ni	1	pe	1	py	1	cu	1	ve	1	fi	2
51					bm	1	pa	2	sv	1	uy	1	ph	1	jm	1	mm	1	ie	2
52					lk	1	pe	2	pe	1	ve	1	pl	1	bo	1	ua	1	rt	2
53					az	1	uy	2	lk	1	af	1	ba	1	co	1	ie	1	lv	2
54					sy	1	ir	2	sk	1	ir	1		ph	1	lv	1	sl	1	
55					ua	1	lk	2	ua	1	am	1		sg	1	me	1	ht	1	
56					fi	1	pl	2	lv	1	ge	1		ba	1			jm	1	
57					gg	1	ly	1	ba	1	mkk	1		nc	1			gt	1	
58					ba	1	ne	1	hr	1								co	1	
59					va	1	ni	1	mt	1								fk	1	
60																		lk	1	
61																		ph	1	
62																		lb	1	
63																				
64																				
65																				
66																				
67																				
Total		1072		1413		2399		2740		2562		3105		2965		2770		4400		4176

Tab. 4. Absolute Häufigkeit einzelner Ländernennungen.

8.4. Quellenverzeichnis

Chronicles & Directory [1883]. Online: <https://directories.europa-institute.org/mirador/book.cgi?catno=581454>, Stand: 18.07.2021.

Chronicles & Directory [1889]. Online: <https://directories.europa-institute.org/mirador/book.cgi?catno=312419>, Stand: 18.07.2021.

Chronicles & Directory [1893]. Online: <https://directories.europa-institute.org/mirador/book.cgi?catno=312407>, Stand: 18.07.2021.

Historische Statistik der Schweiz. Online: <https://hssso.ch>, Stand: 18.07.2021.

Jahresberichte 1876-1885, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-87385>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1886-1896, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-87398>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1897-1903, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-87432>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1904-1909, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-91203>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1910-1918, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-100635>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1919-1923, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-100634>, Stand 04.05.2021.

Jahresberichte 1924-1928, Basler Handelskammer, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a C 1. Online: <http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-103202>, Stand 04.05.2021.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band 1, Heft 1, 1873–1876, S. 1. <https://oag.jp/books/band-i-1873-1876-heft-1/>, Stand 19.07.2021.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band VI, Heft 60, 1893–1897, <https://oag.jp/books/band-vi-1893-1897-heft-60/>, Stand 19.07.2021.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band IV, Heft 40, 1883–1888, <https://oag.jp/books/band-iv-1884-1888-heft-40/>, Stand 19.07.2021.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band V, Heft 46, 1888–1892, <https://oag.jp/books/band-v-1888-1892-heft-46/>, Stand 19.07.2021.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band X, 1904–1906, <https://oag.jp/books/band-x-1904-1906-index-und-anhaenge/>, Stand 19.07.2021.

Probst, Jakob: Zum Andenken an Herrn Joh. Rudolf Merian-Zaeslin sel., Basel 1906.

Protokollbuch I von Jahresversammlung und Handelskammer (Vorstand) 1876–1904, Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Shelf Mark: CH SWA PA 575 a D 1. Online: <https://www.e-manuscripta.ch/swa/doi/10.7891/e-manuscripta-91874>, Stand 04.05.2021.

8.5. Literaturverzeichnis

- Andrade, Tonio (2010): A CHinese Farmer, Two African Boys, and a Worlod: Toward a Global Microhistory, in: *Journal of World History*, Bd. 21, Nr. 4, S. 573–591, [online] <https://www.jstor.org/stable/pdf/41060851.pdf?refreqid=excelsior%3Ab9d48c26e1099b2d638d3c6e040a108b>.
- Anselmetti, Romana (2007): La Roche, Emanuel, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/019894/2007-11-23/> [abgerufen am 21.07.2021].
- Bennett, Robert (2011): *Local Business Voice: The History of Chambers of Commerce in Britain, Ireland, and Revolutionary America, 1760–2011*, New York, United States of America: OXFORD UNIV Pr.
- Bernegger, Michael (1990): Die Schweiz und die Weltwirtschaft: Etappen der Integration im 19. und 20. Jahrhundert, in: *Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, Bd. 8, S. 429–464.
- Bigger, Andreas (2012): Sarasin, Alfred, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/041280/2012-01-06/> [abgerufen am 21.07.2021].
- Bürgin, Alfred/J.R. Geigy A.G. (1958): *Geschichte des Geigy-Unternehmens von 1758 bis 1939: Ein Beitrag zur Basler Unternehmer- und Wirtschaftsgeschichte. Veröffentlicht zum 200jährigen Bestehen des Geigy-Unternehmens*, Basel, Schweiz: J. R. Geigy; Kommissionsverlag Birkhäuser.
- Coase, Ronald Harry (1937): The Nature of the Firm, in: *Economica*, Bd. 4, Nr. 16, S. 386–405, [online] <https://www.jstor.org/stable/pdf/2626876.pdf?refreqid=excelsior%3Ac44ea1a66c8959284bb9efcb2b796ecb>.
- Coase, Ronald Harry (1960): The Problem of Social Cost, in: *The Journal of Law and Economics*, Bd. 3, S. 1–44, [online] <https://www.law.uchicago.edu/files/file/coase-problem.pdf>.
- Conrad, Sebastian (2016): *What Is Global History ?*, Reprint, Princeton, United States of America: Princeton Univers. Press.
- David, Thomas/Bouda Etemad (1998): Gibt es einen schweizerischen Imperialismus?: Zur Einführung, in: *Traverse : Zeitschrift für Geschichte*, Bd. 5, Nr. 2, S. 17–27, [online] <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=tra-001%3A1998%3A2%3A%3A11&referrer=search#32>.
- Degen, Bernard (2002): Basler Handelsbank, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/044716/2002-05-01/> [abgerufen am 18.07.2021].
- Degen, Bernard (2015): Gewerkschaften, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016481/2015-02-17/#HANfE4ngederschweizerischenGewerkschaftsbewegung> [abgerufen am 18.07.2021].
- Degen, Bernard (2012): Landesstreik, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/016533/2012-08-09/> [abgerufen am 19.07.2021].
- Dejung, Christof (2013): *Die Fäden des globalen Marktes: Eine Sozial- und Kulturgeschichte des Welthandels am Beispiel der Handelsfirma Gebrüder Volkart 1851–1999 ... für moderne Sozialgeschichte, Band 85*, 1. Aufl., Köln, Deutschland: Böhlau-Verlag GmbH.
- Dejung, Christof (2010): Unbekannte Intermediäre. Schweizerische Handelsfirmen im 19. und 20. Jahrhundert, in: *Traverse : Zeitschrift für Geschichte*, Bd. 17, S. 139–155, [online] <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=tra-001:2010:17::748#143>.
- Dejung, Christof/Niels Petersson (2013): Introduction: Power, Institutions, and Global Markets: Actory, Mechanisms, and Foundations of Worldwide Economic Integration 1850-1930, in: Christof Dejung/Niels Petersson (Hrsg.), *The Foundations of Worldwide Economic Integration: Integration. Power, Institutions, and Global Markets, 1850-1930*, New York, United States of America: Cambridge University Press, S. 1–17.
- Dettwiler, Walter (2010): Preiswerk, Eduard, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029905/2010-12-16/> [abgerufen am 20.07.2021].

Dickmann, Lars/Lars Kury (2021): Souvenirs aus Meiji Japan, Materialized Histories, [online] <https://mhypotheses.org/2171> [abgerufen am 18.07.2021].

Dubois, Howard (1978): *Die Schweiz und China*, Bern, Schweiz: Peter Lang.

Erlei, Mathias/Martin Leschke/Dirk Sauerland (2007): *Neue Institutionenökonomik*, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2007, Stuttgart, Deutschland: Schäffer-Poeschel.

Eyll, Klara van (1964): *Die Geschichte einer Handelskammer dargestellt am Beispiel der Handelskammer Essen 1840 bis 1910*, Köln, Deutschland: Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv zu Köln.

Fink, Paul (1983): *Geschichte der Basel Bandindustrie 1550–1800*, Basel, Schweiz: Verlag Helbing & Lichtenhahn.

Gerlach, Thomas (1995): *Ideologie und Organisation: Arbeitgeberverband und Gewerkschaften in der Schweizer Textilindustrie 1935 bis 1955. Eine Studie zur Logik kollektiven Handelns*, Stuttgart, Deutschland: Klett-Cotta.

Ghobrial, John-Paul A. (2019): Introduction: Seeing the World like a Microhistorian, in: *Past & Present*, Bd. 242, S. 1–22, [online] https://academic.oup.com/past/article/242/Supplement_14/1/5637699.

Haller, Lea (2019): *Transithandel: Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus*, Berlin, Deutschland: Suhrkamp Verlag.

Hauser-Dora, Angela Maria (1986): *Die wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen der Schweiz zu überseeischen Gebieten 1873–1913: Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklungen*, Bern, Schweiz: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Henneberger, Fred (2016): Zentrale Theorien und etwas Empirie zur Analyse des kollektiven Handelns von Unternehmern, in: Bernhard Weßels/Wolfgang Schroeder (Hrsg.), *Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland*, 2., vollständig überarbeitete Aufl. 2017, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 173–198.

Hennig, Marina (2010): Soziales Kapital und seine Funktionsweise, in: Christian Stegbauer/Roger Häußling (Hrsg.), *Handbuch Netzwerkforschung*, Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 177–192.

Henrici, Hermann (1927): *Die Basler Handelskammer, 1876–1926. Festschrift von Dr. Hermann Henrici*. Basel, Schweiz: Buchdruckerei Werner-Riehm.

Hermanns, Heinz (1969): *Die Handelskammer für den Kreis Mülheim am Rhein (1871–1914) und die Wirtschaft des Köln-Mülheimer Raumes*, Köln, Deutschland: Rheinisch-Westfälisches Wirtsch.-Archiv.

His, Eduard (1929): *Basler Handelsherren des 19. Jahrhunderts*, Basel, Schweiz: B. Schwabe.

Jannidis, Fotis/Hubertus Kohle/Malte Rehbein (2017): *Digital Humanities: Eine Einführung*, Stuttgart, Deutschland: J.B. Metzler.

Kley, Andreas (2011): Bundesverfassung (BV), hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009811/2011-05-03/> [abgerufen am 17.07.2021].

Koller, Guido (2016): *Geschichte digital: Historische Welten neu vermessen*, Stuttgart, Deutschland: Kohlhammer.

König, Ingrid (1982): *Handelskammern zwischen Kooperation und Konzentration: Vereinigungen, Arbeitsgemeinschaften und Zweckverbände von Handelskammern im niederrheinisch-westfälischen Industriegebiet 1890–1933*, Köln, Deutschland: Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln E.V.

König, Mario (2011): Bürger, Bauern, Angestellte, alte und neue Eliten in der sozialen Schichtung, in: *Traverse : Zeitschrift für Geschichte*, Bd. 18, Nr. 1, S. 104–136, [online] <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=tra-001:2011:18::117#118>.

Lepach, Bernd (o. D.): Meiji-Portraits - Bernd Lepach - B, Meiji-Portraits, [online] http://www.meiji-portraits.de/meiji_portraits_b.html [abgerufen am 22.07.2021].

- Manderscheid, Katharina (2014): Text Mining, in: Nina Baur/Jörg Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, 2014. Aufl., Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 1103–1116.
- Mangold, Fritz (1940): *75 Jahre Basler Transport-Versicherungs-Gesellschaft*, Basel, Schweiz: Basler Transport-Versicherungs-Ges.
- Markovits, Claude (2013): The Colonised as Global Trades. Indian Trading Networks in the World Economy 1850-1939, in: Christof Dejung/Niels Petersson (Hrsg.), *The Foundations of Worldwide Economic Integration: Power, Institutions, and Global Markets, 1850-1930*, Cambridge, Vereinigtes Königreich: Cambridge University Press, S. 158–178.
- Menyashev, Rinat/Timur Natkhov/Leonid Polishchuk/Georgiy Syunyaev (2011): New Institutional Economics: A state-of-the-art review for economic sociologists, EconStor, [online] <https://www.econstor.eu/handle/10419/155981> [abgerufen am 17.07.2021].
- Mottu-Weber, Liliane (2020): Seide, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013965/2020-09-16/#H19.und20.Jahrhundert> [abgerufen am 18.07.2021].
- Mützel, Sophie (2010): Netzwerkansätze in der Wirtschaftssoziologie, in: Christian Stegbauer/Roger Häußling (Hrsg.), *Handbuch Netzwerkforschung*, Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 601–614.
- Neusch, Cornelius (2009): Standardisierung im Postverkehr zwischen 1815 und 1914, in: Gerold Ambrosius/Christian Henrich-Franke/Cornelius Neusch/Guido Thiemeyer (Hrsg.), *Standardisierung und Integration europäischer Verkehrsinfrastruktur in historischer Perspektive*, Baden-Baden, Deutschland: Nomos, S. 59–79.
- North, Douglass C./Streissler (1988): *Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen, Deutschland: Mohr Siebeck.
- North, Douglass C. (1991): Institutions, in: *Journal of Economic Perspectives*, Bd. 5, Nr. 1, S. 97–112.
- North, Douglass C./Streissler (1992): *Institutionen, institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung*, Tübingen, Deutschland: Mohr Siebeck.
- Olson, Mancur Jr. (1968): *Die Logik des Kollektiven Handelns: Kollektivgüter und die Theorie der Gruppe*, Tübingen, Deutschland: Mohr Siebeck.
- O'Rourke, Kevin/Jeffrey G. Williamson (1999): *Globalization and History : The Evolution of a Nineteenth-century Atlantic Economy*, Massachusetts, United States of America: MIT Press Ltd.
- Osterhammel, Jürgen (2010): *Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts*, München, Deutschland: C.H.Beck.
- Pappi, Franz Urban (2010): Netzwerkansätze in der Eliteforschung, in: Christian Stegbauer/Roger Häußling (Hrsg.), *Handbuch Netzwerkforschung*, Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 687–600.
- Petersson, Niels P. (2012): Normative Grundlagen überstaatlicher Handels- und Finanzintegration um 1900, in: Rainer Klump/Milos Vec (Hrsg.), *Völkerrecht und Weltwirtschaft im 19. Jahrhundert*, Baden-Baden, Deutschland: Nomos, S. 59–79.
- Pietschmann, Bernd/Dietmar Vahs/Anton Frantzke (1999): *Grundlagen der Volkswirtschaftslehre: Mikroökonomische Theorie und Aufgaben des Staates in der Marktwirtschaft*, Stuttgart, Deutschland: Schäffer Poeschel.
- Piller, Robert (2016): Handelskammern, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013808/2016-03-24> [abgerufen am 17.07.2021].
- Resch, Andreas (2011): Neue Institutionenökonomik, kulturelle Komplexität und Wirtschaftsgeschichte, in: Reinhard Pirker/Andreas Resch/Gertraude Mikl-Horke (Hrsg.), *Theorie der Firma: interdisziplinär*, 2011. Aufl., Wiesbaden, Deutschland: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 105–133.

- Romein, Annemieke (2020): State of the Field: Digital History, Wiley Online Library, [online] <https://online-library.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-229X.12969> [abgerufen am 17.07.2021].
- Sarasin, Alfred (1944): Meine Bibliotheca Indica, in: *Vereinigung schweizerischer Bibliothekare*, Bd. 10, Nr. 2, S. 17–21, [online] <https://www.e-periodica.ch/entmng?type=pdf&pid=arb-004:1944:20::111>.
- Sarasin, Philipp (2006): Geigy-Merian, Johann Rudolf, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/004500/2006-11-20/> [abgerufen am 18.07.2021].
- Sarasin, Philipp (1997): *Stadt der Bürger: Bürgerliche Macht und städtische Gesellschaft. Basel 1846–1914 (Forschungen Zur Religion Und Literatur Des at Und Nt)*, Göttingen, Deutschland: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sauerland, Dirk (2009): Transaktionskosten, Institutionen und die ökonomische Theorie bei Douglass C. North, in: Martin Leschke/Ingo Pies (Hrsg.), *Douglass Norths ökonomische Theorie der Geschichte (Konzepte der Gesellschaftstheorie, Band 15)*, 1. Aufl., Tübingen, Deutschland: Mohr Siebeck, S. 57–63.
- Schmaltz, Jacqueline (2010): *Die Entwicklung der Industrie- und Handelskammern: Zwischen Pflicht und Kür*, Frankfurt am Main, Deutschland: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Schröder, Guido (2009): Approach matters – Die ambivalente Bedeutung von Rationalität und Transaktionskosten in Douglass Norths entwicklungsökonomischem Ansatz, in: Martin Leschke/Ingo Pies (Hrsg.), *Douglass Norths ökonomische Theorie der Geschichte (Konzepte der Gesellschaftstheorie, Band 15)*, Tübingen, Deutschland: Mohr Siebeck, S. 33–47.
- Simon, Christion (2015): *Reisen, Sammeln und Forschen: Die Basler Naturhistoriker Paul und Fritz Sarasin*, Basel, Schweiz: Schwabe Verlagsgruppe AG Schwabe Verlag.
- Smith, Carl T. (1994): The German Speaking Community in Hong Kong 1846–1890, jstor, [online] https://www.jstor.org/stable/23889983?seq=1#metadata_info_tab_contents [abgerufen am 18.07.2021].
- Stettler, Niklaus (2002): Basler Handelsgesellschaft, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/043012/2002-07-03/> [abgerufen am 19.07.2021].
- Stettler, Niklaus (1993): Chemische Industrie und politische Elite in Basel, 1900–1923, in: *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie*, Bd. 19, Nr. 1, S. 135–151, [online] <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=soz-001%3A1993%3A19%3A%3A4#146>.
- Stigler, George J. (1958): The Economies of Scale, in: *The Journal of Law and Economics*, Bd. 1, S. 54–71, [online] <https://www.jstor.org/stable/pdf/724882.pdf?refreqid=excelsior%3Aef4a3d3d6a64fec9b5874ea12a1a0d16>.
- Strebel, Michael A./Baptiste Antoniazza/Andé Mach (2021): Getting rid of their ties: the long-term evolution of elite networks and profiles in the three largest Swiss cities, 1890–2020, michaelstrebel, [online] https://michaelstrebel.files.wordpress.com/2021/04/strebel_etal_localelites1890-2020_afsjanuary2021.pdf [abgerufen am 18.07.2021].
- Tonkin, Emma/Gregory Tourte (2016): Working with Text, in: *Working with Text: Tools, Techniques and Approaches for Text Mining (Chandos Information Professional Series)*, Cambridge, United Kingdom: Chandos Publishing, S. 1–21.
- Veyrassat, Béatrice (2002): *Histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde: XVIIe siècle - Première Guerre mondiale - Espaces - Circulations - Échanges*, Neuchâtel, Schweiz: LIVREO ALPHIL.
- Veyrassat, Béatrice (1982): *Négociants et fabricants dans l'industrie cotonnière Suisse 1760–1840: Aux origines financières de l'industrialisation*, Lausanne, Schweiz: Payot-Lausanne.
- Visscher, Sikko (2007): *Visscher, S: The Business of Politics and Ethnicity: A History of the Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry*, Illustrated, Leiden, Netherlands: NUS Press.
- Wehrli, Bernhard (1970): *Aus der Geschichte des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins 1870–1970: Zum hundertjährigen Bestehen des Vorort*, Zürich, Schweiz: Eugen Rentsch Verlag.

Wichers, Hermann (2007): Koechlin, Alphons, hls-dhs-dss.ch, [online] <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/004568/2007-08-23/> [abgerufen am 18.07.2021].

Yang, Tze-I/Andrew J. Torget/Rada Mihalcea (2011): Topic Modeling on Historical Newspapers, Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities - ACL Anthology, [online] <https://aclanthology.org/volumes/W11-15/> [abgerufen am 17.07.2021].

Zangger, Andreas (2011): *Koloniale Schweiz: Ein Stück Globalgeschichte zwischen Europa und Südostasien (1860–1930)*, Bielefeld, Deutschland: Transcript.

Zeyss, Richard (1907): *Die Entstehung Der Handelskammern Und Die Industrie Am Niederrhein Während Der Französischen Herrschaft: Ein Beitrag Zur Wirtschaftspolitik Napoleons I*, Leipzig, Deutschland: Verlag von Duncker & Humboldt.

Zimmermann, Beat R. (1980): *Verbands- und Wirtschaftspolitik am Übergang zum Staatsinterventionismus*, Bern, Schweiz: Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Bd. 137.